

Eiko Hoffmann
Rathenaustraße 15
12459 Berlin
Matrikel-Nr.: 772334
4. Fachsemester

Masterarbeit

zum Thema:

Unternehmenssanierung vor Insolvenz – Forderungsverzicht und Rangrücktritt aus zivil-, bilanz-, steuer- und insolvenzrechtlicher Sicht

bei Prof. Dr. Lutz Lammers
Zweitgutachter: Prof. Dr. Tilmann Bezenberger

Universität Potsdam
Juristische Fakultät

Masterstudiengang „Unternehmens- und Steuerrecht“ (LL.M.)

Wintersemester 2015

Potsdam, 22.12.2015

Inhaltsverzeichnis

INHALTSVERZEICHNIS	I
LITERATURVERZEICHNIS	V
ABBILDUNGSVERZEICHNIS	XII
TABELLENVERZEICHNIS	XII
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS	XIII
A) EINLEITUNG	1
I) Problemstellung.....	1
II) Zielsetzung der Arbeit	3
III) Aufbau der Arbeit	3
IV) Ausschluss.....	4
V) Methodik	4
B) BEGRIFFSBESTIMMUNG	5
I) Unternehmen.....	5
II) Krise.....	5
1) Betriebswirtschaftlicher Krisenbegriff	5
2) Gesellschaftsrechtlicher Krisenbegriff	6
3) Insolvenzrechtlicher Krisenbegriff.....	6
III) Krisenstadien	7
IV) Sanierung.....	8
V) Insolvenzgründe.....	8
1) Zahlungsunfähigkeit	8
2) Drohende Zahlungsunfähigkeit	9
3) Überschuldung	10
VI) Überschuldungsbilanz	10
VII) Kontradiktion des Zivil-/Insolvenzrechts und Steuerrechts	11

C) ZEITLICHER ANWENDUNGSBEREICH.....	12
D) ZIVILRECHTLICHE SANIERUNGSMABNAHMEN	13
I) Forderungsverzicht	13
1) Zivilrechtliche Betrachtung	15
a) Erlassvertrag	15
(aa) Rechtsnatur	15
(bb) Tatbestandsvoraussetzungen	15
(i) Bestehen einer Forderung	15
(ii) Willenserklärungen	16
(cc) Form	17
(dd) Rechtsfolge.....	18
b) Besserungsabrede	18
(aa) Forderungsverzicht unter aufschiebender Bedingung.....	19
(bb) Forderungsverzicht unter auflösender Bedingung	19
(cc) Eintritt der Besserung	20
(dd) Rechtsfolge.....	21
2) Bilanzielle Auswirkungen in der HB.....	22
a) Forderungsverzicht durch einen Drittgläubiger	22
b) Forderungsverzicht durch einen Gesellschafter	23
(aa) Verdeckte Einlage	23
(bb) Sanierungsbeitrag	23
c) Forderungsverzicht unter Besserungsschein.....	24
d) Hypothese: Forderungsverzicht mit Besserungsabrede bedingt die Bildung einer Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten.....	24
(aa) Tatbestandsvoraussetzungen	25
(i) Entstehung der Verbindlichkeit	25
(ii) Wahrscheinlichkeit der Entstehung.....	26
(iii) Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme.....	29
(iv) Bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht.....	30
(bb) Rechtsfolge.....	33
3) Steuerbilanzrechtliche Auswirkungen in der StB	33
a) Forderungsverzicht durch einen Drittgläubiger	33
b) Forderungsverzicht durch einen Gesellschafter	34
(aa) Verdeckte Einlage	34
(bb) Sanierungsbeitrag	36

c) Sanierungserlass.....	36
(aa) Problem.....	36
(bb) Historie.....	36
(cc) Zweck.....	37
(dd) Tatbestandsvoraussetzungen.....	37
(i) Sanierung.....	38
(ii) Sanierungsgewinn.....	39
(iii) Sanierungsbedürftigkeit.....	39
(iv) Sanierungsfähigkeit.....	40
(v) Sanierungseignung.....	41
(vi) Sanierungsabsicht.....	42
(ee) Rechtsfolge.....	43
4) Kontradiktion des Zivil- und Steuerrechts.....	44
5) Zusammenfassung.....	45
II) Rangrücktritt.....	47
1) Zivilrechtliche Betrachtung.....	47
a) Rangrücktrittsvereinbarung.....	47
(aa) Rechtsnatur.....	48
(bb) Abgrenzung zum Forderungsverzicht mit Besserungsabrede.....	48
(cc) Rangklassen.....	49
(i) Nachrangige Forderung gemäß § 39 Abs. 1 InsO.....	50
(ii) Vereinbarter Nachrang gemäß § 39 Abs. 2 InsO.....	51
(iii) Überschuss bei der Schlussbeteiligung gemäß § 199 S.2 InsO.....	51
(dd) Einfacher und qualifizierter Rangrücktritt.....	52
(ee) Tatbestandsvoraussetzungen.....	53
(i) Willenserklärungen.....	54
(ii) Durchsetzungssperre in der Insolvenz.....	55
(iii) Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre.....	55
(iv) Rangtiefe des Rücktritts.....	56
(ff) Form.....	57
(gg) Rechtsfolgen.....	58
b) Besserungsabrede.....	59
2) Bilanzielle Auswirkungen in der HB.....	60
a) Tatbestandsvoraussetzungen.....	60
(aa) Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten.....	60
(bb) Wirtschaftliche Belastung.....	61
b) Rechtsfolge.....	63

3) Steuerbilanzielle Auswirkung in StB.....	63
a) Tatbestandsvoraussetzungen.....	64
(aa) Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten	64
(bb) Wirtschaftliche Belastung	65
(cc) Kein Passivierungsverbot nach § 5 Abs. 2a EStG.....	65
(i) Einfacher und qualifizierter Rangrücktritt	66
(ii) Zukünftiger Gewinn	67
(iii) Liquidationsüberschuss	69
(iv) Sonstiges Vermögen	69
b) Rechtsfolge	70
4) Kontradiktion des Insolvenz- und Steuerrechts	70
(aa) Kontradiktion nach alter Rechtsprechung.....	70
(bb) Kontradiktion nach Novellierung durch MoMiG	71
(cc) Aktuelle Problemstellung nach neuer Rechtsprechung	71
(dd) Handlungsempfehlung.....	72
5) Zusammenfassung	73
E) SCHLUSSFOLGERUNG.....	75
ANHANG	81
Anhang 1: Größte Stahlhändler und Stahlproduzenten in Deutschland im Jahr 2015.....	82
Anhang 2: Studie zur Anzahl der Unternehmen in Krisensituationen	83
Anhang 3: Anzahl der Insolvenzen und eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland	84
Anhang 4: Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.....	85
Anhang 5: Eröffnungsgründe für Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2014.....	86
EIDESSTATTLICHE VEREINBARUNG	X

Literaturverzeichnis

- Adler, Hans/Düring, Walther/Schmaltz, Kurt* (Hrsg.): Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, 6. Auflage, Stuttgart 2008 (zitiert: Adler/Düring/Schmaltz (Hrsg.) in: Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen).
- Altmeyen, Holger/Roth, Günter H.* (Hrsg.): Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 8. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Roth/Altmeyen Kommentar zum GmbHG).
- Andres, Dirk/Leithaus, Rolf/Dahl, Michael* (Hrsg.): Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Aufl, München 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO).
- Aristoteles* in: Aristotle's Categories and De interpretatione, 1. Auflage, Oxford 1974.
- Baumbach, Adolf/Hueck, Alfred/Beurskens, Michael* (Hrsg.): GmbHG, Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, Bd. 20, München 2010 (zitiert: Bearbeiter in: Baumbach/Hueck/Haas).
- Beck, Siegfried/Depré, Peter* (Hrsg.): Praxis der Insolvenz, Ein Handbuch für die Beteiligten und ihre Berater, 2. Auflage, München 2010 (zitiert: Beck; Depré (Hrsg.) in: Praxis der Insolvenz).
- Becker, Bernhard/Pape, Markus* in: Forderungsverzicht mit Besserungsschein – ein vermehrt genutztes Instrument zur Überwindung der Krise, DStR 2010, S. 506.
- Benne, Günter* in: Kommunaler Forderungsverzicht gegen Besserungsabrede, ZFK 2014, S. 70.
- Birr, Christiane/Rückert, Joachim/Schäfer, Frank L./Schmoeckel, Mathias/Zimmermann, Reinhard* (Hrsg.): Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, Tübingen 2013 (zitiert: Bearbeiter in: HKK).
- Bitter, Georg/Crezelius, Georg/Scholz, Franz* (Hrsg.): Kommentar zum GmbH-Gesetz, Mit Nebengesetzen und den Anhängen Konzernrecht sowie Umwandlung und Verschmelzung, 11. Auflage, Köln 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Scholz-GmbHG).
- Blaufuß, Henning/Michalski, Lutz* (Hrsg.): Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 2. Auflage, München 2010 (zitiert: Bearbeiter in: Michalski-GmbH Gesetz).

Blümich, Walter/Heuermann, Bernd/Brandis, Peter (Hrsg.): Kommentar zum Einkommensteuergesetz, 127. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Blümich-EStG).

Braun, Eberhard/Bauch, Rüdiger (Hrsg.): Kommentar zur Insolvenzordnung, 6. Auflage, München 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Braun-InsO).

Brüggemann, Christian in: Die Rangrücktrittserklärung im Lichte der InsO, NZG 1999, S. 811.

Budde, Wolfgang Dieter/Almeling, Christopher/Förschle, Gerhart (Hrsg.): Sonderbilanzen, Von der Gründungsbilanz bis zur Liquidationsbilanz, 4. Auflage, München 2008 (zitiert: Budde/Almeling/Förschle (Hrsg.) in: Sonderbilanzen).

Buth, Andrea K./Herrmans, Michael (Hrsg.): Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 4. Auflage, München 2014 (zitiert: Buth; Herrmans (Hrsg.) in: Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz).

Christiansen, Alfred in: Passivierung öffentlich-rechtlich normierter Verbindlichkeiten, DStR 2008, S. 735.

Dennhardt, Christine (Hrsg.): Beck'scher Online-Kommentar BGB, 34. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: BeckOK).

Depré/Dobler in: § 43: *Beck, Siegfried/Depré, Peter* (Hrsg.), Praxis der Insolvenz, 2. Auflage, München 2010.

Dötsch, Ewald in: Verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage, Stuttgart 2004.

Drukarczyk/Schöntag in: § 3: *Gottwald, Peter/Adolphsen, Jens* (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 5. Auflage, München 2015.

Ebenroth, Carsten Thomas/Boujong, Karlheinz/Joost, Detlev (Hrsg.): Kommentar zum Handelsgesetzbuch, Bd. 1, 3. Auflage, München 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn).

Ehlers, Harald in: Die Überschuldungssituation einer GmbH, ihre Rechtsfolgen und deren Abwendung, DStR 1998, S. 1753.

Fink, Joern Ulrich/Gross, Detlev G. in: Besserungsscheine im Jahresabschluss der GmbH, BB 1991, S. 1379.

Fleischer, Holger/Goette, Wulf (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung, 3. Auflage, München (zitiert: Bearbeiter in: MükoGmbHG).

Fleischer, Holger in: Der Finanzplankredit im Gesamtgefüge der einlagegleichen Gesellschafterleistungen - Zugleich eine Besprechung von BGH, Urteil vom 28. 6.1999, II ZR 272–98, DStR 1999, S. 1774.

Förschle/Heinz in: Kapitel Q: *Budde, Wolfgang Dieter/Almeling, Christopher/Förschle, Gerhart* (Hrsg.), Sonderbilanzen, 4. Auflage, München 2008.

Frystatzki, Christian in: Insolvenzzrechtliche Anforderungen an Rangrücktrittsvereinbarungen, NZI 2013, S. 609.

Funk, Thomas in: Der Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen nach MoMiG im Steuerrecht, BB 2009, S. 867.

Gehde in: § 23: *Gummert, Hans/Arnold, Peter* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, München 2005.

Geiser, Gordan in: Die zeitliche Reichweite der Rangrücktrittsvereinbarung in Bezug auf Forderungen aus Gesellschafterdarlehen nach § 19 II 2 InsO – Redaktionsversehen oder bewusste Abkehr?, NJW 2013, S. 1056.

Goette, Wulf/Habersack, Mathias/Kropff, Bruno (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Aktiengesetz, 4. Auflage, München 2010 (zitiert: Bearbeiter in: MükoAktG).

Gosh, Dietmar/Bauschatz, Peter/Lambrecht, Klaus/Neumann, Steffen/Heger, Karin/Förster, Guido (Hrsg.): Körperschaftssteuergesetz Kommentar, 3. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Gosh-KStG).

Gottwald, Peter/Adolphsen, Jens (Hrsg.): Insolvenzzrechts-Handbuch, 5. Auflage, München 2015 (zitiert: Gottwald; Adolphsen (Hrsg.) in: Insolvenzzrechts-Handbuch.

Gragert, Katja in: Steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen, Fortentwicklung der Verwaltungsauffassung bei der Gewährung von Billigkeitsmaßnahmen, NWB 2013, S. 2141.

Gras in: § 2: *Nerlich, Jörg/Kreplin, Georg/Althaus, Christian* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Auflage, München 2012.

- Gummert, Hans/Arnold, Peter* (Hrsg.): Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, München 2005 (zitiert: Gummert; Arnold (Hrsg.) in: Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht).
- Haack, Stefan* in: Der Forderungsrücktritt als Mittel einer Überschuldungsbeseitigung, *FHZivR* 1980, S. 309.
- Haas, Ulrich* in: Die Passivierung von Gesellschafterdarlehen in der Überschuldungsbilanz nach MoMiG und FMStG, *DStR* 2009, S. 326.
- Habersack/Mayer* in: BGH: Ungekürzte Erstattung von nach § 64 II GmbHG verbotswidrig geleisteten Zahlungen, *NZG* 2001, S. 361.
- Heerma, Jan Dirk* in: Passivierung bei Rangrücktritt: Widersprüchliche Anforderungen an Überschuldungsbilanz und Steuerbilanz?, *BB* 2005, S. 537.
- Heidel, Thomas/Schall, Alexander* (Hrsg.): Kommentar zum Handelsgesetzbuch, 1. Auflage, Baden-Baden 2011 (zitiert: Bearbeiter in: Heidel/Schall-HGB).
- Henkel, Andreas* in: Kapitalaufbringung bei der GmbH nach dem MoMiG – Hin- und Herzahlen, *NZI* 2010, S. 84.
- Hennrichs, Joachim/Kleindiek, Detlef/Watrin, Christoph* (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Bilanzrecht, Bd. 2, München 2013 (zitiert: Bearbeiter in: MüköBilR).
- Herlinghaus, Andreas* in: Besserungsvereinbarungen und § 8a KStG, *DStR* 1994, S. 1830.
- Hess, Harald/Hess, Friederike* (Hrsg.): Sanierungshandbuch, 6. Auflage, Köln 2013 (zitiert: Hess; Hess (Hrsg.) in: Sanierungshandbuch).
- Hess, Harald/Weis, Michaela/Wienberg, Rüdiger* (Hrsg.): InsO, Kommentar zur Insolvenzordnung, Heidelberg 2001 (zitiert: Bearbeiter in: Hess/Weis-InsO).
- Hey* in: § 11: *Tipke, Klaus/Lang, Joachim/Seer, Roman* (Hrsg.), Steuerrecht, 22. Auflage, Köln 2015.
- Hopt, Klaus J./Baumbach, Adolf* (Hrsg.): Beck'sche Kurzkommentar - Handelsgesetzbuch, Bd. 9, 36. Auflage, München 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Baumbach/Hopt, HGB).
- Hurley, Patrick J.* in: A concise introduction to logic, 7. Auflage 2000.
- Jaeger, Ernst/Henckel, Wolfram/Gerhardt, Walter/Giesen, Richard/Jacoby, Florian* (Hrsg.): Großkommentar-Insolvenzordnung, 1. Auflage, Berlin, Boston 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Jaeger/Henckel-InsO).

Kahlert, Günter/Rühland, Bernd (Hrsg.): Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, Bd. 349, 2. Auflage, Köln 2011 (zitiert: Kahlert; Rühland (Hrsg.) in: Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht).

Kahlert, Günther in: Hat eine Kapitalgesellschaft ihre Verbindlichkeiten im Insolvenzverfahren ertragswirksam aufzulösen?, DStR 2014, S. 1906.

Kirchhof, Hans-Peter/Bitter, Georg (Hrsg.): Münchener Kommentar zur Insolvenzordnung, 3. Auflage, München 2013 (zitiert: Bearbeiter in: MükOInsO).

Kirchhof, Paul/Beckerath, Hans-Jochem -von/Jachmann, Monika (Hrsg.): EStG-KompaktKommentar, 14. Auflage, Heidelberg, München [u.a.] 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Kirchhof, EStG).

Knebel, Andreas in: Der Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme, DB 2009, S. 1094.

Knobbe-Keuk, Brigitte in: Stille Beteiligung und Verbindlichkeiten mit Rangrücktrittsvereinbarung im Überschuldungsstatus und in der Handelsbilanz des Geschäftsinhabers, FHZivR 1983, S. 127.

Kraus in: § 4: *Buth, Andrea K./Herrmans, Michael* (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 4. Auflage, München 2014.

Kreplin in: § 9: *Nerlich, Jörg/Kreplin, Georg/Althaus, Christian* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Auflage, München 2012.

Loose/Maier in: § 17: *Lüdicke, Jochen/Beutel, David/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, München 2008.

Lüdicke, Jochen/Beutel, David/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.): Unternehmensteuerrecht, Gründung, Finanzierung, Umstrukturierung, Übertragung, Liquidation, München 2008 (zitiert: Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.) in: Unternehmensteuerrecht).

Lukasiewicz, Jan in: On the principle of contradiction in Aristotle, Review of Metaphysics, 24. Auflage 1971.

Moxtor, Adolf in: Verbindlichkeitsrückstellung: Wahrscheinlichkeit des Bestehens der Verbindlichkeit und der Inanspruchnahme, BB 2006, S. 543.

Nerlich, Jörg/Kreplin, Georg/Althaus, Christian (Hrsg.): Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Auflage, München 2012 (zitiert: Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.) in: Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung).

- Nerlich, Jörg/Römermann, Volker* (Hrsg.): Insolvenzordnung Kommentar, 28. Ergänzungslieferung, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Nerlich/Römermann).
- Nettersheim, Achim* in: Ertragsteuerliche Auswirkungen von Rangrücktrittsvereinbarungen, EStB 2015, S. 466.
- Palandt, Otto/Bassenge, Peter* (Hrsg.): Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, Bd. 7, 74. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Palandt).
- Priester, Hans-Joachim* in: Sind eigenkapitalersetzende Gesellschafterdarlehen Eigenkapital?, DB 1991, S. 1917.
- Reinhardt, Frank/Lambrecht, Martin* in: Die Bescheinigung nach § 270b InsO als Schlüssel für das Schutzschirmverfahren, Die Steuerberatung 2014, S. 71.
- Säcker, Franz Jürgen/Rixecker, Roland* (Hrsg.): Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 7. Aufl, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Müko zum BGB).
- Schmidt, Karsten* in: Rangrücktritt bei Gesellschafterdarlehen: Problem gebannt?, Ein Plädoyer für den unspezifizierten Rangrücktritt im Licht der steuerrechtlichen und zivilgerichtlichen Rechtsprechung, DB 17.11.2006.
- Schmidt, Karsten/Uhlenbruck, Wilhelm* in: Die GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz, Gesellschaftsrecht Insolvenzrecht Steuerrecht Arbeitsrecht Bankrecht und Organisation bei Krisenvermeidung Krisenbewältigung und Abwicklung, 4. Auflage, Köln 2009.
- Schmidt, Karsten* in: Anforderungen an Rangrücktrittsvereinbarungen 2015, S. 1153.
- Schmidt, Stefan/Förschle, Gerhart/Grottel, Bernd/Schubert, Wolfgang J./Winkeljohann, Norbert* (Hrsg.): Beck'scher Bilanz-Kommentar, Handels- und Steuerbilanz, 9. Auflage 2014 (zitiert: Bearbeiter in: Beck Bil-Komm).
- Schrader, Nikolaus* in: Die Besserungsabrede, Eine Untersuchung der zivil-, bilanz- und ertragssteuerrechtlichen Probleme. 1999.
- Schröder Hubertus* in: Die Abwicklung des masseunzulänglichen Insolvenzverfahrens 2010.
- Soergel, Hans Theodor/Siebert, Wolfgang* (Hrsg.): Kohlhammer-Kommentar zum Bürgerliches Gesetzbuch, 13. Auflage, Stuttgart 2013 (zitiert: Bearbeiter in: Soergel-BGB).

Staub, Hermann/Canaris, Claus-Wilhelm/Habersack, Mathias/Schäfer, Carsten (Hrsg.): Handelsgesetzbuch, Großkommentar, Bd. 5, 5. Auflage, Berlin 2013 (zitiert: Bearbeiter in: Staub-HGB).

Tipke, Klaus/Lang, Joachim/Seer, Roman (Hrsg.): Steuerrecht, 22. Auflage, Köln 2015 (zitiert: Tipke/Lang/Seer (Hrsg.) in: Steuerrecht).

Uhlenbruck, Wilhelm/Berscheid, Ernst-Dieter/Mentzel, Franz (Hrsg.): Insolvenzordnung, Kommentar, 14. Auflage, München 2015 (zitiert: Bearbeiter in: Uhlenbruck-InsO).

Wehrheim, Michael/Rupp, Dominik in: Die Passivierung von Rückstellungen für Innenverpflichtungen nach Inkrafttreten des BilMoG, DStR 2010, S. 821.

Wimmer, Klaus/Ahrens, Martin (Hrsg.): FK-InsO - Frankfurter Kommentar zur Insolvenzordnung, 8. Auflage, Köln 2015 (zitiert: Bearbeiter in: FK-InsO).

Winnefeld, Robert in: Bilanz-Handbuch, Handels- und Steuerrecht, rechtsformspezifisches Bilanzrecht, bilanzielle Sonderfragen, Sonderbilanzen, IAS/IFRS/US-GAAP, 5. Auflage, München 2015.

Wittig, Arne in: Rangrücktritt - Antworten und offene Fragen nach dem Urteil des BGH vom 8. 1. 2001, NZI 2001, S. 169.

Zwirner, Christian/Busch, Julia in: Bilanzanalyse als Instrument der Unternehmensüberwachung, Aufsichtsrat 2014, S. 175.

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Krisenstadien.....	7
Abbildung 2: Zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen.....	13
Abbildung 3: Rangklassen, § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO.....	50
Abbildung 4: Übersicht der Rangklassen.....	52
Abbildung 5: Erforderliche Rangtiefe des Rücktritts.....	57
Abbildung 6: Synopse von Forderungsverzicht und Rangrücktritt.....	80
Abbildung 7: Größte Stahlhändler und Stahlproduzenten in Deutschland im Jahr 2015	82
Abbildung 8: Anzahl der Insolvenzen und eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland	84
Abbildung 9: Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland	85
Abbildung 10: Eröffnungsgründe für Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2014.....	86

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Anzahl der Unternehmen in Krisensituationen	83
--	----

Abkürzungsverzeichnis

a.F.	alte Fassung
AktG	Aktiengesetz
Art.	Artikel
BB	Betriebs Berater
BFH	Bundesfinanzhof
BFHE	Sammlungen der Entscheidungen des BFH
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMF	Bundesministerium der Finanzen
BStBl.	Bundessteuerblatt
BT-Drs.	Bundestags-Drucksache
BZSt.	Bundeszentralamt für Steuern
DB	Der Betrieb
DStR	Deutsches Steuerrecht
DStRE	DStR – Entscheidungsdienst
ESTB	Der Ertrags-Steuer-Berater
EuGH	Europäischer Gerichtshof
FA	Finanzamt
FD-StR	Fachdienst Steuerrecht
FG	Finanzgericht
FHZivR	Fundheft für Zivilrecht
GG	Grundgesetz
ggf	gegebenenfalls
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GmbHG	Gesetz die GmbH betreffend
HB	Handelsbilanz
InsO	Insolvenzordnung
i.S.d.	im Sinne des
i.V.m.	in Verbindung mit
NGZ	Neue Zeitschrift für Gesellschaftsrecht
MoMiG	Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen
NJW	Neue Juristische Wochenschrift

NZI.....	Neue Zeitschrift für Insolvenz- und Sanierungsrecht
Rn.....	Randnummer
Rs.....	Rechtssache
RS.....	Rechtssammlung
S.....	Seite
S.....	Satz (in Verbindung mit Paragraphen)
StB.....	Steuerbilanz
sog.....	sogenannte
vgl.....	vergleiche
z.B.....	zum Beispiel
ZFK.....	Zeitschrift für Kommunalfinanzen
zzgl.....	zuzüglich

A) Einleitung

I) Problemstellung

In einer sich dynamisch verändernden Wirtschaft, in Phasen konjunktureller Höhen und Tiefen sowie unter steigendem Wettbewerbsdruck, ist kein Unternehmen - ganz gleich welcher Unternehmensgröße oder aus welcher Branche - vor existenzbedrohenden Krisen gefeit. Dies gilt heute umso mehr in Zeiten, in denen die Globalisierung und technologischer Fortschritt weiter an Tempo gewinnen und damit die Unternehmen vor immense Aufgaben stellen. Die Globalisierung wird den Wettbewerbsdruck auf dem globalen Markt weiter erhöhen und auch in Zukunft zu zahlreichen Krisenfällen insbesondere in Europa und den USA führen. Ein aktuell volkswirtschaftlicher Krisenherd ist die Stahlindustrie, die über stark steigende Stahlimporte aus China klagt. Aufgrund einer inländischen Krise in Chinas Baubranche führt dies zu Überkapazitäten der Stahlindustrie, die diese wiederum nach Europa exportiert.¹ Der Preis für Rohstahl ist binnen einen Jahres von \$500 auf \$100 Dollar gefallen.² Dieser Preiseinbruch gefährdet Deutschlands größte Stahlhändler wie Thyssen Krupp, Salzgitter und Klöckner. Die Stahlbranche hat als Basisindustrie eine besondere Bedeutung für die deutsche Wertschöpfungskette und damit eine enge Verflechtung zu anderen Industriebranchen wie beispielsweise zur Automobilindustrie. Dieser exemplarische Auszug aus dem aktuellen volkswirtschaftlichen Geschehen zeigt, dass die Gefahr von Unternehmenskrisen allgegenwärtig ist. Legt man die empirischen Studien der letzten Jahrzehnte zugrunde, so geraten ca. 25 % aller Unternehmen innerhalb von 10 Jahren in eine existenzgefährdende Krise.³ Im Jahre 2014 wurden 123.231 eröffnete Insolvenzverfahren⁴ vom statistischen Bundesamt in Wiesbaden ermittelt,

¹ Stahlhändler macht Verlust - Die China-Krise erwischt auch Klöckner in: Handelsblatt vom 03.11.2015.

² <http://www.stahlpreise.eu> [abgerufen: 11.11.2015].

³ Siehe Anhang 2.

⁴ Siehe Anhang 3.

wovon 24.549 als Unternehmensinsolvenzen zu verzeichnen waren.⁵ Obwohl die Zahl von 33.762 eröffneten Unternehmensinsolvenzen⁶ aus dem Jahr 2009 in der letzten Zeit kontinuierlich rückläufig war, ist es für alle Beteiligten von elementarem Interesse, gerade auf dem Gebiet der Sanierung von Unternehmen, sich einen juristisch fundierten, aber vor allem auch praxisorientierten Überblick zu verschaffen.⁷ Dem Problem von Unternehmensinsolvenzen kann man mit Sanierungsmaßnahmen begegnen, welche ein probates Mittel sind, um diese zu verhindern. Die Unternehmenssanierung dient dem Zweck, den Fortbestand des Krisenunternehmens zu sichern und eine drohende Insolvenz abzuwenden. Diese Arbeit beleuchtet punktuell die zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen des Forderungsverzichtes und des Rangrücktritts. Solche zivilrechtlichen Konstrukte können zum einen von den Gesellschaftern selbst und zum anderen in Zusammenarbeit mit Gläubigern der Gesellschaft durchgeführt werden. Die Schwierigkeit hierbei besteht darin, die zivilrechtlichen Verträge so auszugestalten, dass die Wirkmechanismen der Sanierungsmaßnahmen greifen und damit eine Insolvenz erfolgreich abgewendet werden kann. Mit der Anwendung der Sanierungsmaßnahmen entsteht die Problematik, dass die zutreffenden Maßnahmen zu Steuerbelastungen auf der Ebene des Krisenunternehmens führen können und hierdurch den erstrebten Sanierungserfolg teilweise oder ganz außer Kraft setzen. Eine weitere Schwierigkeit besteht also darin, die Verträge gleichzeitig derart auszugestalten, dass keine steuererschädlichen Buchgewinne generiert werden.

⁵ Statistisches Bundesamt. Anzahl der Insolvenzen in Deutschland von 1950 bis 2014: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutschland/> (abgerufen am: 11.11 2015); Statistisches Bundesamt. Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland von 2000 bis 2014: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-seit-2000/> [abgerufen am: 11.11 2015].

⁶ Siehe Anhang 4.

⁷ Statistisches Bundesamt. Anzahl eröffneter Insolvenzverfahren in Deutschland von 1950 bis 2014: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutschland/> (abgerufen am: 11.11 2015); Siehe Anhang 3.

II) Zielsetzung der Arbeit

Der Ausgangspunkt für die Zielstellung liegt in der eingangs formulierten Problemstellung. Das Ziel der Arbeit ist es aufzuzeigen, wie Unternehmen in der Krise eine Unternehmensinsolvenz mittels zivilrechtlicher Sanierungsmaßnahmen abwenden können. Diese Arbeit beleuchtet die zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen des Forderungsverzichts und des Rangrücktritts. Hierbei wird aufgezeigt, wie die zivilrechtlichen Verträge für Gläubiger und Schuldner adäquat ausgestaltet werden, um der Interessenlage beider Parteien gerecht zu werden sowie die Voraussetzung derart zu erfüllen, dass die Wirkmechanismen der zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen greifen und eine Insolvenz erfolgreich abgewendet werden kann. Über die zivilrechtliche Darstellung hinaus werden insbesondere bilanzrechtliche und steuerbilanzrechtliche Aspekte beleuchtet, um auf die Entstehung von steuerschädlich generierten Buchgewinnen hinzuweisen und zivilrechtliche Ausgestaltungen aufzuzeigen, um selbige zu vermeiden.

III) Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist in fünf Kapiteln untergliedert. Im **ersten Kapitel** wird die Problemstellung des Themas aufgezeigt sowie die Zielsetzung der vorliegenden Arbeit definiert. Des Weiteren wird der Aufbau beschrieben und es werden Anmerkungen zum methodischen Vorgehen gemacht.

Im **zweiten Kapitel** werden die konzeptionellen Grundlagen zu Unternehmenskrisen und Sanierungsmaßnahmen als Instrument zur Bewältigung solcher Krisen genannt. Dazu werden die bestehenden Erkenntnisse der Forschung systematisiert und für die Arbeit relevante Abgrenzungen vorgenommen.

Im **dritten Kapitel** wird basierend auf den konzeptionellen Grundlagen der zeitliche Anwendungsbereich für die zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen abgeleitet.

Im **vierten Kapitel** werden die zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen des Forderungsverzichts und des Rangrücktritts losgelöst voneinander dargestellt.

Die Untersuchung erfolgt methodisch in fünf Schritten:

Schritt 1: Zivilrechtliche Betrachtung

Schritt 2: Bilanzielle Auswirkungen

Schritt 3: Steuerbilanzielle Auswirkungen

Schritt 4: Kontradiktion von Zivilrecht/Insolvenzrecht und Steuerrecht

Schritt 5: Zusammenfassung

Neben der Zusammenfassung des Erkenntnisgewinns widmet sich das **fünfte Kapitel** den Schlussfolgerungen für Theorie und Praxis und endet mit einem Ausblick über zukünftige Forschungsfelder im Rahmen des betrachteten Untersuchungsgegenstandes.

IV) Ausschluss

Diese Arbeit behandelt lediglich zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen. Dabei werden strategische und finanzwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen sowie die zivilrechtliche Sanierungsmaßnahme des Gesellschafterdarlehens und des Debt-Equity-Swaps nicht thematisiert. Auch bleiben Vertragsverhältnisse zu öffentlich-rechtlichen Institutionen unberücksichtigt.

V) Methodik

Die vorliegende wissenschaftliche Arbeit hat deduktiven Charakter, da dem hier einschlägigen Forschungsgebiet der Rechtswissenschaften der Syllogismus immanent ist. Der Deduktionsschluss verläuft hier vom Abstrakten auf das Konkrete. Hierbei werden zunächst Begriffe definiert und bereits bestehende zivilrechtliche Konstrukte aufgezeigt und anschließend die einzelnen Bestandteile der Sanierungsmaßnahme subsumiert. Innerhalb der Untersuchung der einzelnen Sanierungsmaßnahmen werden einzelne Hypothesen aufgestellt, welche ebenfalls der deduktiven Methode folgen. Die Hypothese wird anhand von Prämissen in Form von kodifiziertem Recht und Rechtsprechung validiert bzw. falsifiziert.

B) Begriffsbestimmung

I) Unternehmen

Ein Unternehmen ist eine wirtschaftlich organisatorische Zusammenfassung von Vermögensrechten, die einem wirtschaftlichen Zweck dienen.⁸ Die Unternehmenssanierung ist für Kleinunternehmen nur eingeschränkt anwendbar, da es häufig sowohl an der kapitalmäßigen als auch an der personellen Ausstattung für die Erstellung des betriebswirtschaftlichen und juristischen Maßnahmenkatalogs fehlen wird.⁹

II) Krise

Mit dem Begriff Krise wird eine unerwartet eintretende Störung eines Systems bezeichnet, die den Fortbestand des Systems bei ausbleibenden Korrekturmaßnahmen oder deren Misslingen bedroht. Der Eintritt einer Unternehmenskrise liegt zeitlich weit vor dem Zustand der kodifizierten Insolvenztatbeständen der Zahlungsunfähigkeit, drohende Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung.¹⁰ In Literatur und Rechtsprechung haben sich ein betriebswirtschaftlicher, ein gesellschaftsrechtlicher und ein insolvenzrechtlicher Krisenbegriff herausgebildet.

1) Betriebswirtschaftlicher Krisenbegriff

Die Betriebswirtschaftslehre versteht unter Krise einen Zustand, in dem die Lebensfähigkeit des Schuldners in Frage gestellt und somit seine Existenz bedroht ist.¹¹ Unternehmensbedrohung bedeutet jedoch nicht zwingend Unternehmensvernichtung, so dass der betriebswirtschaftliche Krisenbegriff immer auch die Möglichkeit der Krisenabwendung umfasst.¹²

⁸ *Balthasar* in: *Nerlich/Römmermann*, in, § 162 Rn. 7.

⁹ *Hess*; *Hess* (Hrsg.), *Sanierungshandbuch*, S. 4 Rn. 23.

¹⁰ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 2 Rn. 1.

¹¹ *Schmidt/Uhlenbruck*; *Die GmbH in Krise, Sanierung und Insolvenz*, 2009, Nr. 1. Teil Rn. 26.

¹² *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), *Unternehmensteuerrecht*, § 17 Rn. 3-7.

2) Gesellschaftsrechtlicher Krisenbegriff

Die Krise ist im rechtlichen Sinne nicht allgemeingültig definiert. Vielmehr gibt es in verschiedenen Gesetzen Tatbestände wie die Unterbilanz gemäß § 30 Abs. 1 GmbHG, den Verlust der Hälfte des Stammkapitals gemäß § 49 Abs. 3 GmbHG, die Kreditunwürdigkeit gemäß § 32 a a.F. GmbHG und die wirtschaftliche Notlage, die in diesem Zusammenhang von Bedeutung sind.¹³ Im Hinblick auf den rechtlichen Krisenbegriff gab es § 32 a a.F. GmbHG, in welchem eine Legaldefinition der Krise abgefasst wurde. Danach lag eine Krise vor, wenn ein Gesellschafter als ordentlicher Kaufmann der Gesellschaft Eigenkapital statt Darlehen zugeführt hätte. Die Vorschrift des § 32 a GmbHG wurde allerdings mit dem MoMiG aufgegeben.¹⁴

3) Insolvenzrechtlicher Krisenbegriff

Von der Unternehmenskrise ist die insolvenzrechtliche Krise zu unterscheiden. Denn den Sanierungsbemühungen werden durch das Gesetz ausdrücklich zeitliche Grenzen gesetzt. Dafür stellt der insolvenzrechtliche Krisenbegriff auf das Vorliegen von Zahlungsfähigkeit bzw. Überschuldung ab. Bei bestehender Zahlungsunfähigkeit kann gemäß § 17 InsO und bei Überschuldung gemäß § 19 InsO muss, bei drohender Zahlungsunfähigkeit gemäß § 18 InsO ein Insolvenzverfahren eingeleitet werden.¹⁵ Dadurch wird deutlich, dass die Sanierungsmaßnahmen bereits vor Fristbeginn so frühzeitig wie möglich vorgenommen werden sollten.¹⁶

¹³ *Gras* in: *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2012, § 2 Rn. 1.

¹⁴ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 2 Rn. 4; *Gras* in: *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2012, § 2 Rn. 1; *Loose/Maier* in: *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, 2008, § 2 Rn. 2.

¹⁵ *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, § 17 Rn. 5.

¹⁶ *Schmidt* in: *FHZivR* 28 Nr. 4681; *BGH - Urteil vom 23.02.2004*; *II ZR 207/01*, *BB* (2004), S. 1240, S. 1240.

III) Krisenstadien

Die Unternehmenskrise lässt sich grundsätzlich zeitlich in drei Phasen unterteilen. Am Anfang steht die strategische Krise mit stagnierenden oder rückläufigen Betriebsleistungen, die über die Ergebniskrise mit bilanziellen Fehlbeträgen bis hin zur Liquiditätskrise führt und schließlich mit der Insolvenz enden kann. Eine Unternehmenskrise ist demnach allgemein zeitlich der Zustand vor der Insolvenz, in dem es der Geschäftsleitung nicht mehr gelingt, durch entsprechende Entscheidungen im Investitions- oder Finanzbereich den Unternehmensgesamtwert zu erreichen oder auf bestimmtem Niveau zu stabilisieren.¹⁷ Mit fortschreitender Krise nehmen die Handlungsmöglichkeiten der Unternehmen ab. Gleichzeitig nehmen der Grad der Bedrohung und der Handlungsdruck deutlich zu.¹⁸

Abbildung 1: Krisenstadien

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Kraus in: Buth/Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 2014, § 4 Rn. 8; Depré/Dobler in: Beck/Depré (Hrsg.), Praxis der Insolvenz, 2010, § 43 Rn. 115.

¹⁷ BGH - Urteil vom 23.02.2004; II ZR 207/01, BB (2004), S. 1240, S. 1240;

Depré/Dobler in: Beck/Depré (Hrsg.), Praxis der Insolvenz, 2010, § 43 Rn. 115;

Kraus in: Buth/Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 2014, § 4 Rn. 8; Kreplin in: Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2012, § 9 Rn. 2.

¹⁸ Gras in: Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2012, § 2 Rn. 1; Kraus in: Buth/Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 2014, § 4 Rn. 8.

IV) Sanierung

Die Sanierung ist auf Grundlage der vorstehenden Definitionen der Krise als Behebung der Krise durch zivilrechtliche und finanzwirtschaftliche Maßnahmen zu übersetzen. Auch wenn über den Sanierungsbegriff in der Betriebswirtschaftslehre keine einheitliche Auffassung besteht und er weder gesetzlich definiert noch durch Rechtsprechung und Literatur fest umrissen ist, werden im Allgemeinen unter Sanierung die Maßnahmen verstanden, die der Wiedergesundung eines Unternehmens mit dem Ziel der langfristigen Unternehmensfortführung dienen. Steuerrechtlich sind unter dem Begriff Sanierung die Maßnahmen zu verstehen, die geeignet sind, ein Unternehmen vor dem Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen.¹⁹

V) Insolvenzgründe

Das Insolvenzrecht dient primär zur Befriedigung der Gläubiger, wobei die Sanierung des Unternehmens nicht forciert wird.²⁰ Die Einleitung eines Insolvenzverfahrens ist daher nicht anzustreben, weil eine Unternehmenssanierung danach erschwert und unwahrscheinlich wird. In der Praxis werden Geschäftsführer bzw. Vorstand stets versuchen, ein Insolvenzverfahren abzuwenden. Das Insolvenzrecht kennt drei Tatbestände für die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens: die Zahlungsunfähigkeit nach § 17 InsO, die drohende Zahlungsunfähigkeit nach § 18 InsO und die Überschuldung.

1) Zahlungsunfähigkeit

Die Zahlungsunfähigkeit ist gemäß § 17 Abs. 1 InsO ein allgemeiner Eröffnungsgrund, da diese für jede insolvenzfähige Vermögensmasse ausreichender Insolvenzgrund ist.²¹ Der Schuldner ist zahlungsunfähig,

¹⁹ BFH - Urteil vom 17.11.2004; I R 11/04 (NV), BeckRS 2004, 25007873; BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140 (5); Erhard in: Blümich-ESTG, in, § 3 Nr. 66 a.F. Rn. 6; Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.), Unternehmenssteuerrecht, § 17 Rn. 6.

²⁰ Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel (Hrsg.) ; Insolvenzordnung, 14. Aufl. (2015), § 1 Rn. 1.

²¹ Bußhardt in: Braun-InsO, in, § 17 Rn. 1.

wenn er nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen, § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO. Zur Feststellung der Zahlungsunfähigkeit dient eine Liquiditätsbilanz oder eine finanzwirtschaftliche Prognoserechnung, welche die aktuell fälligen Verbindlichkeiten und die liquiden Mittel des Schuldners gegenüberstellt.²² Die Verbindlichkeit ist fällig, wenn der Schuldner Erfüllung verlangt. Das ist grundsätzlich schon bei Übersendung der Rechnung der Fall.²³ Die Rechtsprechung weicht insofern von dem gesetzlichen Wortlaut ab, als das der BGH geringfügige Liquiditätslücken in Höhe von 10 % für unbeachtlich hält und in Abgrenzung zur Zahlungsaufstockung außerdem ein Zeitraum von drei Wochen gewährt, innerhalb dessen die Zahlungsunfähigkeit wieder beseitigt werden kann.²⁴ Die Zahlungsunfähigkeit ist in der Regel anzunehmen, wenn der Schuldner seine Zahlungen eingestellt hat, § 17 Abs. 2 Satz 2 InsO.²⁵

2) **Drohende Zahlungsunfähigkeit**

Beantragt der Schuldner die Eröffnung des Insolvenzverfahrens, so ist auch die drohende Zahlungsunfähigkeit Eröffnungsgrund, § 18 Abs. 1 InsO. Der Schuldner droht zahlungsunfähig zu werden, wenn er voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, die bestehenden Zahlungspflichten zum Zeitpunkt der Fälligkeit zu erfüllen, § 18 Abs. 2 InsO. Der Antrag hierzu kann nur vom Schuldner, nicht aber von Gläubigern gestellt werden.²⁶ Der Anreiz für die fakultative frühzeitige Eröffnung des Insolvenzverfahrens kann darin bestehen, dem in der Krise befindlichen Unternehmen eine Sanierung im Rahmen

²² Eilenberger in: MükoInsO, in, § 17 Rn. 19; Leithaus in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO, in, § 17 Rn. 3.

²³ Eilenberger in: MükoInsO, § 17 Rn. 7a.

²⁴ BGH - Urteil vom 24.05.2005; IX ZR 123/04, NJW (2005), S. 3063; BGH - Urteil vom 12. 10.2006; IX ZR 228/03 NZI (2007), S. 36; BGH - Urteil vom 21. 6. 2007; IX ZR 231/04, NJW (2007), S. 1420; BGH - Urteil vom Maßgeblicher Zeitpunkt für die Anfechtung der Wechselzahlung auf einen auf den Schuldner bezogenen Scheck; IX ZR 134/10, 30.06. 2011 (2011), S. 1413; BGH - Urteil vom 27.03. 2012; II ZR 171/10, NZI (2012), S. 567.

²⁵ BGH - Urteil vom 12. 10.2006; IX ZR 228/03 NZI (2007), S. 36.

²⁶ Drukarczyk/Schüler in: MükoInsO, in, § 18 Rn. 75.

eines Insolvenzverfahrens mittels Insolvenzplan oder Eigenverwaltung zu ermöglichen.²⁷ Eine frühzeitige Antragstellung kann aber auch einen Missbrauch des Insolvenzgrundes darstellen, wenn die Gläubiger durch die zwangsläufig eintretenden Wirkungen der Antragstellung unangemessen benachteiligt werden.²⁸

3) Überschuldung

Der Überschuldungstatbestand erfolgt nach einer zweistufigen Prüfung bestehend aus der rechnerischen Überschuldung und der Fortführungsprognose. Eine rechnerische Überschuldung liegt gemäß § 19 Abs. 2 InsO vor, wenn das Vermögen eines Schuldners oder Schuldnerunternehmens bei Ansatz von Liquidationswerten die bestehenden Verbindlichkeiten nicht mehr abdeckt.²⁹ Eine insolvenzrechtliche Überschuldung ist ausgeschlossen, wenn eine positive Fortführungsprognose vorliegt. Objektiv wird vorausgesetzt, dass der Schuldner aufgrund einer laufend zu aktualisierenden Planung voraussichtlich wenigstens für die nächsten 12 Monate stets über eine ausreichende Liquidität verfügen wird.³⁰

VI) Überschuldungsbilanz

In der Überschuldungsbilanz werden das gesamte Vermögen und die gesamten Verbindlichkeiten des Schuldners unter Berücksichtigung der Bewertungsregel des § 19 Abs. 2 InsO gegenübergestellt. Die Überschuldungsbilanz muss nur im Fall einer Überschuldungsprüfung erstellt werden und das auch nur, wenn keine positive Fortführungsprognose vorliegt.³¹ Die Überschuldungsbilanz unterscheidet sich als Sonderbilanz sowohl von der Handelsbilanz als auch von der Steuerbilanz.

²⁷ *Mock* in: Uhlenbruck-InsO, in, § 18 Rn. 2; *Leithaus* in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO, in, § 18 Rn. 2.

²⁸ *Bußhardt* in: Braun-InsO, in, § 18 Rn. 1; *Leithaus* in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO, in, § 18 Rn. 7; *Mönning* in: Nerlich/Römmermann, in, § 18 Rn. 8.

²⁹ *Leithaus* in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO, in, § 19 Rn. 4; *Mönning* in: Nerlich/Römmermann, in, § 19 Rn. 15.

³⁰ BGH - *Urteil vom 05.02.2007*; II ZR 234/05, NZI (2007), S. 347; *Hess* in: Hess/Weis-InsO, in, § 19 Rn. 44.

³¹ *Hass* in: Baumbach/Hueck/Haas, in, § 64 Rn. 47a.

Während die Steuerbilanz der Ermittlung des zu versteuernden Ergebnisses eines Unternehmens dient und die Handelsbilanz eine Darstellung der Vermögens- und Ertragslage eines Unternehmens nach den Bewertungsvorschriften des HGB vorsieht, handelt es sich bei der Überschuldungsbilanz um eine reine Vermögensvergleichsrechnung.³² Aufgrund unterschiedlicher Zielrichtung richtet sich die Überschuldungsbilanz nicht nach den Regeln der Handelsbilanz.³³ Allerdings kann der Handelsbilanz indizielle Bedeutung für eine insolvenzrechtliche Überschuldung zukommen.³⁴ In der vorliegenden Arbeit wird die Überschuldungsbilanz beim Forderungsverzicht implizit und beim Rangrücktritt und Gesellschafterdarlehen explizit im Kapitel der zivilrechtlichen Betrachtung dargestellt.

VII) Kontradiktion des Zivil-/Insolvenzrechts und Steuerrechts

Ein weiterer Aspekt dieser Arbeit bildet das Kapitel der Kontradiktion von Zivil- und Steuerrecht. Die Kontradiktion bedeutet semantisch entweder Widerspruch oder ein immanentes Verhältnis äußerster Verschiedenheit.³⁵ Der Begriff wird vorzugsweise in der Philosophie verwendet und meint, dass zwei Zustände nicht zur gleichen Zeit möglich sind.³⁶ Doch der Begriff wird auch in den Rechtswissenschaften verwendet. Im Folgenden ist die Kontradiktion am Begriff einer erfolgreichen Sanierung angelehnt. Das Zivilrecht wird regelmäßig an dem Ziel einer erfolgreichen Sanierung ausgerichtet sein; wohingegen das Steuerrecht diesem diametral entgegensteht und den Sanierungszweck konterkariert.

³² Mönning in: Nerlich/Römmermann, in, § 19 Rn. 32.

³³ BGH - Urteil vom 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280; HansOLG Bremen - Urteil vom 26. 8. 1998; I U 18/98, NZG (1999), S. 74.

³⁴ BGH - Urteil vom 16. 3. 2009; II ZR 280/07, NZG (2009), S. 550; OLG Celle - Urteil vom 07.05.2008; 9 U 191/07, DB (2008), S. 2352.

³⁵ Aristoteles; Aristotle's Categories and De interpretatione, 1974; Łukasiewicz; On the principle of contradiction in Aristotle, 1971, S. 485–509.

³⁶ Hurley; A concise introduction to logic, 2012, S. 45.

C) Zeitlicher Anwendungsbereich

Der Ausgangspunkt für die Bestimmung des zeitlichen Anwendungsbereiches der zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen sind die konzeptionellen Grundlagen aus dem Kapitel der Begriffsbestimmungen. Der zeitliche Anwendungsbereich knüpft an die Begriffe der Sanierung, Unternehmenskrise und Insolvenz an. Die Sanierung zielt laut Definition auf die Behebung der Krise ab. Bei dem Begriff der Krise wird zwischen der Unternehmenskrise und der insolvenzrechtlichen Krise unterschieden.³⁷ Der zeitliche Anwendungsbereich der Sanierungsmaßnahme kann sich somit auf einer dieser beiden Krisenbegriffe beziehen. Das Ziel der Sanierung ist die Behebung der Krise und die Fortführung des Unternehmens; wohingegen Primärziel des Insolvenzverfahrens lediglich die Befriedigung der Gläubiger ist, vgl. § 1 InsO. Die Differenzierung der Zweckmäßigkeit vom Begriff der Sanierung und der Insolvenz zeigt, dass sich der Begriff der Sanierungsmaßnahme am Begriff der Unternehmenskrise orientieren muss. Der Eintritt einer Unternehmenskrise liegt zeitlich vor dem Zustand der Insolvenz³⁸ Die hier vorgestellten Sanierungsmaßnahmen finden also nicht im Insolvenzverfahren selbst, sondern in der zeitlich davor liegenden Unternehmenskrise ihre Anwendung.

³⁷ Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.) ; Unternehmensteuerrecht, § 17 Rn. 5.

³⁸ BGH - Urteil vom 23.02.2004; II ZR 207/01, BB (2004), S. 1240, S. 1240;

Depré/Dobler in: Beck/Depré (Hrsg.), Praxis der Insolvenz, 2010, § 43 Rn. 115;

Kreplin in: Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch In-

solvenz und Sanierung, 2012, § 9 Rn. 2; Kraus in: Buth/Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 2014, § 4 Rn. 8.

D) Zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen

In der vorliegenden Arbeit werden die zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahmen des Forderungsverzichts und des Rangrücktritts aus zivilrechtlicher, bilanzrechtlicher und steuerrechtlicher Perspektive dargestellt. Die zivilrechtliche Sanierungsmaßnahme des Gesellschafterdarlehens und des Debt-Equity-Swaps sind explizit ausgeschlossen.

Abbildung 2: Zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen

Quelle: Eigene Darstellung.

I) Forderungsverzicht

Der Zweck zivilrechtlicher Sanierungsmaßnahmen besteht darin, die Gesellschaft vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren, die drohende Zahlungsunfähigkeit zu vermeiden und die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft wiederherzustellen.³⁹ Bei dem Forderungsverzicht handelt es sich um eine zivilrechtliche Sanierungsmaßnahme, bei welcher der Gläubiger - sei es ein Drittgläubiger oder ein Gesellschafter - auf die Forderung gegenüber der Gesellschaft verzichtet und dem Unternehmen somit Eigenkapital zuführt.⁴⁰ Dieses hat zur Folge, dass sich

³⁹ BFH - Urteil vom 21.10.1997; VIII R 39/96, DStR (1998), S. 421; Erhard in: Blümich-EStG, in, § 3 Nr. 66 a.F. Rn. 5; Knebel in: DB 2009, S. 1094 (1095).

⁴⁰ Drukarczyk/Schöntag in: Gottwald/Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 108; Knebel in: DB 2009, S. 1094; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 252.

die Kapitalausstattung des begünstigten Unternehmens unmittelbar verbessert. Denn die Forderung ist nunmehr nicht als Verbindlichkeit zu passivieren, sondern gewinnbringend aufzulösen.⁴¹ Dadurch erhöht sich der Gewinn bzw. es vermindert sich der Verlust des laufenden Geschäftsjahres. Gläubiger, die an weiteren Geschäftsbeziehungen mit dem Unternehmen interessiert sind oder deren Forderung mangels ausreichender Besicherung gegenüber der Gesellschaft nicht mehr werthaltig ist, werden bereit sein, auf ihre Forderung zu verzichten.⁴²

In der Praxis ist der Forderungsverzicht eines einzelnen Gläubigers nicht üblich, da dieser ansonsten gegenüber den nicht verzichtenden Gläubigern benachteiligt werden würde. Denn der verzichtende Gläubiger verliert den Anspruch auf seine Forderung in der vereinbarten Höhe endgültig, wohingegen die übrigen Gläubiger besser gestellt werden, indem diese durch seinen Verzicht eine höhere Wertigkeit erlangen. Daher verzichten in der Regel mehrere oder sogar alle Gläubiger auf die Forderung.⁴³ Weiterhin praxisrelevant ist, dass die Gläubiger nicht endgültig auf ihre Forderungen verzichten wollen, sondern den Forderungsverzicht mit einer bedingten Besserungserklärung in Form eines Besserungsscheins oder einer Besserungsabrede verbinden.⁴⁴ Im Folgenden sei zunächst die zivilrechtliche Gestaltung des Forderungsverzichts kurz dargestellt, um dann die bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen bei Gläubiger und Schuldner aufzuzeigen.

⁴¹ Ehlers in: DStR 1998, S. 1753 (1756).; Nerlich/Kreplin/Althaus Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2012, §§ 4 Rn. 252; Wittig in: NZI 2001, S. 169 (176)..

⁴² BFH - Urteil vom 22.11.1988; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BFH - Urteil vom 17.12.1998; IV R 21/97, DStRE (1999), S. 257; Kleindiek in: Staub-HGB, § 246 Rn. 30; Jonas/Elprana in: Heidel/Schall-HGB, § 246 Rn. 18; Winnefeld; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel N Rn. 645; Kahlert; Rühland (Hrsg.), Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, S. 3..

⁴³ Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 5 Rn. 111.

⁴⁴ Ehricke in: MükOInsO, in, § 38 Rn. 50–51; Herlinghaus in: DStR 1994, S. 1830 (1830–1831).

1) **Zivilrechtliche Betrachtung**

a) *Erlassvertrag*

Der Forderungsverzicht des Gläubigers wird rechtlich durch Erlassvertrag gemäß § 397 BGB zwischen Gläubiger und Schuldner begründet.

(aa) *Rechtsnatur*

Der Erlass ist seiner Natur nach ein schuldrechtliches Verfügungsgeschäft und mithin ein Vertrag dinglicher Natur.⁴⁵ Ein Verfügungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, durch das der Verfügende auf ein Recht unmittelbar einwirkt, das Recht aufhebt oder es sonst wie in seinem Inhalt ändert.⁴⁶ Beim Forderungsverzicht durch Erlassvertrag ist der Gläubiger der Verfügende und die Forderung das dingliche Recht. Der Gläubiger verfügt beim Erlass über seine Forderung, indem er sein Recht in Form eines Forderungsverzichtes aufgibt.⁴⁷ Ein Vertrag ist aber nicht nur beim Verfügungsgeschäft, sondern auch beim Verpflichtungsgeschäft erforderlich, wobei der Verzicht nur verpflichtende Bedeutung haben soll - ohne wie beim Erlassvertrag mit dinglicher Wirkung, den Anspruch zum Erlöschen zu bringen.⁴⁸

(bb) *Tatbestandsvoraussetzungen*

Voraussetzung für einen Erlassvertrag ist das Bestehen einer Forderung, die erlassen werden kann, sowie die Verzichtserklärung des Gläubigers als auch die Annahme jener durch den Schuldner.

(i) *Bestehen einer Forderung*

Der Anwendungsbereich erstreckt sich auf eine einzelne Forderung, wobei es genügt, dass die Forderung bedingt oder befristet entstanden oder dem rechtlichen Grunde nach angelegt ist.⁴⁹ Somit ist es möglich,

⁴⁵ *Dennhardt* in: BeckOK, in, S. 397 Rn. 2; *Kleinschmidt* in: HKK, in, § 397 Rn. 44; *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 6.

⁴⁶ BGH - *Urteil vom 05. 11. 2009*; III ZR 6/09, NJW (2009), S. 1456, S. 1457.

⁴⁷ BGH - *Urteil vom 05. 11. 2009*. III ZR 6/09, NJW (2009), 1456, S. 1457.

⁴⁸ *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 1.

⁴⁹ *Grünberg* in: Palandt, in, § 397 Rn. 3.

nicht nur bestehende Forderungen zu erlassen, sondern auch Forderungen, die erst in der Zukunft bedingt durch ein Ereignis oder befristet durch einen Zeitpunkt begründet werden.⁵⁰ Bei Bestimmbarkeit der Verfügungsmacht im Zeitpunkt des Entstehens der Forderung ist auch der Erlass einer zukünftigen Forderung möglich. Häufig wird jedoch ein antizipierter Verzicht dahin auszulegen sein, dass die Forderung gar nicht erst entsteht. Hingegen kann eine bereits erloschene Forderung nicht mehr erlassen werden.⁵¹

(ii) *Willenserklärungen*

Der Erlassvertrag wird gemäß § 397 BGB zwischen Gläubiger und Schuldner geschlossen. Dabei erklärt der Gläubiger, dass die Gesellschaft die Verbindlichkeiten ihm gegenüber ganz oder teilweise nicht mehr zu begleichen habe und verzichtet damit auf seinen schuldrechtlichen Anspruch.⁵² Der Schuldner muss der Verzichtserklärung des Gläubigers durch Annahme zustimmen. Denn ein einseitiger Verzicht auf einen Anspruch ist im Recht der Schuldverhältnisse nicht möglich.⁵³

Ein Erlassvertrag kann auch stillschweigend geschlossen werden und zwar gilt das sowohl für die Verzichtserklärung des Gläubigers als auch für deren Annahme durch den Schuldner. Der Verzichtswille ist jedoch in solchen Fällen besonders streng zu prüfen, er kann nur angenommen werden, wenn für eine solche Willensrichtung ein triftiger Grund ersichtlich ist. Ein Erlass durch schlüssiges Verhalten kann daher nicht in

⁵⁰ Rövekamp in: BeckOK, in, § 163 Rn. 7.

⁵¹ Grünberg in: Palandt, in, § 397 Rn. 3.

⁵² BGH - Urteil vom 04. 12. 1986. III ZR 51/85; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 253.; NJW (1987), 3203; Schlüter in: MüKoBGB, §§ 397 Rn.1 Benne in: ZFK 2014, S. 70 (70)..

⁵³ BGH - Urteil vom 04. 12. 1986; III ZR 51/85, NJW (1987), S. 3203; Schlüter in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn.1.

Betracht kommen, wenn den Vertragspartnern das Bestehen entsprechender Ansprüche nicht bekannt ist und sie auch nicht mit der Möglichkeit ihres Bestehens rechnen.⁵⁴

Auch die Untätigkeit des Gläubigers kann einen stillschweigenden Erlass bedeuten, falls dafür ein triftiger Grund ersichtlich ist. Dies trifft in etwa dann zu, wenn der Gläubiger fünf Jahre lang einen Gesellschaftsgewinn nicht einfordert oder wenn er einen Anspruch auf wiederkehrende Leistungen längere Zeit nicht geltend gemacht hat und der Schuldner dies nach Treu und Glauben mit Rücksicht auf die Verkehrssitte als Verzicht auffassen durfte.⁵⁵

(cc) Form

Der Abschluss des Erlassvertrages kann formlos erfolgen⁵⁶, wobei aber der Wille zum Verzicht eindeutig sein muss.⁵⁷ Denn selbst bei eindeutig erscheinender Vereinbarung des Gläubigers darf ein Verzicht nicht angenommen werden, ohne dass bei der Feststellung zum erklärten Vertragswillen sämtliche Begleitumstände berücksichtigt worden sind.⁵⁸ Auch ist zu berücksichtigen, dass Verzichte niemals zu vermuten sind. Da die Beweislast der Schuldner trägt, empfiehlt es sich, den Vertrag schriftlich zu fixieren.⁵⁹

⁵⁴ *Schlüter* in: MüKoBGB, §§ 397 Rn. 3.

⁵⁵ *Dennhardt* in: BeckOK, S. 397 Rn. 2; *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 5.

⁵⁶ OLG Hamburg - *Beschluss vom* 16. 2. 1960. 2 W 8/60, NJW (1961), 76, S. 76; *Schlüter* in: MüKoBGB, §§ 397 Rn. 2; *Kleinschmidt* in: HKK, in, § 397 Rn. 45.

⁵⁷ BGH - *Urteil vom* 15. 1. 2002; X ZR 91/00, NJW 2002, S. 1044, S. 1044; *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 2; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 254.

⁵⁸ BGH - *Urteil vom* 15. 1. 2002. X ZR 91/00, NJW 2002, 1044, S. 1044.

⁵⁹ *Schlüter* in: MüKoBGB, §§ 397 Rn. 11.

(dd) Rechtsfolge

Die Rechtsfolge des Erlassvertrages ist das Erlöschen des Schuldverhältnisses und der damit verbundenen Forderung des Gläubigers.⁶⁰ Hiermit sind jedoch nur die aus dem Schuldverhältnis entspringenden einzelnen Forderungen gemeint, deren Erlöschen nicht notwendigerweise das gesamte Schuldverhältnis beseitigt.⁶¹ Für das Erlöschen des gesamten Schuldverhältnisses würde es vielmehr eines Aufhebungsvertrages bedürfen.⁶² Wie schon beim Tatbestandsmerkmal des Bestehens einer Forderung beschrieben, umfasst der Anwendungsbereich der Forderung auch bedingte, befristete und zukünftige Forderungen, sodass auch diese folglich durch den Erlassvertrag erlöschen.⁶³ Ist eine Forderung durch Erlass erloschen, dann kann sie nur durch Neubegründung wieder entstehen.⁶⁴

b) Besserungsabrede

Eine erfolgreiche Unternehmenssanierung mit dem Gestaltungsinstrument eines Forderungsverzichtes kommt im Wesentlichen dem Vermögen der Gesellschafter zugute.⁶⁵ Für eine erfolgreiche Unternehmenssanierung sind jedoch die Interessenlagen beider Parteien zu berücksichtigen. Denn der Schuldner und der Gläubiger verfolgen mit einer Besserungsabrede unterschiedliche Ziele. Der Schuldner möchte sich von seiner sofortigen Zahlungspflicht befreien und damit eine drohende oder bereits eingetretene Überschuldung abwenden oder beseitigen. Der Gläubiger hingegen bezweckt, seine Forderung nach Überwindung der Krise wieder geltend zu machen und ggf. eine fortlaufende Verzinsung

⁶⁰ *Grünberg* in: Palandt, in, § 397 Rn. 3; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 253; *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 7.

⁶¹ *Grünberg*, §§ 397 Rn. 3.

⁶² *Altmeppen* in: MükoAktG, in, § 296 Rn. 7; *Grünberg* in: Palandt, in, § 397 Rn. 3.

⁶³ *Grünberg*, §§ 397 Rn. 3; *Schlüter* in: MüKoBGB, §§ 397 Rn. 7.

⁶⁴ *Schlüter* in: Müko zum BGB, in, § 397 Rn. 10.

⁶⁵ Kahlert; Rühland (Hrsg.), Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, S. 24; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 252.

seiner Forderung auch während der Krise sicherzustellen.⁶⁶ Damit ein Forderungsverzicht tatsächlich realisiert wird, sollte die zivilrechtliche Ausgestaltung auch im Interesse des Gläubigers erfolgen. Hierzu können zwei zivilrechtliche Gestaltungen erwogen werden. Entweder wird der Forderungsverzicht gemäß § 158 Abs. 1 BGB unter eine aufschiebende Bedingung oder gemäß § 158 Abs. 2 BGB unter eine auflösende Bedingung gestellt.⁶⁷ Damit leben im Gegensatz zum völligen Forderungsverzicht im Falle des Erfolgs der Sanierungsmaßnahmen seine gesamten oder ein Teil seiner Forderungen wieder auf. Der Gläubiger partizipiert dadurch an der Gesundung des Schuldners. Deshalb hat diese Sanierungsmaßnahme mit Besserungsabrede in der Praxis erheblich größere Bedeutung als der bloße Forderungsverzicht.⁶⁸

(aa) Forderungsverzicht unter aufschiebender Bedingung

Bei einem Forderungsverzicht gemäß § 158 Abs. 1 BGB steht der Forderungsverzicht selbst unter keiner Bedingung, sondern es wird nur zusätzlich zu dem Verzicht auf die Forderung eine neue Verbindlichkeit begründet, die unter die aufschiebende Bedingung späterer Gewinnerzielung gestellt wird, § 158 Abs. 1 BGB.⁶⁹ Dabei steht dem Gläubiger zunächst nur ein Anwartschaftsrecht zu, das mit dem Eintritt einer verbesserten Vermögenssituation zum Vollrecht erstarkt.⁷⁰

(bb) Forderungsverzicht unter auflösender Bedingung

Ein Forderungsverzicht unter einer auflösenden Bedingung hingegen stellt einen Forderungsverzicht mit Besserungsabrede respektive Besserungsschein dar, § 158 Abs. 2 BGB.⁷¹ Dabei wird ebenfalls ein Erlassvertrag gemäß § 397 BGB geschlossen, der aber gemäß

⁶⁶ Ehricke in: MükoInsO, in, § 38 Rn. 50–51.

⁶⁷ BFH - Urteil vom 21.04.2009; II R 57/07, DStRE (2009), S. 813, S. 814; Ehricke in: MükoInsO, in, § 38 Rn. 50–51.

⁶⁸ Knebel in: DB 2009, S. 1094 (1096).

⁶⁹ BFH - Urteil vom 21.04.2009; II R 57/07, DStRE (2009), S. 813, S. 814; Ehricke in: MükoInsO, in, § 38 Rn. 50–51.

⁷⁰ Ellenberger in: Palandt, in, § 158 Rn.1.

⁷¹ BGH - Urteil vom 13.06.1984; IV a ZR 196/82, NJW (1984), S. 2762, S. 2763.

§ 158 Abs. 2 BGB unter die auflösende Bedingung der Verbesserung der Vermögenssituation des Unternehmens gestellt wird, sodass es erst nach erfolgreicher Sanierung des Unternehmens zum Wiederaufleben der Forderung kommt.⁷² Der Forderungsverzicht wird zivilrechtlich dann so beurteilt, als sei er von Anfang an nicht erklärt worden, § 158 Abs. 2 BGB.

Die Unterscheidung beider Ausgestaltungen liegt darin, dass beim Forderungsverzicht gemäß § 158 Abs. 1 BGB die Forderung selbst unter eine aufschiebende Bedingung und beim Forderungsverzicht gemäß § 158 Abs. 2 BGB die Verzichtserklärung unter eine auflösende Bedingung gestellt wird. Die zivilrechtliche Einordnung der Besserungsabreden ist umstritten und im Einzelfall kommt es darauf an, wie die Abrede auszulegen ist.⁷³ Unabhängig von der Konstruktion des Verzichts wird als Bedingung regelmäßig vereinbart, dass sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft wieder verbessert.⁷⁴

Der BFH formulierte, dass die auflösende und die aufschiebende bedingte Verpflichtung gleich zu behandeln sind, weil sich der Schwebenzustand bis zum Eintritt wirtschaftlich betrachtet nicht unterscheidet.⁷⁵ Daher soll im Folgenden dieser Arbeit auf die Unterscheidung zwischen auflösender und aufschiebender Besserungsabrede und gesonderter rechtlicher Abhandlung verzichtet werden.

(cc) *Eintritt der Besserung*

Der Eintrittszeitpunkt einer Besserung, unter dem der Forderungsverzicht wieder rückgängig gemacht wird, sollte ausführlich bestimmt

⁷² Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 256; *Knebel* in: DB 2009, S. 1094 (1095); *Wolf* in: Soergel-BGB, in, § 158 Rn. 22.

⁷³ BGH - *Urteil vom* 13.06.1984; IV a ZR 196/82, NJW (1984), S. 2762, S. 2763; BFH - *Urteil vom* 21.04.2009; II R 57/07, DStRE (2009), S. 813, S. 814.

⁷⁴ BGH - *Urteil vom* 13.06.1984; IV a ZR 196/82, NJW (1984), S. 2762, S. 2762; *Ehricke* in: MükoInsO, in, § 38 Rn. 50–51.

⁷⁵ BFH - *Urteil vom* 17.12.1998; IV R 21/97, DStRE (1999), S. 257.

werden, um die Risiken eines zu großen Auslegungsspielraumes zu minimieren und um Rechtssicherheit für beide Parteien zu schaffen.⁷⁶ Ziel ist es, dass die zum Zeitpunkt des Forderungsverzichts bestehende Insolvenzgefahr behoben und eine Manipulation des Eintrittskriteriums für die Besserung ausgeschlossen werden kann.⁷⁷ Sinnvolle Eintrittskriterien sind betriebswirtschaftliche Kennzahlen. Hierzu können absolute Kennzahlen wie Umsatz sowie Jahresüberschuss und insbesondere relative Kennzahlen wie Liquiditätsgrade verwendet werden. Die Forderungen sollten der Intention nach erst wieder aufleben, wenn die Performance des Unternehmens ausreicht, die Kapitalkosten zu decken.⁷⁸

(dd) Rechtsfolge

Die Forderung erlischt mit dem Verzicht; damit entfällt auch eine eventuelle Besicherung der Forderungen.⁷⁹ Scheitert die Sanierung, wird der Forderungsverzicht gegen Besserungsschein nicht als Verbindlichkeit der Gesellschaft berücksichtigt. Gerade für gesicherte Gläubiger stellt dieser Sachverhalt ein erhebliches Hemmnis dar. Nach Vereinbarung des Forderungsverzichts besteht die Verbindlichkeit zunächst nicht mehr. Es dürfen für die folgende Zeit auch keine Zinsen auf die Forderung gezahlt werden.⁸⁰

⁷⁶ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 3 Rn. 115; *Schrader*; *Die Besserungsabrede*, S. 121.

⁷⁷ *Nerlich/Kreplin/Althaus*; *Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung*, 2012, § 4 Rn. 256.

⁷⁸ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 3 Rn. 117; *Reinhardt/Lambrecht* in: *Die Steuerberatung* 2014, S. 71 (72–75); *Zwirner/Busch* in: *Aufsichtsrat* 2014, S. 175.

⁷⁹ *Grünberg* in: *Palandt*, in, § 397 Rn. 4.

⁸⁰ *Schrader*; *Die Besserungsabrede*, S. 121.

2) Bilanzielle Auswirkungen in der HB

Für die bilanzielle Behandlung muss unterschieden werden, ob ein außenstehender Drittgläubiger oder ein Gesellschafter auf die Forderung verzichtet hat.⁸¹

a) Forderungsverzicht durch einen Drittgläubiger

Im Jahresabschluss ist die Verbindlichkeit gegenüber einem Drittgläubiger aufgrund des Forderungsverzichts nicht mehr zu passivieren, da keine Verbindlichkeit mehr besteht.⁸² In der GuV der Gesellschaft ist der Forderungsverzicht der Drittgläubiger als außerordentlicher Ertrag gemäß § 275 Abs. 2 Nr.15 i.V.m § 277 Abs. 4 S. 1 HBG zu buchen.⁸³ In der Bilanz des Gläubigers mindert der Verzicht das laufende Ergebnis, soweit er über bereits bestehende Wertberichtigungen hinausgeht.⁸⁴ Bei einem Forderungsverzicht unter Besserungsabrede lebt die Forderung nach Eintritt der vereinbarten Bedingungen ganz oder teilweise wieder auf, sodass dann eine entsprechende Verbindlichkeit zu passivieren ist.⁸⁵

⁸¹ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 3 Rn. 108.

⁸² BFH - *Urteil vom 22.11.1988*; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BFH - *Urteil vom 17.12.1998*; IV R 21/97, DStRE (1999), S. 257; *Jonas/Elprana* in: *Heidel/Schall-HGB*, in, § 246 Rn. 18; *Kleindiek* in: *Staub-HGB*, in, § 246 Rn. 30; *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Nr. Kapitel N Rn. 645.

⁸³ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 3 Rn. 108; *Heinemann* in: *Heidel/Schall-HGB*, in, § 275 Rn. 71; *Hüttemann/Meyer* in: *Staub-HGB*, in, § 277 Rn. 20; *Hüttemann/Meyer* in: *Staub-HGB*, in, § 275 Rn. 37.

⁸⁴ *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Rdnr. Kapitel N Rn. 643.

⁸⁵ *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Rdnr. Kapitel N Rn. 645.

b) Forderungsverzicht durch einen Gesellschafter

Bei der bilanziellen Behandlung des Forderungsverzichts durch einen Gesellschafter ist zu differenzieren, ob der Forderungsverzicht als verdeckte Einlage oder als Sanierungsbeitrag geleistet wurde.⁸⁶

(aa) Verdeckte Einlage

Eine verdeckte Einlage liegt vor, wenn der Gesellschafter dabei nicht wie ein fremder Dritter handelt. Eine verdeckte Einlage liegt demnach vor, wenn ein Gesellschafter seiner Kapitalgesellschaft außerhalb der gesellschaftsrechtlichen Vorschriften Vermögensvorteile zuwendet⁸⁷, die ein Nichtgesellschafter bei Anwendung der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Kaufmanns der Gesellschaft nicht eingeräumt hätte.⁸⁸ Die verdeckte Einlage ist gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erfolgsneutral in die Kapitalrücklage einzustellen⁸⁹, da diese freiwillig zugeführtes Kapital von Gesellschaftern erfasst⁹⁰, welches nicht mit der Gewährung von Vorzügen verbunden ist.⁹¹ Eine Zuzahlung in die Kapitalrücklage ist mithin auch dann möglich, wenn der Forderungsverzicht mit einem Besserungsschein vereinbart wurde.⁹²

(bb) Sanierungsbeitrag

Ein Sanierungsbeitrag hingegen unterscheidet sich von der verdeckten Einlage dadurch, dass der Gesellschafter dabei wie ein fremder Dritter handelt, der auch ohne gesellschaftsrechtliche Beziehungen den Vorteil

⁸⁶ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, 2015, § 3 Rn. 110.

⁸⁷ BFH - *Urteil vom 15.10.1997*; I R 80/96, LSK 1998, 090688.

⁸⁸ BFH - *Urteil vom 21.09.1989*; IV R 115/88, BeckRS 1989 22009175; *Roser* in: *Gosh KStG*, § 8 Rn. 105.

⁸⁹ *Gottwald; Adolphsen* (Hrsg.), *Insolvenzrechts-Handbuch*, § 3 Rn. 115-120; *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Rdnr. Kapitel D Rn. 615.

⁹⁰ *Hoffmann/Weyer* in: *Heidel/Schall*, § 272 Rn. 35; *Hüttemann/Meyer* in: *Großkomm. HGB*, § 272 Rn. 28.

⁹¹ *Hoffmann/Weyer* in: *Heidel/Schall*, § 272 Rn. 47.

⁹² *Förschle/Heinz* in: *Budde/Almeling/Förschle* (Hrsg.), *Sonderbilanzen*, 2008, Nr. Kapitel Q Rn. 45; *Förschle/K.Hoffmann* in: *Beck Bil-Komm*, in, § 272 Rn. 197; *Herlinghaus* in: *DStR* 1994, S. 1830 (1832).

zuwenden würde, um einen sonst drohenden höheren Schaden abzuwenden.⁹³ Ein geleisteter Sanierungsbeitrag wird wie bei einem Drittgläubiger als außerordentlicher Ertrag gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 15 i.V.m. § 277 Abs. 4 S. 1 HGB behandelt. Die bilanzielle Behandlung von verdeckter Einlage und Sanierungsbetrag unterscheidet sich darin, dass die verdeckte Einlage erfolgsneutral und der Sanierungsbeitrag erfolgswirksam ist.

c) *Forderungsverzicht unter Besserungsschein*

Verpflichtungen aus Besserungsscheinen sind vor Eintritt der aufschiebenden Bedingung weder handels- noch steuerbilanziell zu passivieren.⁹⁴ Bei Kapitalgesellschaften muss jedoch auf die Besserungsverpflichtung gemäß § 160 Abs. 1 Nr. 6 AktG, § 264 Abs. 2 HGB im Anhang hingewiesen werden.⁹⁵

d) *Hypothese: Forderungsverzicht mit Besserungsabrede bedingt die Bildung einer Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten*

Der Forderungsverzicht mit Besserungsabrede könnte hypothetisch die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 249 HGB nach sich ziehen.

Dies würde die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes mit Besserungsabrede vollständig konterkarieren, weil damit der immanente Zweck, die rechnerische Überschuldung zu vermeiden, ausgehebelt werden würde. Der Forderungsverzicht würde somit seinen Zweck nicht mehr erfüllen können und wäre als Sanierungsmaßnahme nicht geeignet.

Die Hypothese, für den Forderungsverzicht eine Rückstellung für eine ungewisse Verbindlichkeit zu bilden, entspringt folgender Überlegung und entsprechender Kausalzusammenhänge.

⁹³ Förtschle/Taetzner in: Beck Bil-Komm, S. 272 Rn. 417.

⁹⁴ Fink/Gross in: BB 1991, S. 1379 (1379).

⁹⁵ Winnefeld; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel N Rn. 645.

Im ersten Schritt ist festzustellen, dass der Forderungsverzicht durch den Gläubiger ein Ausbuchen der Verbindlichkeit aus der Bilanz des Schuldners bewirkt und sich somit der Überschuldungsstatus verbessert.⁹⁶ Im zweiten logischen Schritt bewirkt die Besserungsabrede ein zukünftiges Wiederaufleben dieser ausgebuchten Verbindlichkeit, so dass eine Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten notwendig wird und somit den verbesserten Überschuldungsstatus wieder neutralisiert. Aus diesem Wirkzusammenhang zwischen Forderungsverzicht und Besserungsabrede ergibt sich die Hypothese⁹⁷, dass die Besserungsabrede die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 249 HGB nach sich zieht. Diese Hypothese wurde in der einschlägigen Literatur bisher nicht erörtert, soll im Folgenden aber mittels deduktiver Methode in Form der Subsumption untersucht werden.

(aa) Tatbestandsvoraussetzungen

Der Forderungsverzicht mit Besserungsabrede müsste gemäß § 249 HGB dann als Rückstellung passiviert werden, wenn eine Verbindlichkeit vorliegt, deren Be- oder Entstehen sowie deren Inanspruchnahme wahrscheinlich sind und die bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht wurde.⁹⁸

(i) Entstehung der Verbindlichkeit

Die Verbindlichkeit setzt eine Schuld gegenüber einem Dritten im Außenverhältnis voraus.⁹⁹ Der Tatbestand des Außenverhältnisses ist aufgrund des vorliegenden Gläubiger-Schuldner-Verhältnisses zweifels-

⁹⁶ BFH - Urteil vom 22.11.1988; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BFH - Urteil vom 17.12.1998; IV R 21/97, DStRE (1999), S. 257; Kleindiek in: Großkomm. HGB, § 246 Rn. 30; Jonas/Elprana in: Heidel/Schall, § 246 Rn. 18; Winnefeld; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel N Rn. 645.

⁹⁷ Hurley; A concise introduction to logic, 2000, S. 573.

⁹⁸ Merkt in: Baumbach/Hopt, HGB, in, § 249 Rn. 2.

⁹⁹ BGH - Urteil vom 28.01.1991; II ZR 20/90, NJW (1991), S. 1890, S. 1890; Wehrheim/Rupp in: DStR 2010, S. 821 (822).

ohne gegeben. Weiterhin muss das Bestehen oder Entstehen der Verbindlichkeit hinreichend wahrscheinlich sein.¹⁰⁰ Dem Grunde nach unsicher ist eine Verbindlichkeit, wenn die Merkmale ihres Entstehungstatbestandes noch nicht vollständig erfüllt sind und ihre Vollen- dung auch nicht als sicher zu gelten hat. Der Entstehungstatbestand der Verbindlichkeit ist jedoch weder vollständig erfüllt noch kann die Voll- endung als sicher gelten. Denn auch wenn die Verbindlichkeit zuerst entstanden war, ist diese durch die Verzichtserklärung des Gläubigers erloschen.¹⁰¹ Erst die Besserungsabrede macht ein Wiederaufleben der Verbindlichkeit möglich, wenn eine Verbesserung der Vermögenssitu- ation eintritt.¹⁰² Allerdings ist das Entstehen der Forderung explizit von dieser Bedingung abhängig. Es ist daher insbesondere darauf abzustel- len, ob die Verbesserung der Vermögenssituation wahrscheinlich ist.

(ii) **Wahrscheinlichkeit der Entstehung**

Der BFH formulierte für Verpflichtungen auf privatrechtlicher Grund- lage, dass die Verbindlichkeit nach den am Bilanzstichtag objektiv ge- gebenen Verhältnissen mit einiger Wahrscheinlichkeit besteht oder ent- stehen wird,¹⁰³ wenn der Bilanzierende mit ihrem Be- oder Entstehen

¹⁰⁰ *Kleindiek* in: Staub-HGB, in, § 249 Rn. 28; *Moxtor* in: BB 2006, S. 543 (543– 544); *Müller* in: MükoGmbHG, in, § 64 Rn. 35.

¹⁰¹ *Grünberg* in: Bürgerliches GesetzbuchPalandt, § 397 Rn. 3; *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.) ; Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 4 Rn. 253; *Schlüter* in: *Rebmann/Säcker/Heinrichs u. a.* (Hrsg.), Mün- chener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2015, § 397 Rn. 7; *Schlüter* in: *Rebmann/Säcker/Heinrichs u. a.* (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürger- lichen Gesetzbuch, 2015, § 397 Rn. 7.

¹⁰² *Knebel* in: DB 2009, S. 1094 (1095); *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.) ; Münche- ner Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 4 Rn. 256; *Wolf* in: *Soergel/Siebert* (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch, 1999, § 158 Rn. 22.

¹⁰³ BFH - *Urteil vom* 17.07.1980; IV R 10/76, BStBl. 1981 II 669,671; BFHE 133 363 = BeckRS 1980 22005404; BFH - *Urteil vom* 28.06.1989; I R 86/85, BStBl. 1990 II 550,552; BFHE 157 416 = BeckRS 1989 22009067; BFH - *Urteil vom* 13.11.1991; I R 78/89, BStBl II 1992, 177, 179 = DStR (1992), S. 461; BFH - *Urteil vom* 02.12.1992; I R 46/91, DStR (1993), S. 157; FG Hamburg - *Urteil vom* 23.07.2008; 2 K 38/07, BeckRS 2008, 26025730.

ernsthaft zu rechnen hat¹⁰⁴ und mehr Gründe für als gegen eine Inanspruchnahme sprechen.¹⁰⁵ Die Literatur ist sich einig, dass nicht allein die Zahl der Gründe, sondern deren Gewicht gegeneinander abzuwägen ist.¹⁰⁶ Diese objektivierenden Kriterien des BFH sind nicht nur dem Steuerrecht vorbehalten, sondern müssen auch für das Handelsbilanzrecht gelten und erfordern eine am Vorsichtsprinzip¹⁰⁷ orientierte Beurteilung aus der Sicht eines ordentlichen Kaufmanns.¹⁰⁸

Die Beurteilung des wahrscheinlichen Entstehens der Verbindlichkeit ist problematisch. In der einschlägigen Rechtsprechung zur Bildung von Rückstellung unter aufschiebender oder auflösender Bedingung wird deutlich, dass keine allgemeingültige Aussage über die Quantifizierung eines wahrscheinlichen Entstehungszeitpunktes gemacht werden kann, sondern vielmehr auf die Begleitumstände des Einzelfalls abzustellen ist.¹⁰⁹

¹⁰⁴ BFH - *Urteil vom 17.07.1980*; IV R 10/76, BStBl. 1981 II 669,671; BFHE 133 363 = BeckRS 1980 22005404; BFH - *Urteil vom 19.10.2005*; XI R 64/04, DStR (2006), S. 371, S. 371; BFH - *Urteil vom 19.10.2005*; XI R 64/04, BStBl II 2006, 371, 373 (2006), S. 359 = NZG (2006), S. 359.

¹⁰⁵ BFH - *Urteil vom 19.10.2005*. XI R 64/04, DStR (2006), S. 371, S. 371; BFH - *Urteil vom 28.03.2000*. VIII R 77/96, BStBl II 2002, 227, 228; FG Köln - *Urteil vom 27.10.2005*. 13 K 99/03, BeckRS 2005, 26020755; *Ballwieser* in: MüKoHGB, § 249 Rn. 6; *Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel*; Insolvenzordnung, 2010, § 64 Rn. 53.

¹⁰⁶ BMF-Schreiben vom 23.04.2001 - IV A 6 - S 2133 - 1/01, DB, S. 1224; *Ballwieser* in: MüKoHGB, § 249 Rn. 6; *Böcking/Gros* in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, in, § 249 Rn. 27..

¹⁰⁷ BFH - *Urteil vom 12.12.1991*; IV R 28/91, BStBl II 1992,600; (zitiert: Bearbeiter in: *Uhlenbruck-InsO*), § 19 Rn. 106

¹⁰⁸ *Kleindiek* in: Großkomm. HGB, § 249 Rn. 35.

¹⁰⁹ Vgl. BFH - *Urteil vom 17.12.1998*; IV R 21/97, DStRE (1999), S. 257; FG Hamburg - *Urteil vom 23.07.2008*; 2 K 38/07, BeckRS 2008, 26025730; FG Köln - *Urteil vom 27.10.2005*; 13 K 99/03, BeckRS 2005, 26020755; FG München - *Urteil vom 10.12.1996*; 13 K 3558/91, DStRE (1997), S. 444, S. 444.

Argumentation für ein positives Wahrscheinlichkeitsurteil:

Daher sollte das Wahrscheinlichkeitsurteil über eine mögliche Verbesserung der Vermögenssituation auf betriebsindividuellen oder branchenüblichen Erfahrungen der Vergangenheit gestützt werden.¹¹⁰ Hierbei impliziert der handelsbilanzrechtliche Grundsatz der Bilanzvorsicht¹¹¹ eine Tendenz für ein positives Wahrscheinlichkeitsurteil, wonach Kaufleute handelsrechtlich dazu verpflichtet sind, Rückstellungen zu passivieren.¹¹² Weiterhin ist bei der Beurteilung der Zeitpunkt der Sanierung miteinzubeziehen.¹¹³ Eine erfolgreiche Sanierung ist - *ceteris paribus* - umso wahrscheinlicher, desto früher die Sanierung einsetzt bzw. von einer drohenden Insolvenz entfernt ist. Denn das Insolvenzverfahren selbst hat als vordergründigen Zweck die Befriedigung der Gläubiger, nicht aber die erfolgreiche Sanierung des Unternehmens zum Gegenstand.¹¹⁴ Abschließend ist ein Wiederaufleben der Verbindlichkeit deshalb besonders wahrscheinlich, weil der Gläubiger nicht auf seine Forderung verzichten würde, wenn er nicht davon ausgehen würde, dass eine Verbesserung der Vermögenssituation wahrscheinlich ist. Andernfalls könnte der Gläubiger die Verzichtserklärung unterlassen und auf eine Befriedigung im späteren Insolvenzverfahren spekulieren.

Argumentation gegen ein positives Wahrscheinlichkeitsurteil:

Gegen das wahrscheinliche Entstehen einer Verbindlichkeit spricht, dass das immanente Gefährdungspotential einer Verbindlichkeitsrückstellung eine Überschuldung und damit eine einhergehende Insolvenz herbeiführen könnte.¹¹⁵ Denn ein positives Wahrscheinlichkeitsurteil

¹¹⁰ BFH - Urteil vom 28.03.2000; VIII R 77–96, DStRE (2000), S. 1176. Vgl. dazu auch: FG Köln - Urteil vom 27.10.2005; 13 K 99/03, BeckRS 2005, 26020755; FG Hamburg - Urteil vom 23.07.2008; 2 K 38/07, BeckRS 2008, 26025730.

¹¹¹ Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel; Insolvenzordnung, 2010, § 19 Rn. 106.

¹¹² BFH - Urteil vom 12.12.1991. IV R 28/91, BStBl II 1992,600.

¹¹³ BFH - Urteil vom 12.12.1991; IV R 28/91, BStBl II 1992,600; Mock in: Uhlenbruck-InsO, in, § 19 Rn. 106.

¹¹⁴ Vgl. Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel; Insolvenzordnung, 2010, § 1 Rn. 1.

¹¹⁵ Vgl. Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel; Insolvenzordnung, 2010, § 64 Rn. 53.

würde zu einer Passivierung einer Rückstellung führen. Diese wiederum würde den Zweck der Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts mit Besserungsabrede konterkarieren, weil das Überschuldungsverhältnis aufgrund des Passivtausches nicht verbessert wird. Die Sanierungsmaßnahme kann folglich nicht seine Wirkung entfalten und eine Überschuldung der Gesellschaft herbeiführen. Dieses würde zur Folge haben, dass aufgrund der Überschuldung ein Insolvenzverfahren gemäß § 19 InsO eingeleitet wird, welches gemäß § 1 InsO die Befriedigung der Gläubiger und die Abwicklung der Gesellschaft gemäß § 264 AktG zum Gegenstand hat.¹¹⁶ Eine Insolvenz der Gesellschaft würde bedeuten, dass die an den Forderungsverzicht geknüpfte Bedingung der Besserungsabrede nicht erfüllt werden kann und die Forderung somit nicht wieder auflebt. In diesem Argument besteht ein Zirkelschluss, weil das zuvor positiv erklärte Wahrscheinlichkeitsurteil ein negatives Wahrscheinlichkeitsurteil verursacht. Basierend auf dieser Argumentation wäre die Wahrscheinlichkeit einer entstehenden Forderung zu verneinen.

Es ist zu konstatieren, dass die Wahrscheinlichkeit einer Inanspruchnahme einzelfallabhängig, aber mithin nicht ausgeschlossen und sogar in der Tendenz mehr wahrscheinlich als unwahrscheinlich ist. Das Tatbestandsmerkmal der Verbindlichkeit ist somit unter Umständen erfüllt.

(iii) Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme

Neben der Wahrscheinlichkeit, dass eine Verbindlichkeit be- oder entsteht, ist die Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme aus der Verbindlichkeit Voraussetzung für die Passivierung.¹¹⁷ Eine ungewisse Verbindlichkeit ist nur dann zu passivieren, wenn der Kaufmann mit der Inanspruchnahme aus der Verpflichtung ernsthaft zu rechnen hat.¹¹⁸ Nach dem BFH ist die Inanspruchnahme wahrscheinlich, wenn mehr

¹¹⁶ Vgl. *Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel*; Insolvenzordnung, 2010, § 1 Rn. 1.

¹¹⁷ *Moxtor* in: BB 2006, S. 543 (543–544); *Müller* in: *MükoGmbHG*, § 64 Rn. 35.

¹¹⁸ *Ballwieser* in: *MükoHGB*, § 249 Rn. 13.

Gründe für als gegen eine Inanspruchnahme sprechen.¹¹⁹ Die Literatur ist sich einig, dass nicht allein die Zahl der Gründe, sondern deren Gewicht gegeneinander abzuwägen ist.¹²⁰ Die Beurteilung dessen erfolgt auf Grundlage objektiver, am Bilanzstichtag vorliegender und spätestens bei Aufstellung der Bilanz erkennbarer Tatsachen aus Sicht eines sorgfältigen und gewissenhaften Kaufmanns.¹²¹ Muss der Kaufmann davon ausgehen, dass der Gläubiger seinen Anspruch kennt oder voraussichtlich von ihm Kenntnis erlangen wird, ist regelmäßig davon auszugehen, dass die Inanspruchnahme erfolgen wird.¹²² Der Gläubiger, der dem Schuldner einen unter einer Besserungsabrede stehenden Forderungsverzicht eingeräumt hat, hat folglich auch Kenntnis über seine Forderung. Das Tatbestandsmerkmal der Wahrscheinlichkeit der Inanspruchnahme ist damit regelmäßig gegeben.

(iv) Bis zum Bilanzstichtag wirtschaftlich verursacht

Die wirtschaftliche Verursachung ist ein Tatbestandsmerkmal, das nur bei künftig entstehender, nicht aber bei dem Grunde nach bereits bestehender Verpflichtung gilt.¹²³ Bei dem Forderungsverzicht mit Besserungsabrede ist weder unter auflösender noch unter aufschiebender Bedingung eine voll wirksame Verpflichtung entstanden. In beiden Fällen steht der rechtliche Bestand der Verbindlichkeit noch nicht endgültig

¹¹⁹ BFH - Urteil vom 28.03.2000 VIII R 77/96, BStBl II 2002, 227, 228; BFH - Urteil vom 19.10.2005 XI R 64/04, DStR (2006), S. 371, S. 371; FG Köln - Urteil vom 27.10.2005. 13 K 99/03, BeckRS 2005, 26020755; Ballwieser in: MüKoHGB, § 249 Rn. 6; Uhlenbruck/Berscheid/Mentzel; Insolvenzordnung, 2010, § 64 Rn. 53.

¹²⁰ BMF-Schreiben vom 23.04.2001 - IV A 6 - S 2133 - 1/01, DB, S. 1224; Ballwieser in: MüKoHGB, § 249 Rn. 6; Böcking/Gros in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, in, § 249 Rn. 27.

¹²¹ FG Hamburg - Urteil vom 23.07.2008. 2 K 38/07, BeckRS 2008, 26025730; Winkels, BB 2008 (49), S. 2680 (2680).

¹²² Böcking/Gros in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, in, § 249 Rn. 27.

¹²³ BFH - Urteil vom 05.06.2002; I R 23/01, DStR (2002), S. 1180; Merkt in: Baumbach/Hopt, HGB, in, § 249 Rn. 2; Schubert in: Beck Bil-Komm, in, § 249 Rn. 32.

fest, weshalb im Folgenden die wirtschaftliche Verursachung untersucht wird.¹²⁴

Die wirtschaftliche Verursachung der Verbindlichkeit ist gegeben, wenn die wirtschaftlich wesentlichen Tatbestandsmerkmale der Verpflichtung erfüllt sind und das rechtliche Entstehen der Verbindlichkeit nur noch von wirtschaftlich unwesentlichen Merkmalen abhängt.¹²⁵ Der Forderungsverzicht wird erst aufgehoben, wenn eine Verbesserung der Vermögenssituation eintritt¹²⁶, sodass das Entstehen der Verbindlichkeit von wirtschaftlich wesentlichen Merkmalen und nicht wie vorausgesetzt von wirtschaftlich unwesentlichen Merkmalen abhängt. Das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Verursachung wäre damit nicht erfüllt und die Bildung einer Verbindlichkeitsrückstellung wäre damit entbehrlich. Der BFH hat in seiner Rechtsprechung eine Reihe von Kriterien zur Abgrenzung der wirtschaftlichen Verursachung entwickelt.¹²⁷ Diese sollen im Folgenden untersucht werden, um eine Bildung einer Verbindlichkeitsrückstellung in Gänze auszuschließen.

Zu den Abgrenzungskriterien gehören unter anderem die Verknüpfung mit dem betrieblichen Geschehen des abgelaufenen Geschäftsjahrs und der Bezugspunkt der Verbindlichkeit in der Vergangenheit.¹²⁸ Beim Abgrenzungskriterium der Verknüpfung mit dem betrieblichen Geschehen des abgelaufenen Geschäftsjahrs ist zu prüfen, ob künftiger Aufwand mit dem betrieblichen Geschehen der Vergangenheit in Verbindung steht.¹²⁹ Ein BFH-Urteil vom 24.01.1990 handelt von einem Kaufmann, der mithilfe von selbständigen Handelsvertretern Damenbeklei-

¹²⁴ BFH - Urteil vom 17.12.1998. IV R 21/97, BStBl II 2000,116.

¹²⁵ Kleindiek in: Staub-HGB, in, § 249 Rn. 40.

¹²⁶ Knebel in: DB 2009, S. 1094 (1095); Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.) ; Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 4 Rn. 256; Wolf in: Soergel/Siebert (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch, 1999, § 158 Rn. 22.

¹²⁷ BFH - Beschluss vom 24.01.1990. I B 112/88, BFH/NV 1991, 434; Böcking/Gros in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 249 Rn. 21.

¹²⁸ Weber-Grellet in: Schmidt EStG, § 5 Rn. 386.

¹²⁹ Böcking/Gros in: Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn, § 249 Rn. 21.

derung vertreibt. Der Kaufmann will gemäß § 89 b HGB eine Rückstellung für künftige Ausgleichsverpflichtungen gegenüber Handelsvertretern bilden. Denn Handelsvertreter haben einen Anspruch auf Ausgleichszahlung, wenn der Kaufmann aus der Geschäftsverbindung mit neuen Kunden, die der Handelsvertreter geworben hat, auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses erhebliche Vorteile hat, § 89 b HGB. Der BFH verneinte die Bildung einer Rückstellung, weil das Vertragsverhältnis mit den Handelsvertretern noch nicht beendet gewesen ist.¹³⁰ In übertragender Anwendung auf die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes mit Besserungsabrede kann geschlossen werden, dass die Forderung mit Verbesserung der Vermögenssituation wieder aufleben könnte. Die Entstehung der Forderung und das betriebliche Geschehen sind aber ähnlich, wie im BFH-Urteil das zukünftige endende Vertragsverhältnis - hier die Verbesserung der Vermögenssituation - die erst in der Zukunft, nicht aber zum Bilanzstichtag eingetreten sein wird. Das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Verursachung liegt demnach auch unter dem Abgrenzungskriterium der Verknüpfung mit dem betrieblichen Geschehen des abgelaufenen Geschäftsjahres nicht vor.

Das Abgrenzungskriterium des Bezugspunktes in der Vergangenheit wird durch den BFH-Beschluss vom 24.01.1990 verdeutlicht. Es ging dabei um eine Rückstellungsbildung für die Nachanalyseverpflichtung einer Arznei im Jahre 1982. Nach dem Gesetz über den Verkehr von Arzneimitteln (AMG) dürfen seit dem 1. Januar 1978 Fertigarzneimittel nur in den Verkehr gebracht werden, wenn sie durch das Bundesgesundheitsamt zugelassen sind. Die Zulassung von Fertigarzneimitteln, die sich bei Inkrafttreten des AMG im Verkehr befunden haben, erlosch jedoch erst 1989. Daher lag auch in diesem Fall keine wirtschaftliche Verursachung vor.¹³¹ Auch hier läuft die Anwendung des Falls auf die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes mit Besserungsabrede

¹³⁰ BFH - *Urteil vom* 20.01.1983. IV R 168/81, BStBl II 1983, 375; BFHE 137, 489 = DStR 1983, S. 303-303.

¹³¹ BFH - *Beschluss vom* 24.01.1990. I B 112/88, BFH/NV 1991, 434.

darauf hinaus, dass der anknüpfende wirtschaftliche Entstehungszeitpunkt die Besserungsabrede und der damit verbundene Eintritt der verbesserten Vermögenssituation sind.¹³² Das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Verursachung ist damit abschließend nicht erfüllt.

(bb) Rechtsfolge

Die aufgestellte Hypothese über die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten gemäß § 249 HGB kann nicht bestätigt werden. Die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes mit Besserungsabrede bleibt damit erhalten und eine rechnerische Überschuldung ist damit nach wie vor abwendbar. Die Bildung einer ungewissen Verbindlichkeitsrückstellung ist deshalb nicht notwendig, weil ein Eintritt der Verbesserung der Vermögenssituation regelmäßig nicht in dem betreffenden Wirtschaftsjahr verwirklicht werden wird und das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Verursachung nicht erfüllt ist.¹³³

3) Steuerbilanzrechtliche Auswirkungen in der StB

Auch für die steuerbilanzielle Behandlung muss unterschieden werden, ob ein außenstehender Drittgläubiger oder ein Gesellschafter auf die Forderung verzichtet hat.¹³⁴

a) Forderungsverzicht durch einen Drittgläubiger

Der Forderungsverzicht durch einen Drittgläubiger wird regelmäßig als betriebliche Veranlassung bewertet und löst bei der Gesellschaft einen

¹³² Vgl. auch: BFH - Urteil vom 19.05.1987. VIII R 327/83, BStBl II 1987, 848; BFHE 150, 140 = DStR 1987, S. 559-559. Der Halter eines Luftfahrtgeräts ist nicht berechtigt, vor Ablauf der zulässigen Betriebszeit Rückstellungen für die Verpflichtung zur Grund- oder Teilüberholung des Luftfahrtgeräts zu bilden.

¹³³ Vgl. Knebel in: DB 2009, S. 1094 (1095); Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.); Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 4 Rn. 256; Wolf in: Soergel/Siebert (Hrsg.), Bürgerliches Gesetzbuch, 1999, § 158 Rn. 22.

¹³⁴ Drukarczyk/Schöntag in: Gottwald/Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 108.

steuerpflichtigen Gewinn aus. Eine betriebliche Veranlassung kann jedoch auch dann vorliegen, wenn nur Gesellschafter-Gläubiger Forderungsverzichte erklären.¹³⁵

b) Forderungsverzicht durch einen Gesellschafter

Auch bei der steuerbilanziellen Behandlung des Forderungsverzichtes durch einen Gesellschafter ist zu differenzieren, ob der Forderungsverzicht als verdeckte Einlage durch eine gesellschaftsrechtliche Veranlassung oder als Sanierungsbeitrag durch eine betriebliche Veranlassung geleistet wurde.¹³⁶

(aa) Verdeckte Einlage

Ein durch das Gesellschaftsverhältnis veranlasster Forderungsverzicht führt bei der Gesellschaft zu einer verdeckten Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG¹³⁷, die auf die Höhe des werthaltigen Teils der Forderung begrenzt ist.¹³⁸ Die Gesellschaft hat den Wert der Einlage gemäß § 6 Abs. 1 Nr. 5 EStG mit dem Teilwert zu bemessen.¹³⁹ In der Praxis dürfte die Feststellung über den Teilwert der Forderung regelmäßig ein nicht unerhebliches Problem darstellen, welches in der Folge zu einer Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung führen kann. Denn der Teilwert der Forderung hängt von der Zahlungsfähigkeit und -willigkeit des Schuldners sowie der Verzinslichkeit der Forderung ab. Daraus lassen sich dann die fiktiven Wiederbeschaffungskosten der

¹³⁵ *Boochs* in: FK-InsO, in, § 155 Rn. 1406; *Buth*; *Herrmans* (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 108.

¹³⁶ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 110.

¹³⁷ R 40 KStR.

¹³⁸ *Roser* in: *Gosh-KStG*, in, § 8 Rn. 105; *Hey* in: *Tipke/Lang/Seer* (Hrsg.), Steuerrecht, 2015, § 11 Rn. 94.

¹³⁹ BFH - *Beschluss vom 09.06.1997*; GrS 1/94, BStBl II 1998, 307; BFHE 183, 187 = DStR 1997, 1282; BeckRS 1997 23000006; *Fischer* in: *Kirchhof*, EStG, § 6 Rn. 167 - verdeckte Einlagen; *Roser* in: *Gosh KStG*, § 8 Rn. 116.

Forderung ableiten. Für eine entsprechende Beweisvorsorge ist in der Praxis ein unabhängiges Gutachten notwendig.¹⁴⁰

Die verdeckte Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG wird in das steuerliche Einlagenkonto gemäß § 27 KStG eingestellt¹⁴¹ und die Forderung wird ausgebucht.¹⁴² Der Forderungsverzicht vollzieht sich damit vollständig steuerneutral. Bei Krisengesellschaften wird der Teilwert der Forderung den Nennwert der Forderung in der Regel erheblich unterschreiten. Der nicht werthaltige Teil der Forderung führt dann als laufender Ertrag zu einem Sanierungsgewinn.¹⁴³

Die Besserungsabrede ist keine Belastung oder Wertminderung des Einlagewertes. Die Besserungsklausel steht einer Einlage nicht entgegen, sie sorgt nur dafür, dass im Besserungsfall die Forderung neu aufleben und beim Schuldner wieder als Verbindlichkeit eingebucht wird.¹⁴⁴ Beim Gesellschafter führt das Wiederaufleben der Forderung nach Bedingungseintritt weder zu einer verdeckten Gewinnausschüttung i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG noch zu einer anderen Ausschüttung i.S.d. § 27 Abs. 3 Satz 2 KStG, sondern zu einer steuerlich anzuerkennenden Form der Kapitalrückzahlung.¹⁴⁵

¹⁴⁰ BFH - Urteil vom 15.05.1963; I 69/62 U, BeckRS 1963, 21000799; BFH - Beschluss vom 10.06.2010; I B 194/09, BeckRS 2010, 25016384.

¹⁴¹ Dötsch; Verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage, Nr. Kapitel D Rn. 1830 - Besserungsleistungen.

¹⁴² Drukarczyk/Schöntag in: Gottwald/Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 110.

¹⁴³ Buth/Herrmans (Hrsg.); Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 4. Aufl. (2014), Rdnr. 35 Rn. 102–115.

¹⁴⁴ BFH - Urteil vom 29.01.2003; I R 50/02, 2003, S. 1291; Roser in: Gosh-KStG, in, § 8 Rn. 131; Winnefeld; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel N Rn. 646–647.

¹⁴⁵ BMF-Schreiben vom 02.12.2003 - IVA2-S 2743-5/03 - ertragsteuerliche Beurteilung des Forderungsverzichts des Gesellschafters einer Kapitalgesellschaft gegen Besserungsschein 2004, S. 34; BFH - Urteil vom 30.05.1990; I R 41/87, BStBl II 1991, S. 588 (1990), S. 404; Förtschle/Taetzner in: Beck Bil-Komm, in, S. 272 Rn. 418.

(bb) Sanierungsbeitrag

Ist der Forderungsverzicht nicht durch das Gesellschaftsverhältnis, sondern betrieblich veranlasst, dann entsteht bei der Gesellschaft ein Sanierungsgewinn. Im Falle des Eintritts einer Besserung ist der entstandene Sanierungsgewinn durch das Einbuchen eines Aufwands zu neutralisieren und steuerrechtlich als Betriebsausgabe abzugsfähig.¹⁴⁶

c) Sanierungserlass**(aa) Problem**

Die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts, die die finanzielle Gesundung eines notleidenden Unternehmens bezwecken soll, führt beim Schuldner zu einem Sanierungsgewinn. Der aus dem Forderungsverzicht entstehende Sanierungsgewinn ist insofern problematisch, als dieser steuerpflichtig ist und die daraus entstehende Steuer zu einem ernsthaften Liquiditätsproblem für das Unternehmen werden kann. Das Steuerrecht konterkariert damit den Zweck der zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts, indem die Steuerlast zu einer existenzgefährdenden Bürde für die Gesellschaft wird.¹⁴⁷

(bb) Historie

Der Kontradiktion von Steuerrecht und zivilrechtlicher Sanierungsmaßnahme wurde früher durch die Steuerfreiheit des § 3 Nr. 66 EStG entgegen gewirkt.¹⁴⁸ Diese Steuerbefreiungsvorschrift wurde aber nunmehr aufgehoben¹⁴⁹ und Sanierungsgewinne können nur noch aus Billigkeitsgründen nach §§ 163, 222, 227 AO erlassen werden.¹⁵⁰ Hierbei

¹⁴⁶ Crezelius in: Kirchhof, EStG, in, § 5 Rn. 165 - Besserungsscheine; Dötsch; Verdeckte Gewinnausschüttung, verdeckte Einlage, Nr. Kapitel D Rn. 1830 - Besserungsleistung; Förschle/Taetzner in: Beck Bil-Komm, in, S. 272 Rn. 418.

¹⁴⁷ Crezelius in: Kirchhof, EStG, § 4 Rn. 251 - Sanierungsgewinn.

¹⁴⁸ Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.) ; Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), Rdnr. 110–133.

¹⁴⁹ Buth/Herrmans (Hrsg.) ; Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, 4. Aufl. (2014), § 35 Rn. 66.

¹⁵⁰ Boochs in: FK-InsO, § 155 Rn. 1407; Fritsch in: Pahlke/Koenig, AO, § 163 Rn. 9; Fritsch in: Pahlke/Koenig, AO, § 227 Rn. 34.

handelt es sich um Ermessensentscheidungen der Finanzverwaltung, für die persönliche und sachliche Billigkeitsgründe ausschlaggebend sind.¹⁵¹ Die persönliche Unbilligkeit ist gegeben, wenn die Erhebung der Steuern die Existenz des Steuerpflichtigen bedrohen bzw. vernichten würde.¹⁵² Mit einem BMF-Schreiben aus dem Jahr 2003, dem sogenannten Sanierungserlass¹⁵³, hat die Finanzverwaltung zur Möglichkeit der Sanierung aus Billigkeitsgründen eingehend Stellung genommen. Mit diesem Erlass hat sie auf den bestehenden Zielkonflikt seit dem Inkrafttreten der Insolvenzordnung zum Jahresanfang 1999 reagiert, damit die auf einen Sanierungsgewinn zu zahlende Steuer nicht die Sanierung gefährdet oder eine weitere Sanierung erforderlich macht.¹⁵⁴

(cc) Zweck

Der Zweck des Sanierungserlass ist es, die negativen Folgen der Besteuerung von Sanierungsgewinnen abzumildern und das Unternehmen vor einem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren, um es wieder ertragsfähig zu machen.¹⁵⁵

(dd) Tatbestandsvoraussetzungen

Der Sanierungserlass ist dann anwendbar, wenn eine Sanierung und ein daraus resultierender Sanierungsgewinn vorliegen.¹⁵⁶ Darüber hinaus müssen die Voraussetzungen der Sanierungsbedürftigkeit und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens sowie die Sanierungseignung des Schuldnererlasses vorliegen und schließlich die Sanierungsabsicht der

¹⁵¹ Buth; Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 66.

¹⁵² *Fritsch* in: Pahlke/Koenig, AO, § 227 Rn. 34.

¹⁵³ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass.

¹⁵⁴ *Gragert* in: NWB 2013, S. 2141.

¹⁵⁵ BFH - *Urteil vom* 18.12.1990; VIII R 39/87, DStR (1991), S. 1110; BFH - *Urteil vom* 14.07. 2010; X R 34/08 (2010), S. 1269; Buth; Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, S. 35 Rn. 71; *Knebel* in: DB 2009, S. 1094 (1097).

¹⁵⁶ *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.) ; Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), S. 110–133.

Gläubiger gegeben sein.¹⁵⁷ Fehlt nur eine der genannten Voraussetzungen, kann die Begünstigung nicht gewährt werden.¹⁵⁸

Grundsätzlich ist vom Vorliegen dieser vier Voraussetzungen auszugehen, wenn ein Sanierungsplan vorliegt.¹⁵⁹ Für den Begriff des Sanierungsplanes in diesem Sinne gibt der Sanierungserlass jedoch keine eindeutige Definition vor.¹⁶⁰ Es soll jedoch als ausreichend angesehen werden, wenn dargestellt wird, wie durch den vereinbarten Erlass die Ertragsfähigkeit des begünstigten Unternehmens wiederhergestellt werden kann. Ein derartiges Konzept kann in Gestalt eines Insolvenzplanes zusammen mit dessen Würdigung durch ein Sanierungsgutachten vorliegen.¹⁶¹ Im Folgenden wird unter der Prämisse, dass kein Sanierungsplan vorliegt, auf die einzelnen Tatbestandsmerkmale eingegangen.

(i) Sanierung

Der Sanierungserlass versteht unter dem Begriff einer Sanierung eine Maßnahme, die darauf gerichtet ist, ein Unternehmen vor dem finanziellen Zusammenbruch zu bewahren und wieder ertragsfähig zu machen. Das gilt auch für außergerichtliche Sanierungen, bei denen sich die Gesellschafterstruktur des in die Krise geratenen, zu sanierenden Unternehmens ändert.¹⁶² Die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes ist eine Maßnahme, die zeitlich vor einem gerichtlichen Insolvenzverfahren gelagert ist und als außergerichtliche Sanierung in den An-

¹⁵⁷ BFH - *Urteil vom* 07.02.1985; IV R 102/83, BeckRS 1985 22007170.

¹⁵⁸ BFH - *Urteil vom* 22.11.1983; VIII R 14/81, BeckRS 1983 22006701; BFH - *Urteil vom* 16.05.2002; IV R 11/01, DStR (2002), S. 2028.

¹⁵⁹ Gottwald; Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, Rdnr. 3 Rn. 111; *Knebel* in: DB 2009, S. 1094 (1097).

¹⁶⁰ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240 Rn. 4.).

¹⁶¹ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240); FG Hessen - *Urteil vom* 11.02.2010; 3 K 351/06, BeckRS 2010, 26029022; Buth; Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 83.

¹⁶² BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240).

wendungsbereich des Sanierungserlasses fällt. Weiterhin ist der Forderungsverzicht auch dazu geeignet, die Kapitalausstattung des begünstigten Unternehmens zu verbessern. Denn der Verzicht auf die Forderung bewirkt, dass diese beim Schuldner nicht mehr als Verbindlichkeit passiviert wird und somit dazu geeignet ist, eine drohende Zahlungsfähigkeit oder Überschuldung abzuwenden.¹⁶³ Eine Sanierung im Sinne des Sanierungserlasses liegt somit vor.

(ii) Sanierungsgewinn

Für eine Anwendung der steuerbegünstigenden Regelungen des Sanierungserlasses muss darüber hinaus ein Sanierungsgewinn vorliegen.¹⁶⁴ Ein Sanierungsgewinn ist die Erhöhung des Betriebsvermögens, der dadurch entsteht, dass Schulden zum Zweck der Sanierung ganz oder teilweise erlassen werden.¹⁶⁵ Der Sanierungsgewinn liegt aufgrund des Forderungsverzichtes durch eine betriebliche Veranlassung vor.

(iii) Sanierungsbedürftigkeit

Ein Unternehmen ist als sanierungsbedürftig anzusehen, wenn ohne die Sanierung die erforderliche Betriebssubstanz nicht erhalten werden könnte.¹⁶⁶ Die Beurteilung der erforderlichen Betriebssubstanz erfolgt

¹⁶³ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240); *Ehlers* in: DStR 1998, S. 1753 (1758); Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 252; *Wittig* in: NZI 2001, S. 169 (176).

¹⁶⁴ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240).

¹⁶⁵ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240 Rn. 3,4).

¹⁶⁶ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240); BFH - *Urteil vom 25.10. 1963*; I 359/60 S, NJW (1964), S. 1342; BFH - *Urteil vom 22.11.1983*; VIII R 14/81, BeckRS 1983 22006701; BFH - *Urteil vom 07.02.1985*; IV R 102/83, BeckRS 1985 22007170; BFH - *Urteil vom 12.10.2005*; X R 20/03, BeckRS 2005, 25009324; *Boochs* in: FK-InsO, in, § 155 Rn. 1412; *Erhard* in: Blümich-EStG, in, § 3 Nr. 66 Rn. 9; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 5 Rn. 120.

anhand der Ertragslage, der Höhe des Betriebsvermögens, der Kapitalverzinsung durch die Erträge des Unternehmens und der Möglichkeit zur Bezahlung von Steuern und sonstigen Schulden.¹⁶⁷ In der Praxis ist insbesondere die zeitliche Anwendbarkeit des Sanierungserlasses von Bedeutung. An dieser Stelle soll noch einmal der typische Krisenverlauf aus dem Kapitel Krisenstadien auf Seite 7 ins Gedächtnis gerufen werden. Der Krisenverlauf beginnt mit der strategischen Krise, gefolgt von der betriebswirtschaftlichen Ergebniskrise und mündet in der Liquiditätskrise, welche regelmäßig zur Zahlungsunfähigkeit führt. Die Tatbestandsvoraussetzungen für die Sanierungsbedürftigkeit werden im frühen Stadium der Unternehmenskrise weniger wahrscheinlich erfüllt sein als zu einem späteren Stadium der Unternehmenskrise oder gar in der Insolvenz. Die Anwendbarkeit des Sanierungserlasses wäre somit grundsätzlich erst in einem späteren Stadium der Unternehmenskrise möglich.¹⁶⁸ Dies ist insofern problematisch, da der Sanierungserlass für Unternehmenskrisen im Frühstadium nicht anwendbar wäre und somit entweder Sanierungsgewinne steuerpflichtig werden oder mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme solange abgewartet wird, bis sich die Unternehmenskrise zugespitzt hat. Diese Umstände konterkarieren die Sanierungsmaßnahme, weil das Unternehmen durch die Steuerbelastung oder aufgrund späterer Intervention existenziell gefährdet wird.

(iv) Sanierungsfähigkeit

Die Sanierungsfähigkeit des Unternehmens bedeutet, dass das Unternehmen nach der Sanierung wieder ertragsfähig werden kann.¹⁶⁹ Für die Beurteilung der Sanierungsfähigkeit sind alle Umstände zu berücksich-

¹⁶⁷ BFH - Urteil vom 14.03.1990 - I R 129/85; 14.03.1990 - I R 129/85, BeckRS 1990 22009423; OFD Hannover - Verfügung vom 11.02.2009; S 2140-8-StO 241, DStR (2009), S. 532, S. 533; Erhard in: Blümich-EStG, in, § 3 Nr. 66 Rn. 9.

¹⁶⁸ Buth; Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 84.

¹⁶⁹ Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, § 17 Rn. 130.

tigen, die die Ertragsaussichten des Unternehmens beeinflussen können.¹⁷⁰ Hierzu können für die Bewertung der Sanierungsfähigkeit Kriterien wie die Höhe der Verschuldung, die Höhe des Erlasses, die Gründe, die die Notlage bewirkt haben, und die allgemeinen Ertragsaussichten herangezogen werden.¹⁷¹ Dem Kriterium der Sanierungsfähigkeit ist eine positive Fortführungsprognose immanent.¹⁷² Demgegenüber setzt der insolvenzrechtliche Tatbestand der Überschuldung aber gerade eine negative Fortführungsprognose voraus, vgl. § 19 Abs. 2 InsO. Dieser Umstand ist für die Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts aber von untergeordneter Bedeutung, da die zeitliche Anwendung dieser Sanierungsmaßnahme vor der Insolvenz gelagert ist. Es ist mithin nur bei Forderungsverzichten im Stadium der Insolvenz darauf zu achten, dass es hier zu einer Einschränkung der Anwendbarkeit des Sanierungserlasses kommen kann, weil die Voraussetzung der positiven Fortführungsprognose nicht erfüllt ist.¹⁷³ Das Tatbestandsmerkmal der Sanierungsfähigkeit wird bei der Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts damit in der Regel erfüllt sein.

(v) Sanierungseignung

Die Sanierungsmaßnahme muss zum Zeitpunkt des Forderungsverzichts geeignet erscheinen, das Unternehmen vor dem Zusammenbruch zu bewahren und die Ertragsfähigkeit auf Dauer wiederherzustellen sowie zum Zeitpunkt des Erlasses als lebensfähig angesehen zu werden.¹⁷⁴

¹⁷⁰ OFD Hannover - *Verfügung vom* 11.02.2009; S 2140-8-StO 241, DStR (2009), S. 532, S. 533; Buth; Herrmans (Hrsg.), *Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz*, § 35 Rn. 85; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), *Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung*, § 5 Rn. 120.

¹⁷¹ OFD Hannover - *Verfügung vom* 11.02.2009; S 2140-8-StO 241, DStR (2009), S. 532, S. 533.

¹⁷² *Drukarczyk/Schüler* in: *MükoInsO*, in: § 19 Rn. 73; Lüdicke/Beutel/*Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), *Unternehmensteuerrecht*, § 17 Rn. 130.

¹⁷³ Buth; Herrmans (Hrsg.), *Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz*, § 35 Rn. 87.

¹⁷⁴ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140-08/03 - Sanierungserlass (240); BFH - *Urteil vom* 22.01.1985; VIII R 37/84, BStBl. II, 1985, 501 = BeckRS 1985 22007139; BFH - *Urteil vom* 16.05.2002; IV R 11/01, BB (2002), S. 2315; *Boochs* in: *FK-InsO*, in: § 155 Rn. 1419.

Eine Indikation für die Sanierungseignung kann bei der Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichtes die Besserungsabrede sein, weil diese impliziert, dass die auf die Forderung verzichtenden Gläubiger eine Sanierungseignung attestieren. Ansonsten kann hierbei auch eng an die Sanierungsfähigkeit angeknüpft werden, weil auch diese eine Indikation auf die prognostizierte Ertragsfähigkeit des Unternehmens gibt. Das Tatbestandsmerkmal der Sanierungseignung wird auch hier in der Regel erfüllt sein.

(vi) Sanierungsabsicht

Die Sanierungsabsicht der Gläubiger ist gegeben, wenn die Forderung zum Zwecke der Sanierung erlassen wird.¹⁷⁵ Neben der Sanierungsabsicht werden bei den Gläubigern regelmäßig auch eigennützige Motive, wie z. B. der Erhalt von Geschäftsverbindungen oder der Rettung eines Teils der Forderung, eine Rolle spielen.¹⁷⁶ Eigennützige Motive eines Gläubigers sind unschädlich, solange zumindest auch die Sanierungsabsicht ein Motiv ist. Die Sanierung als Nebenziel des Gläubigers ist demnach ausreichend.¹⁷⁷ Hierbei soll an die Sanierungsabsicht grundsätzlich kein strenger Maßstab angelegt werden.¹⁷⁸ Bei der Beteiligung mehrerer Gläubiger an einer Sanierung wird die Sanierungsabsicht unterstellt, da davon auszugehen ist, dass das gleichgerichtete Vorgehen nicht allein von deren Partikularinteressen geleitet wird.¹⁷⁹ Es ist aber nicht erforderlich, dass sämtliche Gläubiger des Unternehmens an der Sanierung beteiligt werden.¹⁸⁰ Beim Verzicht durch nur einen Gläubiger

¹⁷⁵ Erhard in: Blümich-EStG, in, § 3 Nr. 66 Rn. 10.

¹⁷⁶ FG Baden-Württemberg - Urteil vom 02.05.2011; 10 K 3751/08, BeckRS 2011, 95705.

¹⁷⁷ Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.); Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), S. 110–133.

¹⁷⁸ BFH - Urteil vom 16.05.2002; IV R 11/01, DStR (2002), S. 2028; Erhard in: Blümich-EStG, in, § 3 Nr. 66 Rn. 10.

¹⁷⁹ FG Hessen - Urteil vom 11.02.2010; 3 K 351/06, BeckRS 2010, 26029022; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 5 Rn. 120.

¹⁸⁰ Buth; Herrmans (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 89.

werden höhere Anforderungen gestellt. Für diesen Fall muss die Sanierungsabsicht besonders dargelegt und geprüft werden.¹⁸¹ Beim Forderungsverzicht kann regelmäßig darauf abgestellt werden, dass eine Sanierungsabsicht der Gläubiger vorliegt, weil die Verzichtserklärung in der Regel an eine Besserungsabrede geknüpft ist, die eine erfolgreiche Verbesserung der Vermögenssituation impliziert.

(ee) Rechtsfolge

Der Sanierungserlass mildert die negativen Folgen der Besteuerung von Sanierungsgewinnen durch die Billigkeitsmaßnahmen der Steuerstundung und des Steuererlasses nach §§ 163, 222 und 227 AO ab. Da die Erhebung der Steuer auf einen nach Ausschöpfung der ertragsteuerlichen Verlustverrechnungsmöglichkeiten verbleibenden Sanierungsgewinn für die Gesellschaft eine erhebliche Härte bedeutet, kann diese nach Ausschöpfen aller Verlustverrechnungsmöglichkeiten den Erlass der Steuer beantragen.¹⁸² Auf diesem Weg wird eine wirtschaftliche Beeinträchtigung des zu sanierenden Unternehmens durch die auf den Sanierungsgewinn entfallenden Steuern verhindert.¹⁸³ Die vorrangige Verlustverrechnung hat zur Folge, dass Verluste insoweit verbraucht sind und nicht mehr gemäß § 10 d Abs. 4 EStG festgestellt werden können.¹⁸⁴

Tritt im Rahmen des Forderungsverzichtes mit Besserungsabrede der Besserungsfall ein, so dass der Schuldner die in der Besserungserklärung festgelegten Zahlungen an den Gläubiger leisten muss, ist der Abzug dieser Aufwendungen als Betriebsausgaben entsprechend den Rechtsgrundsätzen des § 3 c Abs. 1 EStG ausgeschlossen. Damit wird

¹⁸¹ BFH - Urteil vom 26.11.1980; I R 52/77, BeckRS 1980 22005554; BFH - Urteil vom 16.05.2002; IV R 11/01, DStR (2002), S. 2028; FG Hessen - Urteil vom 11.02.2010; 3 K 351/06, BeckRS 2010, 26029022.

¹⁸² Crezelius in: Kirchhof, EStG, § 4 Rn. 251 - Sanierungsgewinn; Boochs in: FK-InsO, in, § 155 Rn. 1412..

¹⁸³ Knebel in: DB 2009, S. 1094 (1097); Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.); Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 5 Rn. 122; Rüsken in: Klein, § 227 Rn. 17.

¹⁸⁴ Crezelius in: Kirchhof, EStG, § 4 Rn. 251 - Sanierungsgewinn.

verhindert, dass einerseits der Erlass von Verbindlichkeiten durch Steuerfreistellung des Sanierungsgewinns nicht besteuert wird, andererseits jedoch spätere Zahlungen auf den Besserungsschein steuermindernd geltend gemacht werden könnten.¹⁸⁵ Die Steuer auf den Sanierungsgewinn wird solange gestundet, wie Zahlungen auf den Besserungsschein erfolgen können. Erst wenn dieser Zeitraum abgelaufen ist, wird die dann endgültig feststehende Steuer auf den noch verbleibenden zu versteuernden Sanierungsgewinn erlassen.¹⁸⁶

4) Kontradiktion des Zivil- und Steuerrechts

Beim Forderungsverzicht durch Drittgläubiger oder betrieblich veranlasste Verzichte durch Gesellschafts-Gläubiger entsteht ein Sanierungsgewinn.¹⁸⁷ Dieser schädliche Buchgewinn ist für das Unternehmen in der Krise insofern von Nachteil als das dieser steuerpflichtige Gewinn die Liquidität des Unternehmens verschlechtert und den Zweck der Sanierungsmaßnahme - die Unternehmenskrise zu bewältigen – konterkariert. Der Sanierungserlass schafft nur bedingt Abhilfe, da dieser nur eingeschränkt anwendbar ist. Das Tatbestandsmerkmal der Sanierungsbedürftigkeit ist grundsätzlich erst in einem späteren Stadium der Unternehmenskrise möglich.¹⁸⁸ Dies ist insofern problematisch als das der Sanierungserlass für Unternehmenskrisen im Frühstadium nicht anwendbar ist und somit entweder Sanierungsgewinne steuerpflichtig werden oder mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme solange abgewartet wird bis sich die Unternehmenskrise zugespitzt hat. Das Steu-

¹⁸⁵ BMF-Schreiben vom 27.03.2003 - IV A 6-S 2140 (5).

¹⁸⁶ *Gottwald/Adolphsen* Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, §§ 3 Rn. 115-120.

¹⁸⁷ *Drukarczyk/Schöntag* in: *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 108; *Heinemann* in: *Heidel/Schall*, § 275 Rn. 71; *Hüttemann/Meyer* in: *Großkomm. HGB*, § 277 Rn. 20; *Hüttemann/Meyer* in: *Großkomm. HGB*, § 275 Rn. 37.

¹⁸⁸ *Buth/Herrmans* (Hrsg.) ; *Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz*, 4. Aufl. (2014), § 35 Rn. 84.

errecht konterkariert damit den Zweck der zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts, in dem die Steuerlast zu einer existenzgefährdenden Bürde für die Gesellschaft wird.¹⁸⁹

5) Zusammenfassung

Der Forderungsverzicht ist eine zivilrechtliche Sanierungsmaßnahme, bei der Dritt- oder Gesellschaftsgläubiger auf die Forderung gegenüber der Gesellschaft verzichten, um die Kapitalausstattung des Unternehmens zu verbessern und die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens abzuwenden.¹⁹⁰ Zivilrechtlich ist der Forderungsverzicht ein Erlassvertrag gemäß § 398 BGB.¹⁹¹ Damit der Gläubiger nicht gänzlich auf seine Forderung verzichten muss, wird diese in der Praxis mit einer Besserungsabrede ausgestaltet und gemäß § 158 Abs. 2 unter eine auflösende Bedingung gestellt. Mit Verbesserung der Vermögenssituation des Unternehmens kommt der Erlassvertrag zum Erlöschen und die Forderung lebt wieder auf.¹⁹²

Sowohl nach Bilanzrecht als auch nach Steuerrecht bewirkt der Forderungsverzicht durch Drittgläubige in der GuV einen außerordentlichen Ertrag gemäß § 275 Abs. 2 Nr.15 i.V.m § 277 Abs. 4 S. 1 HBG und löst einen steuerpflichtigen Gewinn aus.¹⁹³ Bei Gesellschafter-Gläubigern

¹⁸⁹ Crezelius in: Kirchhof, EStG, § 4 Rn. 251 - Sanierungsgewinn.

¹⁹⁰ Drukarczyk/Schöntag in: Gottwald/Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 108; Knebel in: DB 2009, S. 1094; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.); Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 4 Rn. 252.

¹⁹¹ Dennhardt in: BeckOK, S. 397 Rn. 2; Kleinschmidt in: Birr/Rückert/Schäfer u. a. (Hrsg.), Historisch-kritischer Kommentar zum BGB, 2013, § 397 Rn. 44; Schlüter in: Rebmann/Säcker/Heinrichs u. a. (Hrsg.), Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 2015, § 397 Rn. 6.

¹⁹² BFH - Urteil vom 21.04.2009; II R 57/07, DStRE (2009), S. 813, S. 814; Ehrlicke, § 38 Rn. 50-51; Ehrlicke in: MükoInsO, § 38 Rn. 50-51.

¹⁹³ Drukarczyk/Schöntag in: Gottwald/Adolphsen (Hrsg.), Insolvenzrechts-Handbuch, 2015, § 3 Rn. 108; Heinemann in: Heidel/Schall, § 275 Rn. 71; Hüttemann/Meyer in: Großkomm. HGB, § 275 Rn. 37; Hüttemann/Meyer in: Großkomm. HGB, § 277 Rn. 20.

entsteht bei betrieblich veranlassten Verzichten ein sogenannter Sanierungsbeitrag, der als außerordentlicher Ertrag gemäß § 275 Abs. 2 Nr. 15 i.V.m. § 277 Abs. 4 S. 1 HGB und steuerpflichtiger Gewinn auszuweisen ist. Bei Gesellschafter-Gläubigern mit einem gesellschaftsrechtlich veranlassten Verzicht liegt eine verdeckte Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG¹⁹⁴ vor, die gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB erfolgsneutral in die Kapitalrücklage bzw. in das steuerliche Einlagenkonto gemäß § 27 KStG einzustellen ist und keinen steuerlichen Gewinn verursacht.¹⁹⁵ Um schädliche Sanierungsgewinne aus den Forderungsverzichten von Drittgläubigern oder Sanierungsbeiträgen von Gesellschafter-Gläubigern zu vermeiden, kann der Sanierungserlass angewendet werden. Der Sanierungserlass ist zeitlich nur eingeschränkt anwendbar, weil das Tatbestandsmerkmal der Sanierungsbedürftigkeit grundsätzlich erst zu einem späteren Stadium der Krise erfüllt sein wird. Dies ist insofern problematisch, da der Sanierungserlass für Unternehmenskrisen im Frühstadium nicht anwendbar wäre und somit entweder Sanierungsgewinne steuerpflichtig werden oder mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme solange abgewartet wird, bis sich die Unternehmenskrise zugespitzt hat. Der Umstand, dass der Sanierungserlass nur eingeschränkt anwendbar ist, führt zu einer Kontradiktion von zivilrechtlicher Sanierungsmaßnahme und Steuerrecht. Die schädlichen, zu versteuernden Sanierungsgewinne gefährden das Unternehmen und konterkarieren die Sanierungsmaßnahmen. Die gleichfalls für den Sanierungszweck bedrohliche Hypothese, dass für einen Forderungsverzicht mit Besserungsabrede die Verpflichtung zur Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten entsteht, wurde falsifiziert. Der Forderungsverzicht ist unter dem Strich eine effektive Sanierungsmaßnahme, hat aber den Nachteil steuerpflichtiger Sanierungsgewinne.

¹⁹⁴ R 40 KStR.

¹⁹⁵ *Gottwald/Adolphsen* (Hrsg.) ; Insolvenzrechts-Handbuch, 5. Aufl. (2015), § 3 Rn. 115-120; *Winnefeld*; Bilanz-Handbuch, 2015, Rdnr. Kapitel D Rn. 615.

II) Rangrücktritt

Der Rangrücktritt nimmt in der Sanierungspraxis eine bedeutende Rolle ein, welche bewirkt, dass der Gläubiger mit seiner Forderung im Insolvenzfall nachrangig behandelt wird. Mit der Vereinbarung eines Rangrücktritts können Gesellschafter und Gesellschaft die Passivierung einer Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz vermeiden und somit eine drohende Überschuldung abwenden oder eine bereits bestehende Überschuldung beseitigen. Zudem kommt ein Rangrücktritt als Alternative zum Forderungsverzicht in Betracht, etwa weil der Gläubiger nicht zu einem endgültigen Verzicht bereit ist oder weil der mit einem Forderungsverzicht verbundene Gewinn und eine entsprechende Steuerbelastung vermieden werden sollen.¹⁹⁶ Im Folgenden wird zunächst die zivilrechtliche Gestaltung des Rangrücktritts dargestellt, um dann die bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen aufzuzeigen.

1) Zivilrechtliche Betrachtung

Der Rangrücktritt ist stark mit dem Insolvenzrecht verflochten und kann daher nicht isoliert vom Zivilrecht betrachtet werden. Daher wird im Anschluss der Kaptitel der Rechtsnatur und Abgrenzung zum Forderungsverzicht auf die unterschiedlichen Rangklassen eingegangen, um die Terminologie der Insolvenzordnung aufzuzeigen und den sachlichen Anwendungsbereich des Rangrücktritts zu verorten. Im Anschluss wird auf die Rangrücktrittsvereinbarung mit ihren Tatbestandsvoraussetzungen und Rechtsfolgen eingegangen.

a) Rangrücktrittsvereinbarung

Die Rangrücktrittsvereinbarung des Gläubigers wird rechtlich durch einen Schuldänderungsvertrag i.S.d. § 311 BGB zwischen Gläubiger und Schuldner begründet.¹⁹⁷

¹⁹⁶ *Brüggemann* in: NZG 1999, S. 811 (811); *Emmerich* in: MüKo zum BGB, in, § 311 Rn. 12; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 55; *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 5 Rn. 258.

¹⁹⁷ BGH - Urteil vom 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

(aa) Rechtsnatur

Die Rangrücktrittsvereinbarung ist ein verfügender Schuldänderungsvertrag nach § 311 BGB.¹⁹⁸ Ein Verfügungsgeschäft ist ein Rechtsgeschäft, durch das der Verfügende auf ein Recht unmittelbar einwirkt, das Recht aufhebt oder es sonst wie in seinem Inhalt ändert.¹⁹⁹ In der Rangrücktrittsvereinbarung wird der Inhalt der Forderung hinsichtlich der Rangfolge geändert, lässt dabei aber den Fortbestand der Forderung unberührt.²⁰⁰

(bb) Abgrenzung zum Forderungsverzicht mit Besserungsabrede

Der Forderungsverzicht mit Besserungsabrede, die Stundungsvereinbarung und die Rangrücktrittsvereinbarung erschienen im Hinblick auf ihren wirtschaftlichen Zweck nahezu austauschbar.²⁰¹ Entsprechend uneinheitlich wurden die Begriffe verwendet und eine unterschiedliche Auffassung zur Rechtsnatur der Rangrücktrittsvereinbarung ist in der Rechtsprechung und im Schrifttum vertreten.²⁰²

In Abgrenzung zum Forderungsverzicht wird der Gläubiger beim Rangrücktritt mit einer Quote bedient, weil die Forderungen – im Gegensatz zum Forderungsverzicht – eben gerade nicht erlöschen.²⁰³ Daher geht im Falle der Insolvenz die Stellung der Gläubiger als nicht verloren. Sofern nach Befriedigung aller Gläubiger noch Vermögen vorhanden ist, können sodann die mit einem Rangrücktritt versehenen Forderungen befriedigt werden, noch bevor vorhandenes Restvermögen nach § 199 S. 2 InsO an die Gesellschafter verteilt wird.²⁰⁴

¹⁹⁸ *Nerlich/Kreplin/Althaus* (Hrsg.) ; Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, 2. Aufl. (2012), § 5 Rn. 260.

¹⁹⁹ BGH - *Urteil vom 05. 11. 2009*; III ZR 6/09, NJW (2009), S. 1456, S. 1457.

²⁰⁰ BGH - *Urteil vom 11.07.1996*; IX ZR 304/95, NJW, S. 3008, S. 3008; *Heerma* in: BB 2005, S. 537 (537); *Knobbe-Keuk* in: FHZivR 1983, S. 127 (127).

²⁰¹ BT-Drs. 12/2443, S. 115; *Schrader*; Die Besserungsabrede, S. 15.

²⁰² BT-Drs. 12/2443, S. 115; BFH - *Beschluss vom 18.10.1989*; IV B 149/88, NJW (1990), S. 535, S. 535; *Haack* in: FHZivR 1980, S. 309.

²⁰³ *Schmidt* in: LSK 1999, 381158.

²⁰⁴ OLG Bamberg - *Urteil vom 08.06.2006*; 8U75/04, BB (2006), S. 2214.

Auch die Annahme einer Stundungsvereinbarung erscheint nicht sachgerecht, weil dadurch ein bloßes, in seiner Ausübung vom Belieben des Schuldners abhängiges Leistungsverweigerungsrecht begründet wird. Die Forderung wird ungeachtet der Stundungsvereinbarung weiterhin im Überschuldungsstatus berücksichtigt.²⁰⁵ Nach aktueller Auffassung des BGH vom 05.03.2015 ist der Rangrücktritt strikt von dem Forderungsverzicht und der Stundungsvereinbarung abzugrenzen.²⁰⁶

(cc) Rangklassen

Das Insolvenzverfahren wird vom Grundsatz der Gleichbehandlung der Insolvenzgläubiger beherrscht, vgl. § 226 InsO. Dieser Gleichbehandlungsgrundsatz gilt jedoch nur für jene Gläubiger mit gleicher Rechtsstellung und gleichartigen wirtschaftlichen Interessen - also gleichem Rang.²⁰⁷ In der Rangordnung wird zwischen aussonderungsberechtigten Gläubigern, absonderungsberechtigten Gläubigern, Massegläubigern, den nicht nachrangigen Insolvenzgläubigern und den einzelnen Rangklassen der nachrangigen Insolvenzgläubiger unterschieden, vgl. §§ 47-55, 222 InsO.²⁰⁸ Zunächst werden die aussonderungs- und absonderungsberechtigten Gläubiger gemäß §§ 47, 49 InsO sowie die Massegläubiger gemäß §§ 53 InsO bevorzugt befriedigt.²⁰⁹ Erst im Anschluss dürfen die übrigen Insolvenzforderungen gemäß § 39 InsO befriedigt werden.²¹⁰ Die Rechtsnorm des § 39 InsO ist der Anknüpfungspunkt für die Rangrücktrittsvereinbarung. Die Frage ist, in welchen Rang der Gläubiger zurücktreten muss, um eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz des Schuldners zu vermeiden. Nach den

²⁰⁵ *Altmeyen* in: Roth/Altmeyen Kommentar zum GmbHG, in, § 42 Rn. 48; *Henkel* in: NZI 2010, S. 84 (84); *Priester* in: DB 1991, S. 1917 (1920).

²⁰⁶ BGH - *Urteil vom 08.01.2001*; II ZR 88/99, NZI (2001), S. 196; *Wittig* in: NZI 2001, S. 169 (170); BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁰⁷ *Breuer* in: MükOInsO, § 226 Rn.1.

²⁰⁸ *Eidenmüller* in: MükOInsO, in, § 222 Rn. 47; *Schröder Hubertus*; Die Abwicklung des masseunzulänglichen Insolvenzverfahrens, S. 166.

²⁰⁹ *Andres* in: Nerlich/Römmermann, in, § 49 Rn. 1; *Sinz* in: Uhlenbruck-InsO, in, § 53 Rn. 3.

²¹⁰ *Ehricke* in: MükOInsO, in, § 39 Rn. 1.

Regelungen der InsO kommen hierfür die drei Rangklassen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO, § 39 Abs. 2 InsO oder des § 199 S. 2 InsO in Betracht.

(i) *Nachrangige Forderung gemäß § 39 Abs. 1 InsO*

Die nachrangigen Forderungen i.S.d. § 39 Abs. 1 InsO werden in chronologischer Reihenfolge gemäß den beschriebenen Rangklassen in § 39 Abs. 1 Nr.1-5 InsO berichtigt. Eine Ausschüttung auf Forderungen der nächsten Rangklasse findet also erst dann statt, wenn die Forderungen der vorhergehenden Rangklasse in vollem Umfang befriedigt worden sind. Die Rangklassen können nicht durch Vereinbarung oder richterliche Entscheidung abgeändert oder ergänzt werden.²¹¹

Abbildung 3: Rangklassen, § 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO

Quelle: Eigene Darstellung.

Die erste Rangklasse bilden die Zinsen und Säumniszuschläge gemäß § 39 Abs. 1 Nr.1 InsO, die zuerst befriedigt werden, weil diese der Hauptforderung materiell am nächsten sind.²¹²

²¹¹ Hirte in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 6.

²¹² Ehrlicke in: MükoInsO, in, § 39 Rn. 12.

Die weitere Rangfolge sieht die Befriedigung von Rechtsverfolgungskosten gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 2 InsO, Geldstrafen und ähnliche Forderungen zu Sanktionszwecken gemäß § 39 Abs. 1 Nr.3 InsO, Forderungen auf unentgeltliche Forderungen gemäß § 39 Abs. 1 Nr.4 InsO und Forderungen auf Rückgewähr von Gesellschafterdarlehen gemäß § 39 Abs. 1 Nr.5 InsO vor.²¹³

(ii) Vereinbarter Nachrang gemäß § 39 Abs. 2 InsO

Die Rangklasse des § 39 Abs. 2 InsO enthält eine gesetzliche Auslegungsregel, wonach bei einem zwischen Schuldner und Gläubiger vereinbarten Nachrang im Zweifel eine Berichtigung der Forderung nach der Gruppe der nachrangigen Forderungen des § 39 Abs. 1 InsO erfolgt.²¹⁴ Haben die beiden Parteien den Rang nicht spezifiziert, sondern nur vereinbart, dass die Forderung im Nachgang bedient werden soll, muss der Rang unter Zuhilfenahme der Auslegungsregel des § 39 Abs. 2 InsO i.V.m. §§ 133, 157 BGB ermittelt werden. Insbesondere bei Drittgläubigern kann es vor dem Hintergrund von §§ 133, 157 BGB geboten sein zu prüfen, ob nicht der Wille des Drittgläubigers erkennbar nur auf einen Rücktritt seiner Forderung in den Rang des Abs. 1 Nr. 5 und nicht des § 39 Abs. 2 InsO gerichtet ist.²¹⁵

(iii) Überschuss bei der Schlussbeteiligung gemäß § 199 S.2 InsO

Die Rangklasse des § 199 S. 2 InsO regelt den praktisch seltenen Fall, dass nach Beendigung des Insolvenzverfahrens noch ein Überschuss verbleibt. Dieser nach der Schlussverteilung verbleibende Überschuss wird dabei nicht auf die vollständige Befriedigung aller Insolvenzgläubiger, sondern nur auf die Befriedigung der bei der Schlussverteilung

²¹³ *Ehricke* in: MükoInsO, in, § 39 Rn. 11-61.

²¹⁴ *Andres* in: Nerlich/Römmermann, in, § 39 Rn. 11; *Ehricke* in: MükoInsO, in, § 39 Rn. 62-63; *Hirte* in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 52.

²¹⁵ *Andres* in: Nerlich/Römmermann, in, § 39 Rn. 11; *Hirte* in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 54.

zu berücksichtigenden, d. h. der im endgültigen Schlussverzeichnis aufgeführten Insolvenzgläubiger verteilt.²¹⁶ Auf diese Weise wird vermieden, dass sich dem Insolvenzverfahren noch eine gesellschaftsrechtliche Liquidation anschließen muss.²¹⁷

Abbildung 4: Übersicht der Rangklassen

Quelle: Eigene Darstellung.

Der sachliche Anwendungsbereich des Rangrücktritts ist innerhalb dieser drei Rangklassen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO, § 39 Abs. 2 InsO und § 199 S. 2 zu verorten. Die erforderliche Rangtiefe, um eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu verhindern, wird im Kapitel „Rangtiefe des Rangrücktritts“ auf Seite 56 beschrieben.

(dd) Einfacher und qualifizierter Rangrücktritt

Bei Rangrücktrittsvereinbarungen wird zwischen dem einfachen²¹⁸ und dem qualifizierten Rangrücktritt unterschieden.²¹⁹ Bei einem einfachen

²¹⁶ Kebekus in: MükoInsO, in, S. 199 Rn. 2; Wegener in: Uhlenbruck-InsO, in, § 199 Rn. 2.

²¹⁷ Pehl in: Braun-InsO, in, § 199 Rn. 2.

²¹⁸ Gehde in: Gummert/Arnold (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 57.

²¹⁹ Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, § 17 Rn. 95.

Rangrücktritt tritt der Gläubiger mit seiner Forderung hinter die Forderungen aller anderen Gläubiger zurück.²²⁰ Der qualifizierte Rangrücktritt sieht darüber hinaus vor, dass die Forderung - bis zur Abwendung der Krise - zugleich mit den Einlagerückgewähransprüchen der Gesellschafter getilgt wird und seine Gesellschafterleistung wie statutarisches Kapital behandelt wird.²²¹

Die Unterscheidung zwischen einfachem und qualifiziertem Rangrücktritt ist seit der Regelung des MoMiG²²² und der reformierten Vorschrift des § 19 Abs. 2 S.2 InsO nunmehr nicht notwendig.²²³ Ein qualifizierter Rangrücktritt ist somit nicht mehr erforderlich, um die Passivierung der Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden.²²⁴

(ee) Tatbestandsvoraussetzungen

Voraussetzung für einen Rangrücktritt sind zwei übereinstimmende Willenserklärungen über den Rangrücktritt, die Durchsetzungssperre während und vor der Insolvenz sowie eine hinreichende Rangtiefe des Rücktritts.

²²⁰ BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 56.

²²¹ BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts; *Loose/Maier* in: *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), Unternehmenssteuerrecht, 2008, § 17 Rn. 96; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 57; *Mock* in: *Uhlenbruck-InsO*, in, § 19 Rn. 228; *Winnefeld*; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel D Rn. 1536.

²²² Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Vermeidung von Missbräuchen vom 23.10.2008, BGBl. I 2008, S. 2026 ff.

²²³ BGH - *Urteil vom* 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 57; *Geiser* in: NJW 2013, S. 1056 (1056); *Haas* in: DStR 2009, S. 326 (326); *Buth; Herrmans* (Hrsg.), Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz, § 35 Rn. 98.

²²⁴ *Schmidt* in: DB 17.11.2006 (2503–2506).

(i) *Willenserklärungen*

Der Rangrücktritt bedarf der Willenserklärungen zwischen Gläubiger und Schuldner und regelt, in welchen Rang der Gläubiger hinter den anderen Gläubigern zurücktreten muss.²²⁵ Die Parteien können im Rahmen der Vertragsfreiheit frei vereinbaren, in welchen bestimmten Rang die Insolvenzforderung eingeordnet werden soll.²²⁶ Die Vereinbarung kann zwischen einer Gesellschaft und einem Gesellschafter oder einem außenstehenden Dritten geschlossen werden. Denn der BGH stellt klar, dass der im Zuge des MoMiG eingeführte § 19 Abs. 2 Satz 2 über seinen Wortlaut hinaus nicht nur auf den Rangrücktritt von Gesellschaftern, sondern auch auf den Rangrücktritt außenstehender Gläubiger anwendbar ist.²²⁷

Der Rangrücktritt muss ausdrücklich angetragen werden, während die Annahme auch konkludent erklärt werden kann.²²⁸ Eine Zustimmung der verdrängten Gläubiger des § 39 Abs. 1 InsO ist nicht erforderlich, da diese nicht schlechter gestellt werden als ohne die Rangrücktrittsvereinbarung.²²⁹ Allerdings kann eine Rangrücktrittsvereinbarung als ein Vertrag zu Gunsten Dritter grundsätzlich nicht ohne Mitwirkung der begünstigten Gläubiger aufgehoben werden.²³⁰

²²⁵ BGH - *Urteil vom* 09.02.1987; II ZR 104/86, NJW (1987), S. 1697.; BGH - *Urteil vom* 30.03.1998; II ZR 146–96, NJW (1998), S. 2667; OLG Düsseldorf - *Beschluss vom* 25.11.1996; 5 Ss 303/96 - 93/96 I, NJW (1997), S. 1455; *Hirte* in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 54; *Wittig* in: NZI 2001, S. 169 (170).

²²⁶ *Winnefeld*; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel D Rn. 1536.

²²⁷ BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315; *Altmeppen* in: Roth/Altmeppen Kommentar zum GmbHG, in, § 42 Rn. 48; *Frystatzki* in: NZI 2013, S. 609 (611); Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, Rdnr. 7 Rn. 85.

²²⁸ BGH - *Urteil vom* 30.03.1998; II ZR 146/96, NZI (1998), S. 38, S. 38.

²²⁹ *Janoschek* in: BeckOK, in, § 328 Rn. 38a.

²³⁰ BGH - *Urteil vom* 28.11.1973; VIII ZR 87/72, NJW (1974), S. 187.

(ii) Durchsetzungssperre in der Insolvenz

In der Vereinbarung muss inhaltlich sichergestellt werden, dass der zurücktretende Gläubiger seine Forderung erst außerhalb eines Insolvenzverfahrens geltend machen kann, wenn und soweit das Aktivvermögen der Gesellschaft die Schulden übersteigt, und dass die Forderung während des Insolvenzverfahrens überhaupt nicht geltend gemacht werden kann.²³¹

(iii) Vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre

Ein Rangrücktritt muss, weil ein zeitlich begrenzter Verzicht die Passivierungspflicht nicht beseitigt²³², mit einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre behaftet sein. Seit Inkrafttreten des MoMiG herrscht insoweit eine gewisse Rechtsunsicherheit, da § 19 Abs. 2 InsO zum Ausschluss der Passivierungspflicht lediglich der Nachrang im Insolvenzverfahren verlangt wird. Daraus wurde in der Literatur teilweise der Schluss gezogen, dass es einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre zur Vermeidung der Überschuldung gerade nicht mehr bedürfe. Dieser Ansicht hat der BGH nun eine klare Absage erteilt.²³³

Die vorinsolvenzliche Durchsetzungssperre erstreckt sich auf den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens und ist im Interesse des Gläubigerschutzes unumgänglich.²³⁴ Der Zweck besteht darin, eine freie Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung auszuschließen und

²³¹ *Altmeyen* in: Roth/Altmeyen Kommentar zum GmbHG, § 64 Rn. 45; *Brüggemann*, NZG 1999 (Die Rangrücktrittserklärung im Lichte der InsO), S. 811 (811); *Loose/Maier* in: *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), *Unternehmenssteuerrecht*, 2008, § 17 Rn. 97.

²³² *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Nr. Kapitel D Rn. 1536.

²³³ BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²³⁴ *Altmeyen* in: Roth/Altmeyen Kommentar zum GmbHG, § 64 Rn. 45; *Leithaus/Schäfer* 2010, S. 844 (847); *Geiser* in: NJW 2013, S. 1056 (1056); *Hass* in: *Baumbach/Hueck/Haas*, § 64 Rn. 52; *Müller* in: *MükoGmbHG*, § 64 Rn. 39; *Schmidt* in: *Schmidt/Ahrens* (Hrsg.), *Insolvenzordnung*, 2013, § 19 Rn. 35.

den übrigen Gläubigern damit eine sichere Rechtsposition zu verschaffen.²³⁵ Diese Wertung entspricht der Rechtsnatur der Rangrücktrittserklärung. Anderenfalls unterläge es dem Belieben der Vertragspartner, einen Insolvenzgrund vorübergehend zu beseitigen oder wieder eingreifen zu lassen. Ohne gesicherte Rechtsposition der Gläubiger kann eine Suspendierung der öffentlich-rechtlichen Insolvenzantragspflicht nicht gerechtfertigt werden.²³⁶

(iv) *Rangtiefe des Rücktritts*

Um eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden, kommen für den Gläubiger hinsichtlich der Rangtiefe des Rücktritts die drei Rangklassen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO, § 39 Abs. 2 InsO und § 199 S. 2 in Betracht. Der Rücktritt in den Rang des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO stellt das günstigste Szenario für den Gläubiger dar, weil hierbei die Aussicht auf Befriedigung am höchsten ist; diametral dazu bietet § 199 S. 2 InsO die schlechtesten Aussichten auf Befriedigung.

Der Rücktritt in den Rang des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO ist nicht ausreichend, um eine Passivierung der Verbindlichkeit zu vermeiden, weil auch Gesellschafterdarlehen einer Passivierungspflicht unterliegen. Hierbei wird für das Gesellschafterdarlehen die Auffassung vertreten, dass die Gesellschafter eine besondere Nähe zur Gesellschaft haben und einen damit verbundenen Informationsvorsprung gewinnen, welcher eine größere Einwirkungsmöglichkeit gegenüber den restlichen Gläubigern bedeutet.²³⁷

Nach altem Recht verlangte der BGH, dass der Gesellschafter bis in den Rang des § 199 Satz 2 InsO zurücktritt.²³⁸ Danach hätte der betreffende

²³⁵ BGH - *Hinweisbeschluss vom 01.03.2010*; II ZR 13/09, NZI (2010), S. 868; *Fleischer* in: DStR 1999, S. 1774 (1779); *Scholz/Bitter* in: *Scholz-GmbHG*, in, § 64 Anh. Rn. 368.

²³⁶ BGH - *Urteil vom 28.6.1999*; II ZR 272/98 (1999), S. 410, S. 410.

²³⁷ BGH - *Urteil vom 17.02.2011*; IX ZR 131/10, NZI (2011), S. 257; *Ehricke* in: *MükoInsO*, in, § 39 Rn. 52; *Habersack/Mayer* in: NZG 2001, S. 361 (365).

²³⁸ BGH - *Urteil vom 08.01.2001*; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280.

Gläubiger erst nach der Befriedigung sämtlicher Gesellschaftergläubiger berücksichtigt werden dürfen. Der Rang seiner Gesellschafterleistung entspräche dann dem des statutarischen Kapitals.²³⁹ Gegen ein solches Verständnis spricht aber unter anderem, dass damit die Auslegungsregel des § 39 Abs. 2 InsO ins Leere gehen würde. Denn Sinn und Zweck des vereinbarten Rangrücktritts wird praktisch immer sein, die Überschuldung der durch den Rücktritt begünstigten Gesellschaft zu vermeiden.²⁴⁰

Abbildung 5: Erforderliche Rangtiefe des Rücktritts

Quelle: Eigene Darstellung.

Der Gläubiger muss mit seiner Forderung gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 InsO hinter die Rangklassen des §§ 39 Abs. 1 Nr. 1-5 InsO in eine quasi sechste Rangklasse zurücktreten, damit eine Passivierung in der Überschuldungsbilanz vermieden wird.²⁴¹

(ff) Form

Die Rangrücktrittsvereinbarung ist nicht formbedürftig, jedoch sollte diese zu Beweis Zwecken schriftlich zwischen dem zurücktretenden

²³⁹ BGH - Urteil vom 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280.

²⁴⁰ Haas in: DStR 2009, S. 326 (327); Wittig in: NZI 2001, S. 169 (169); Haas in: NZI 2002, S. 457 (463).

²⁴¹ Hirte in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 52; Schmidt in: 2015, S. 1153.

Gläubiger und dem Schuldner fixiert werden.²⁴² Hierbei muss die Vereinbarung ausdrücklich angetragen werden, während die Annahme auch konkludent erklärt werden kann.²⁴³

(gg) Rechtsfolgen

Aus der Rangrücktrittsvereinbarung folgt die Nachrangigkeit der fortbestehenden Forderung in der Insolvenz.²⁴⁴ Gemäß § 19 Abs. 2 InsO muss die mit der Rangrücktrittsvereinbarung behafteten Verbindlichkeit seitens des Schuldners nicht in der Überschuldungsbilanz passiviert werden und ermöglicht damit eine Abwendung der Insolvenzeröffnung gemäß § 19 Abs. 1 InsO.

Aus der Rangrücktrittsvereinbarung ergeben sich weitere Nebenfolgen. Denn wenngleich der Gläubiger als Insolvenzgläubiger qualifiziert wird, ist auf Grund des Nachrangs der Forderungen die Rechtsstellung der von § 39 InsO betroffenen Gläubiger gegenüber den allgemeinen Insolvenzgläubigern geschwächt.²⁴⁵ Das Gesetz sieht erhebliche Einschränkungen für nachrangige Insolvenzgläubiger bei der Gläubigerselbstverwaltung vor. So haben die nachrangigen Insolvenzgläubiger kein Recht, die Einberufung der Gläubigerversammlung gemäß § 75 Abs. 1 Nr. 3 InsO zu beantragen.²⁴⁶ Auch haben diese in der Gläu-

²⁴² *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 61.; *Ruegenberg* in: *Lorz/Gerber, Olaf, Pfisterer Benedikt* (Hrsg.), Beck'sches Formularbuch GmbH-Recht, 2010, Rdnr. 3 - Kapitel K - II. Rangrücktritt.

²⁴³ BGH - *Urteil vom* II ZR 146–96; II ZR 146–96, NJW (1998), S. 2667; OLG Düsseldorf - *Beschluss vom* 25.11.1996; 5 Ss 303/96 - 93/96 I, NJW (1997), S. 1455; *Hirte* in: *Uhlenbruck* (Hrsg.), Insolvenzordnung, 2015, § 39 Rn. 54; *Wittig* in: NZI 2001, S. 169 (170).

²⁴⁴ BGH - *Urteil vom* 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 57; *Geiser* in: NJW 2013, S. 1056 (1056); *Haas* in: DStR 2009, S. 326 (326); *Heidinger* in: Michalski-GmbH Gesetz, in, § 32b Rn. 402.

²⁴⁵ *Ehricke* in: MükOInsO, in, § 39 Rn. 8.

²⁴⁶ Begr. RegE, BT-Drucks. 12/2443, S. 133; *Herzig* in: Braun-InsO, in, § 75 Rn. 3.

bigerversammlung selbst gemäß § 77 Abs. 1 Satz 2 InsO kein Stimmrecht und damit auch kein Antragsrecht zur Aufhebung eines Beschlusses der Gläubigerversammlung beim Insolvenzgericht, § 78 InsO.²⁴⁷ Den nachrangigen Gläubigern bleiben im Wesentlichen daher nur das Recht an der Teilnahme und damit ein Zugang zu allgemeinen Informationen, die der Gläubigerversammlung zugänglich gemacht werden. Bei der Abschlagsverteilung dürfen nachrangige Insolvenzgläubiger gemäß § 187 Abs. 2 Satz 2 InsO nicht berücksichtigt werden. Die Vorschrift dürfte in der Praxis allerdings keine Relevanz haben, da nachrangige Insolvenzgläubiger ohnehin nur dann berücksichtigt werden können, wenn sämtliche Insolvenzgläubiger befriedigt worden sind.²⁴⁸ Desweiteren ergibt sich aus § 225 Abs. 1 InsO, dass die Forderungen nachrangiger Insolvenzgläubiger als erlassen gelten, wenn im Insolvenzplan nicht etwas anderes geregelt worden ist.²⁴⁹

b) Besserungsabrede

Eine Besserungsklausel ist zur Überschuldungsabwendung nicht zwingend erforderlich.²⁵⁰ Jedoch wird der zurücktretende Gläubiger regelmäßig darauf bestehen, dass eine solche Klausel vereinbart wird, da er die Rückzahlung seiner Forderung nur für die Krise hinten anstellt und nach Überwindung der Krise wieder wie jeder andere Gläubiger bedient werden will.²⁵¹ Die Vereinbarung einer Besserungsklausel ist nur zweckmäßig, wenn die Rangrücktrittsvereinbarung bereits vorinsolvenzliche Wirkung entfaltet, also mit einer Rückzahlungssperre versehen ist.²⁵² Gilt der Rangrücktritt dagegen erst im Insolvenzfall, besteht für eine sofort wirkende Besserungsvereinbarung kein Bedarf und in

²⁴⁷ Ehrlicke in: MüKoInsO, in, § 77 Rn. 2; Herzig in: Braun-InsO, in, § 77 Rn. 5; Jaeger/Henckel in: Jaeger/Henckel-InsO, in, § 39 Rn. 4.

²⁴⁸ Leithaus in: Leithaus/Andres - Kommentar zur InsO, in, § 187 Rn. 7.

²⁴⁹ Lüer/Streit in: Uhlenbruck-InsO, in, § 225 Rn. 1.

²⁵⁰ BMF-Schreiben vom 18.08.2004 - IV A 6 – S 2133 – 2/04 - Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG im Zusammenhang mit Rangrücktrittsvereinbarungen.

²⁵¹ Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 4 Rn. 115; Hirte in: Uhlenbruck-InsO, in, § 39 Rn. 54.

²⁵² Frystatzki in: NZI 2013, S. 609 (613).

der Insolvenz ginge sie regelmäßig in die Leere, da die Besserung praktisch nicht mehr eintreten kann. Aus Sicht der Überschuldungsbilanzierung ist wichtig, dass die Definition des Besserungsfalles nicht zu weit gerät, das heißt, dass Rückzahlungen nach der Besserungsklausel nicht vor Beseitigung der Überschuldung möglich sind.²⁵³ Denn eine Rückzahlung vor Beseitigung der Insolvenz würde das Tatbestandsmerkmal der vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre durchbrechen und die Verbindlichkeit müsste in der Überschuldungsbilanz passiviert werden. Die Formulierung der Besserungsabrede hat vorwiegend in steuerrechtlicher Hinsicht an praktischer Bedeutung gewonnen.²⁵⁴ Hintergrund ist das Passivierungsverbot des § 5 II a EStG, welches auf Seite 65 deziert betrachtet wird und bei dem auf die Besserungsabreden mit der Tilgung aus Gewinnen, Liquidationsüberschüssen und sonstigem freien Vermögen eingegangen wird .

2) **Bilanzielle Auswirkungen in der HB**

Die handelsrechtliche Passivierung der Verbindlichkeit ist beim Rangrücktritt losgelöst von dem insolvenzrechtlichen Überschuldungsstatus zu betrachten.²⁵⁵

a) ***Tatbestandsvoraussetzungen***

Voraussetzung für eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Handelsbilanz sind eine Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten und eine wirtschaftliche Belastung.

(aa) ***Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten***

Eine rechtliche Verpflichtung gegenüber Dritten kann sich aus einem rechtsgeschäftlichen oder gesetzlichen Schuldverhältnis ergeben.²⁵⁶ Nach dem Konzept des BGH kann der Gläubiger beim Rangrücktritt

²⁵³ *Frystatzki* in: NZI 2013, S. 609 (613).

²⁵⁴ *Funk* in: BB 2009, S. 867 (867); *Schlottner* in: MüköBilR, in, § 249 Rn. 40.

²⁵⁵ BFH - *Urteil vom* 10.11.2005; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618; *Loose/Maier* in: *Lüdicke/Beutel/Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), *Unternehmenssteuerrecht*, 2008, § 17 Rn. 98.

²⁵⁶ *Winnefeld*; *Bilanz-Handbuch*, 2015, Nr. Kapitel D Rn. 1421.

seine Forderung auf Grundlage des Rangrücktritts durchsetzen, solange der Schuldner - ohne die Gefahr einer Insolvenz - über hinreichende finanzielle Mittel zur Tilgung der Verbindlichkeit verfügt. Dabei kann beim Rangrücktritt nur die Rangfolge, nicht aber der Bestand der Forderung geändert wird. Damit ist die Voraussetzung für die Passivierung der Verbindlichkeit nach Auffassung des BGH auch bei einem Rangrücktritt gegeben.²⁵⁷

(bb) Wirtschaftliche Belastung

Weiterhin muss die Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten eine wirtschaftliche Belastung darstellen.²⁵⁸ Das rechtliche Bestehen einer Verbindlichkeit bewirkt im Regelfall eine wirtschaftliche Belastung und rechtfertigt somit eine Passivierung der Verbindlichkeit.²⁵⁹ Denn es ist regelmäßig anzunehmen, dass der Gläubiger sein Forderungsrecht geltend machen wird und das Vermögen somit durch bevorstehende Zahlungen belastet ist.²⁶⁰ Nur wenn mit einer Inanspruchnahme durch den Gläubiger mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen ist, führt dies zu einem Bilanzierungsverbot.²⁶¹ Der Rechtsprechung aber liegt die Erwägung zu Grunde, dass sich die Vermögenslage des Schuldners verbessere.²⁶² Danach kommt es für die Beurteilung der wirtschaftlichen Belastung einer Verbindlichkeit nicht auf die Verhältnisse des Schuldners, sondern auf die Verhältnisse des Gläubigers an.²⁶³ Der BFH geht davon aus, dass der Gläubiger allein aufgrund der Zahlungsunfähigkeit des Schuldners nicht daran gehindert sei, seinen Anspruch zu verwirklichen. Denn in diesem Falle werde das

²⁵⁷ BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁵⁸ BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁵⁹ *Winnefeld*; Bilanz-Handbuch, 2015, Nr. Kapitel D Rn. 1423.

²⁶⁰ BFH - *Urteil vom 25.08.1989*; III R 125/84, BeckRS 1989 22009143; BGH - *Urteil vom 28.01.1991*; II ZR 20/90, NJW (1991), S. 1890, S. 1890.

²⁶¹ BFH - *Urteil vom 10.05.1985*; IV R 219/81, BeckRS 1984, 04811; BFH - *Urteil vom 22.11.1988*; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751.

²⁶² BFH - *Urteil vom 09.02.1993*; VIII R 29/91, DSr (1993), S. 1401.

²⁶³ BFH - *Urteil vom 06.04.2004*; IV R 31-99, DSr (2000), S. 843, S. 843.

Vermögen des Schuldners durch das rechtliche Bestehen der Verbindlichkeiten weiter belastet, insbesondere weil der Anspruch nach Wegfall der Zahlungsunfähigkeit jederzeit geltend gemacht werden könne.²⁶⁴ Auch eine Eröffnung eines Insolvenzverfahrens führt zu keiner erfolgswirksamen Auflösung seiner Verbindlichkeiten.²⁶⁵ Denn der aufgrund einer erteilten Restschuldbefreiung entstandene Gewinn stellt kein rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 AO dar.²⁶⁶ Die Fiktion eines rückwirkenden Ereignisses würde bedeuten, dass die Gewinne nicht zum Zeitpunkt der Erteilung der Restschuldbefreiung realisiert werden, sondern bereits vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Mit dieser Rechtsansicht ist mittelbar ausgesprochen, dass das Insolvenzverfahren keine Auflösung der Verbindlichkeiten bewirkt. Denn andernfalls könnte nicht erst die Restschuldbefreiung gemäß §§ 286 ff. InsO zur Auflösung der Verbindlichkeiten führen.²⁶⁷

Die mit dem Rangrücktritt nach Insolvenzeröffnung verbundene Änderung der Rangfolge gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 InsO auf den Rang nach § 39 Abs. 1 Nr. 1 bis 5 InsO bzw. auf die letzte Rangstelle in den Rang des § 39 Abs. 2 InsO ändert an dieser Beurteilung nichts. Denn der rechtliche Bestand der Forderung wird dadurch nicht berührt und ändert nichts an der Ernsthaftigkeit des Gläubigers, die Forderung geltend zu machen.²⁶⁸ Die Verbindlichkeit besteht nach aktueller Rechtsprechung

²⁶⁴ BFH - Urteil vom 06.04.2004; IV R 31–99, DStR (2000), S. 843, S. 843; OFD Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2014 – Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 46/2014 - Nichtanwendungserlass zur Zinsschranken-Aussetzung wegen Verfassungszweifeln, DB 2014, S. 2739 (2739).

²⁶⁵ Kahlert in: DStR 2014, S. 1906 (1906).

²⁶⁶ BMF-Schreiben vom 22.12.2009 – IV C 6 – S 2140/07/10001-01 - Ertragsteuerliche Behandlung von Gewinnen aus einem Insolvenzverfahren.

²⁶⁷ BFH - Urteil vom 06.04.2004; IV R 31–99, DStR (2000), S. 843, S. 843; OFD Nordrhein-Westfalen vom 21.11.2014 – Kurzinformation Einkommensteuer Nr. 46/2014 - Nichtanwendungserlass zur Zinsschranken-Aussetzung wegen Verfassungszweifeln, DB (2014), S. 2739 (2739).

²⁶⁸ BGH - Urteil vom 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

auch nach einem Rangrücktritt weiterhin fort und ist rechtlich durchsetzbar.²⁶⁹

b) *Rechtsfolge*

Der Rangrücktritt lässt den Bestand der Forderung unberührt und ist daher in der Handelsbilanz als Verbindlichkeit auszuweisen,²⁷⁰ wobei ein entsprechender, klarstellender Ausweis im Bilanzanhang oder durch einen Vermerk erfolgen kann.²⁷¹

3) **Steuerbilanzielle Auswirkung in StB**

Auch die steuerbilanziellen Auswirkungen eines Rangrücktritts sind losgelöst von denen der handelsbilanziellen zu betrachten. Im Gegensatz zum Verhältnis von Handels- und Insolvenzrecht herrscht beim Handels- und Steuerrecht jedoch der Grundsatz der Maßgeblichkeit. Dieser besagt, dass die im Ausgangspunkt für die Handelsbilanz geltenden Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung gleichermaßen für die Ansätze in der Steuerbilanz maßgeblich sind.²⁷² Im handelsrechtlichen Sinne sind Verbindlichkeiten – wie im vorausgegangenen Kapitel bilanzielle Auswirkungen auf Seite 60 gezeigt – gemäß § 247 Abs. 1 HGB zu passivieren. Dies gilt grundsätzlich gemäß § 8 Abs. 1 KStG; § 5 Abs. 1 EStG und § 60 Abs. 2 EStDV auch für die steuerliche Gewinnermittlung. Etwas anderes gilt dann, wenn steuerliche Vorschriften etwas anderes regeln. In diesem Fall ist die Handels-

²⁶⁹ BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁷⁰ BFH - *Beschluss vom 18.10.1989*; IV B 149/88, NJW (1990), S. 535, S. 536.

²⁷¹ BFH - *Urteil vom 10.11.2005*; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618; Kahlert; Rühland (Hrsg.), Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, S. 36; *Kropff* in: MüKoBilR, in, § 272 Rn. 289; Lüdicke/Beutel/*Lüdicke-Sistermann* (Hrsg.), Unternehmensteuerrecht, § 17 Rn. 95; Nerlich/Kreplin/Althaus (Hrsg.), Münchener Anwalts-Handbuch Insolvenz und Sanierung, § 5 Rn. 262.

²⁷² *Krumm* in: Blümich-EStG, in, § 5 Rn. 150.

bilanz für die Zwecke der Ertragsbesteuerung zu korrigieren. Eine dieser vom Maßgeblichkeitsgrundsatz abweichenden steuerrechtlichen Vorschriften ist der § 5 Abs. 2a EStG.²⁷³

a) Tatbestandsvoraussetzungen

Beim Rangrücktritt ist die Verbindlichkeit nach ständiger Rechtsprechung des BFH in der Steuerbilanz nur zu passivieren, wenn der Unternehmer zu einer dem Inhalt und der Höhe nach bestimmten Leistung verpflichtet ist, diese vom Gläubiger erzwungen werden kann und eine wirtschaftliche Belastung darstellt.²⁷⁴ Des Weiteren darf die Vorschrift des § 5 Abs. 2a EStG einer Passivierung der Verbindlichkeit nicht entgegenstehen.

(aa) Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten

Die steuerliche Beurteilung zur Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten entspricht dem Maßgeblichkeitsgrundsatz der Darstellung im Kapitel „bilanzielle Auswirkungen“ auf Seite 60. Der Ausweis der Verbindlichkeit folgt somit dem Grundsatz der Maßgeblichkeit und setzt wie das Handelsrecht voraus, dass die Leistungsverpflichtung zum Zeitpunkt des Bilanzstichtags eine wirtschaftliche Belastung darstellt.²⁷⁵ Die Leistungsverpflichtung gegenüber Dritten wird daher regelmäßig erfüllt sein.²⁷⁶

²⁷³ BMF-Schreiben vom 18.08.2004 - IV A 6 – S 2133 – 2/04 - Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG im Zusammenhang mit Rangrücktrittsvereinbarungen; BFH - *Urteil vom 30.11.2011*; I R 100/10, DStR (2012), S. 450; BGH - *Urteil vom 05.03.2015*; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁷⁴ BFH - *Urteil vom 22.11.1988*; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BFH - *Urteil vom 26.02.1992*; I R 23/91, DStR (1992), S. 1240; BFH - *Urteil vom 20.01.1993*; I R 115/91, DStR (1993), S. 793, S. 793; BFH - *Urteil vom 30.11.2009*; I R 100/10, DStR (2009), S. 450.

²⁷⁵ *Krumm* in: Blümich-EStG, in, § 5 Rn. 164.

²⁷⁶ BFH - *Urteil vom 23.09.1969*; I R 22/66, BeckRS 1969 22000217; *Christiansen* in: DStR 2008, S. 735 (737); *Krumm* in: Blümich-EStG, in, § 5 Rn. 755.

(bb) *Wirtschaftliche Belastung*

Auch die steuerliche Beurteilung zur wirtschaftlichen Belastung entspricht dem Maßgeblichkeitsgrundsatz und knüpft an die Darstellung im Kapitel „bilanzielle Auswirkungen“ auf Seite 61 an. Das Tatbestandsmerkmal der wirtschaftlichen Belastung ist abhängig von der Ausgestaltung der Besserungsabrede.²⁷⁷ Je nach dem ob die Rückzahlung der Verbindlichkeit aus zukünftigen Gewinnen, einem Liquidationsüberschuss oder sonstigen freiem Vermögen vorgenommen wird, entscheidet darüber ob eine wirtschaftliche Belastung vorliegt. Das folgende Kapitel über das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG gibt eine dezidierte Darstellung zur wirtschaftlichen Belastung.

(cc) *Kein Passivierungsverbot nach § 5 Abs. 2a EStG*

Die steuerrechtliche Vorschrift des § 5 Abs. 2a EStG ist eine Abweichung vom Grundsatz der Maßgeblichkeit. Nach der Vorschrift des § 5 Abs. 2a EStG sind für Verpflichtungen, die nur zu erfüllen sind, soweit künftig Gewinne anfallen, Verbindlichkeiten erst anzusetzen, wenn die Gewinne angefallen sind.²⁷⁸

Die Rechtsnorm des § 5 Abs. 2a EStG regelt ein Passivierungsverbot bei gewinnabhängigen Verbindlichkeiten. Das Passivierungsverbot wird damit begründet, dass es wegen der engen Verknüpfung mit künftigen Erträgen an einer gegenwärtigen wirtschaftlichen Last fehle.²⁷⁹ Das Passivierungsverbot für Verbindlichkeiten, die von der Gesamtergebnissituation des Unternehmens abhängen, ist sachgerecht. Denn andernfalls könnte der Schuldner mittels selbst festgelegten Gewinnschwellen oder eigener Interpretation von gegebener Liquiditäts- und

²⁷⁷ *Krumm* in: Blümich-EStG, in, § 5 Rn. 164.

²⁷⁸ BMF-Schreiben vom 18.08.2004 - IV A 6 – S 2133 – 2/04 - Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG im Zusammenhang mit Rangrücktrittsvereinbarungen.; BFH - *Urteil* vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450; BGH - *Urteil* vom 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁷⁹ BFH - *Urteil* vom 18.06.1980; I R 72/76, BeckRS 1980 22005369.

Ertragslage den Zeitpunkt für die Pflicht zur Erfüllung der Verbindlichkeit beliebig variieren und auf unbestimmte Zeit hinauszögern.²⁸⁰ Eine ernsthafte Belastung wäre dann nicht gegeben und eine Passivierung der Verbindlichkeit nicht sachgerecht.

§ 5 Abs. 2 a setzt voraus, dass ausschließlich künftiges Vermögen belastet wird, wobei die Verknüpfung zwischen Verbindlichkeit und künftigen Gewinnen gleichgültig ist.²⁸¹ Wird aber das gegenwärtige Vermögen belastet, scheidet die Anwendung der Norm aus.²⁸² Zur Beurteilung der Frage, ob künftiges Vermögen belastet wird, ist nicht die zivilrechtliche Konstruktion des Rangrücktritts entscheidend, sondern es muss vielmehr auf den wirtschaftlichen Gehalt abgestellt werden.²⁸³ Eine Passivierung ist mangels gegenwärtiger wirtschaftlicher Belastung zum Bilanzstichtag zu verneinen, wenn die Verbindlichkeit nur aus künftigen Gewinnen oder einem eventuellen Liquidationsüberschuss zu erfüllen ist und die Verbindlichkeit nicht aus dem sonstige Verbindlichkeiten übersteigenden Vermögen beglichen werden kann.²⁸⁴ Hierbei unterliegt die steuerrechtliche Betrachtung weiter der Grundvoraussetzung, dass der Rangrücktritt seine Wirkung bereits am Bilanzstichtag vor der Insolvenz entfaltet. Schließt die Rangrücktrittsvereinbarung nicht aus, dass der Gläubiger auch außerhalb der Insolvenz jederzeit Rückzahlung verlangen kann, ist die wirtschaftliche Belastung ohne Zweifel gegeben und zwar vollkommen ungeachtet der vorstehenden Fragen.²⁸⁵

(i) Einfacher und qualifizierter Rangrücktritt

Die Begriffsbestimmung des einfachen und qualifizierten Rangrücktritts des BMF und der sich daraus ergebenden Abgrenzung ist für die

²⁸⁰ BFH - Urteil vom 14.06.1994; VIII R 37/93, DStR (1995), S. 331, S. 331.

²⁸¹ FG Münster - Urteil vom 17.08.2010; I K 3969/07 F, BeckRS 2010, 26030398.

²⁸² Krumm in: Blümich-EStG, in, § 5 Rn. 762a.

²⁸³ Krumm in: Blümich, § 5 Rn. 957 a-e.

²⁸⁴ BFH - Urteil vom 10.11.2005; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618; BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450; BFH - Urteil vom 15.4.2015; I R 44/14, NZI (2015), S. 780.

²⁸⁵ BGH - Urteil vom 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

steuerrechtliche Beurteilung eines eventuellen Passivierungsverbotes gemäß § 5 Abs. 2a EStG von Bedeutung.

Bei einem einfachen Rangrücktritt vereinbaren Schuldner und Gläubiger, dass eine Rückzahlung der Verbindlichkeit nur dann zu erfolgen habe, wenn der Schuldner dazu aus zukünftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus anderem - freien - Vermögen künftig in der Lage ist und der Gläubiger mit seiner Forderung im Rang hinter alle anderen Gläubiger zurücktritt. Bei dieser Vereinbarung handelt es sich um einen Rangrücktritt, der mit einer Besserungsabrede verbunden wird.²⁸⁶

Bei einem qualifizierten Rangrücktritt erklärt der Gläubiger sinngemäß, er wolle wegen der Forderung erst nach Befriedigung sämtlicher anderer Gläubiger der Gesellschaft und - bis zur Abwendung der Krise - auch nicht vor, sondern nur zugleich mit den Einlagenrückgewähransprüchen der Gesellschafter berücksichtigt, also so behandelt werden, als handele es sich bei seiner Forderung um statutarisches Kapital.²⁸⁷

(ii) *Zukünftiger Gewinn*

Der künftige Gewinn ist als Jahresüberschuss definiert, § 268 Abs. 1 HGB.²⁸⁸ Der einfache Rangrücktritt stellt auf die Rückzahlung der Verbindlichkeit aus zukünftigen Gewinnen, aus einem Liquidationsüberschuss oder aus sonstigem Vermögen ab.²⁸⁹ Die Definition des einfachen Rangrücktritts ist mit dem künftigen Gewinn unter

²⁸⁶ BMF Schreiben vom 08.09. 2006 IV B 2 - S 2133 - 10/06, DStR 2006, S. 1700.

²⁸⁷ BMF Schreiben vom 08.09. 2006 IV B 2 - S 2133 - 10/06, DStR 2006, S. 1700; BFH - *Urteil vom* 22.11.1988; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁸⁸ BFH - *Urteil vom* 15.4.2015; I R 44/14, NZI (2015), S. 780; FG Niedersachsen - *Urteil vom* 12.06.2014; 6 K 324/12, NZG (2014), S. 1198.

²⁸⁹ BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts; BFH - *Urteil vom* 15.4.2015; I R 44/14, NZI (2015), S. 780.

den Gewinnbegriff von § 5 Abs. 2a EStG zu subsumieren und unterliegt dem Passivierungsverbot, wenn die Bezugnahme auf die Möglichkeit einer Tilgung aus sonstigem freiem Vermögen fehlt.²⁹⁰

Bei einem qualifizierten Rangrücktritt stellt die Rückzahlung nicht auf den Gewinn oder Liquidationsüberschuss ab, sondern bezieht sich auf den Zeitpunkt bis zur Abwendung der Krise.²⁹¹ Beim qualifizierten Rangrücktritt mangelt es daher an einer Abhängigkeit zwischen Verbindlichkeiten und Gewinnen.²⁹² Denn die Verbindlichkeit darf befriedigt werden, sobald bei Auszahlung keine Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung droht. Die Befriedigung der Verbindlichkeit ist somit nicht vom Gewinn abhängig, sondern von der Insolvenzreife, die durch die Auszahlung ausgelöst werden könnte.²⁹³ Auch im Insolvenzfahren mangelt es an der Abhängigkeit zwischen Verbindlichkeit und Gewinnen, weil die zu erfüllenden Verpflichtungen gegenüber Gläubigern nicht vom künftigen Gewinn abhängt, sondern vielmehr die Forderung zur Tabelle gemäß §§ 174 ff. InsO anzumelden ist und im Rahmen der Verteilung aus der Insolvenzmasse gemäß §§ 187 ff. InsO - wenn auch nachrangig - befriedigt wird. Die Verbindlichkeit unterliegt beim qualifizierten Rangrücktritt somit nicht dem Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG.²⁹⁴

²⁹⁰ BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts (1701); *Nettersheim* in: EStB 2015, S. 466.

²⁹¹ BMF Schreiben vom 08.09. 2006 IV B 2 - S 2133 - 10/06, DStR 2006, S. 1700; BFH - *Urteil vom* 22.11.1988; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁹² BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts.

²⁹³ BFH - *Urteil vom* 10.11.2005; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618; BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

²⁹⁴ BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

(iii) Liquidationsüberschuss

Ein Liquidationsüberschuss ist das Vermögen, das im Fall der Liquidation nach Veräußerung der Wirtschaftsgüter und Begleichung aller übrigen Verbindlichkeiten verbleibt, § 70 InsO.²⁹⁵ Die Zahlungspflichten aus einem Liquidationsüberschuss betreffen auch das gegenwärtige Vermögen, belasten dieses aber nicht, da nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung der Liquidationsfall noch nicht berücksichtigt werden muss und die Rücklagen bis zu diesem Zeitpunkt noch in vollem Umfang zur Verlustdeckung und zur Befriedigung der anderen Gläubiger zur Verfügung stehen.²⁹⁶ Der Tatbestand des Liquidationsüberschusses ist wie schon beim Tatbestand des künftigen Gewinns nur beim einfachen Rangrücktritt, nicht aber beim qualifizierten Rangrücktritt einschlägig. Der Schuldner kann die Verbindlichkeit daher aufgrund der fehlenden wirtschaftlichen Belastung beim einfachen Rangrücktritt aufgrund des Passivierungsverbotes des § 5 Abs. 2a EStG nicht passivieren.²⁹⁷

(iv) Sonstiges Vermögen

Der BFH bezeichnet das „sonstige Verbindlichkeiten übersteigende Vermögen“ auch als „sonstiges freies Vermögen“ und dient als ein Maßstab zur Bestimmung der wirtschaftlichen Belastung.²⁹⁸ Ist die Verbindlichkeit aus freiem Vermögen zu befriedigen, so ist diese wirtschaftlich belastend. Der BFH hat dies damit begründet, dass die Verbindlichkeit in diesem Fall nicht nur zukünftige Gewinne belastet, sondern auch das Vermögen des Schuldners, das nicht zur Befriedigung anderer Gläubiger eingesetzt werden muss. Deshalb besteht in diesem Fall eine gegenwärtige wirtschaftliche Belastung des Vermögens und

²⁹⁵ BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450, S. 451.

²⁹⁶ BFH - Urteil vom 29.01.2003; I R 50/02, 2003, S. 1291; BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450, S. 451; Adler/Düring/Schmaltz (Hrsg.), Rechnungslegung und Prüfung der Unternehmen, § 252 Rn. 24.

²⁹⁷ BFH - Urteil vom 15.4.2015; I R 44/14, NZI (2015), S. 780; Nettersheim in: EStB 2015, S. 466.

²⁹⁸ BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450.

der Nichtausweis der Verbindlichkeit würde gegen den Vollständigkeits- und den Vorsichtsprinzip verstoßen. Haben die Parteien die Rückzahlungsmodalitäten nicht näher geregelt - ist also nur die Rangfrage explizit bestimmt worden - so ist im Zweifel von einer Erfüllungspflicht aus dem sonstigen Vermögen auszugehen.²⁹⁹ Das Passivierungsverbot gemäß § 5 Abs. 2a EStG findet keine Anwendung, sodass dann auch der einfache Rangrücktritt in der Steuerbilanz zu passivieren ist.

b) Rechtsfolge

Die Verbindlichkeit wird beim Rangrücktritt grundsätzlich nicht passiviert, weil die Voraussetzung des § 5 Abs. 2a EStG nicht einschlägig sind. Die Verbindlichkeit muss daher nicht erfolgswirksam ausgebucht werden und es kommt zu keiner steuerlichen Belastung des Gesellschaftsvermögens.

Die Verbindlichkeit kann beim einfachen Rangrücktritt einem Passivierungsverbot gemäß § 5 Abs. 2a EStG unterliegen, wenn die Rangrücktrittsvereinbarung für die Pflicht zur Erfüllung nur an zukünftige Gewinne oder den Liquiditätsüberschuss anknüpft, ohne dabei eine Rückzahlung aus dem sonstigen Vermögen zu ermöglichen.³⁰⁰

4) Kontradiktion des Insolvenz- und Steuerrechts

Das Spannungsverhältnis zwischen Insolvenz- und Steuerrecht liegt darin, dass der Rangrücktritt so ausgestaltet sein muss, dass die bilanzielle Überschuldung vermieden wird, allerdings ohne dabei das steuerrechtliche Passivierungsverbot auszulösen.³⁰¹

(aa) Kontradiktion nach alter Rechtsprechung

Die Kunst bei der Rangrücktrittsformulierung lag in der Vergangenheit darin, dass der Rangrücktritt tief genug sein musste, um die bilanzielle

²⁹⁹ BFH - Urteil vom 10.11.2005; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618.

³⁰⁰ Schlotter in: MüköBilR, in, § 249 Rn. 36.

³⁰¹ Vgl. Schmidt in: DB 2015, S. 600 (601); Kahlert; Rühland (Hrsg.), Sanierungs- und Insolvenzsteuerrecht, S. 409–415.

Überschuldung zu vermeiden, aber nicht so tief, dass er das steuerrechtliche Passivierungsverbot auslöst.³⁰² Nach altem Recht verlangte der BGH, dass der Gesellschafter bis in den Rang des § 199 Satz 2 InsO zurücktreten muss, um eine bilanzielle Überschuldung zu vermeiden.³⁰³ Danach hätte der betreffende Gläubiger erst nach der Befriedigung sämtlicher Gesellschaftergläubiger berücksichtigt werden dürfen.³⁰⁴ Steuerrechtlich unterlag die Rückzahlung denselben Voraussetzungen wie die Rückzahlung von Eigenkapital, sodass für den Schuldner Eigenkapital entstand und die Verbindlichkeit auszubuchen war.³⁰⁵ Die kontradiktorischen Ausmaße von Insolvenz und Steuerrecht waren nach alter Rechtsprechung besonders gravierend, da mit erwünschtem Entlastungseffekt des Rangrücktritts naturgemäß Sanierungsgewinne generiert wurden.

(bb) Kontradiktion nach Novellierung durch MoMiG

Seit der Einführung des § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO durch das MoMiG genügt in gesellschafts- und insolvenzrechtlicher Hinsicht ein Rangrücktritt gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 InsO hinter die Rangklassen des §§ 39 Abs. 1 Nr. 1- 5 InsO, um die Passivierung der Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus zu vermeiden.³⁰⁶ Die Novellierung durch das MoMiG hat insofern zumindest die unerwünschte Kontradiktion der alten Rechtsprechung beseitigt.

(cc) Aktuelle Problemstellung nach neuer Rechtsprechung

Die Unterscheidung zwischen einfachem und qualifiziertem Rangrücktritt ist seit der Regelung des MoMiG³⁰⁷ und der reformierten Vorschrift

³⁰² BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450; BFH - Urteil vom 10.11.2005; IV R 13/04, BFHE 211, 294, BStBl II 2006, 618; BMF-Schreiben vom 08.09.2006 - IV B 2 – S 2133 - 10/06 - Passivierung von Verbindlichkeiten bei Vereinbarung eines einfachen oder qualifizierten Rangrücktritts.

³⁰³ BGH - Urteil vom 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280.

³⁰⁴ BGH - Urteil vom 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280.

³⁰⁵ BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450.

³⁰⁶ Hirte in: Uhlenbruck (Hrsg.), Insolvenzordnung, 2015, § 39 Rn. 52.

³⁰⁷ Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Vermeidung von Missbräuchen vom 23.10.2008, BGBl. I 2008, S. 2026 ff.

des § 19 Abs. 2 S.2 InsO nunmehr nicht notwendig.³⁰⁸ Der qualifizierte Rangrücktritt ist steuerrechtlich unproblematisch, da die Rückzahlung ihren Anknüpfungspunkt nicht im Begriff des Gewinns i.S.d. § 5 Abs. 2 EStG hat, sondern sich auf den Zeitpunkt bis zur Abwendung der Krise respektive auf die Insolvenzreife bezieht.³⁰⁹ Daher entstehen beim qualifizierten Rangrücktritt keine Sanierungsgewinne. Probleme ergeben sich seit dem MoMiG dadurch, dass nun auch einfache Rangrücktritte möglich sind, um die Passivierung in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden.³¹⁰ Bei einem einfachen Rangrücktritt kann unter Umständen das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2 EStG ausgelöst werden, sodass Sanierungsgewinne entstehen.

(dd) Handlungsempfehlung

Die Formulierung eines Rangrücktritts, der die bilanzielle Überschuldung vermeidet, ohne einen steuerschädlichen Sanierungsgewinn zu generieren, ist eine schwierige Aufgabe. Sinnvoll wäre es, einem einfachen Rangrücktritt eine solche Wirkung zuzuerkennen.³¹¹

In der Praxis sollte die Rangrücktrittsvereinbarung einen Hinweis darauf enthalten, dass die Verbindlichkeit aus dem sonstigen freien Vermögen befriedigt wird. Denn nach Auffassung aktueller Rechtspre-

³⁰⁸ BGH - *Urteil vom* 08.01.2001; II ZR 88/99, NJW (2001), S. 1280, S. 1280; *Gehde* in: *Gummert/Arnold* (Hrsg.), Münchener Anwaltshandbuch Personengesellschaftsrecht, 2005, § 23 Rn. 57; *Geiser* in: NJW 2013, S. 1056 (1056); *Haas* in: DStR 2009, S. 326 (326); *Buth/Herrmans* (Hrsg.); *Restrukturierung, Sanierung, Insolvenz*, 4. Aufl. (2014), § 35 Rn. 98.

³⁰⁹ BMF Schreiben vom 08.09. 2006 IV B 2 - S 2133 - 10/06, DStR 2006, S. 1700; BFH - *Urteil vom* 22.11.1988; VIII R 62/85, BFHE 155, 322, BStBl II 1989, 359 = BeckRS 1988 22008751; BGH - *Urteil vom* 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

³¹⁰ *Hirte* in: *Uhlenbruck* (Hrsg.), *Insolvenzordnung*, 2015, § 39 Rn. 52.

³¹¹ Vgl. *Schmidt* in: DB 2015, S. 600 (601).

chung ist aufgrund der wirtschaftlichen Belastung das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2 EStG einschlägig und die Verbindlichkeit darf folglich weiter in der Steuerbilanz passiviert werden.³¹²

5) Zusammenfassung

Der Rangrücktritt hat den Zweck, eine Passivierung einer Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden und somit eine drohende Überschuldung abzuwenden oder eine bereits bestehende Überschuldung zu beseitigen. Zivilrechtlich wird der Rangrücktritt durch eine Rangrücktrittsvereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger begründet. Diese Vereinbarung stellt zivilrechtlich einen Schuldänderungsvertrag nach § 311 BGB dar, in welcher zwar der Inhalt der Forderung hinsichtlich der Rangfolge geändert wird, der aber den Fortbestand der Forderung unberührt lässt. In seiner aktuellen Rechtsprechung vom 05.03.2015 qualifiziert der BGH den Rangrücktritt als verfügbaren Schuldänderungsvertrag und entscheidet sich damit gegen die in der Literatur vertretene Qualifikation als bedingten Forderungserlass oder als Stundungsvereinbarung.

Hinsichtlich der Rangtiefe des Rücktritts kamen für den Gläubiger die drei Rangklassen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO, § 39 Abs. 2 InsO und § 199 S. 2 in Betracht. Seit der Einführung des § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO durch das MoMiG genügt in gesellschafts- und insolvenzrechtlicher Hinsicht ein Rangrücktritt gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 InsO hinter die Rangklassen des §§ 39 Abs. 1 Nr. 1- 5 InsO, um die Passivierung der Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus zu vermeiden. Klarheit schafft der BGH in seiner aktuellen Rechtsprechung weiterhin für die Frage, ob ein Rangrücktritt auch für den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfasst werden muss. Seit Inkrafttreten des MoMiG herrschte eine gewisse Rechtsunsicherheit, da § 19 Abs. 2 InsO zum Ausschluss der Passivierungspflicht lediglich den Nachrang im Insolvenzverfahren verlangt. Daraus

³¹² BFH - Urteil vom 30.11.2011; I R 100/10, DStR (2012), S. 450; BGH - Urteil vom 05.03.2015; IX ZR 133/14, NZI (2015), S. 315, S. 315.

wurde in der Literatur teilweise der Schluss gezogen, dass es einer vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre gerade nicht mehr bedürfe. Der BGH stellt klar, dass ein Rangrücktritt zur Vermeidung der Überschuldung den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfassen muss.

Der Rangrücktritt lässt den Bestand der Forderung grundsätzlich unberührt und ist daher weiterhin in der Handels- und Steuerbilanz als Verbindlichkeit auszuweisen, wobei ein entsprechend klarstellender Ausweis im Bilanzanhang oder durch einen Vermerk erfolgen kann. Steuerrechtlich kann es gemäß § 5 Abs. 2 EStG zu einem unerwünschten Passivierungsverbot kommen, wenn die Verbindlichkeit nur aus künftigen Vermögen zu bedienen ist. Dieser Vorgang ist insofern nicht wünschenswert, weil die Verbindlichkeit erfolgswirksam auszubuchen ist und steuerschädliche Sanierungsgewinne generiert. Den Gedanken des § 5 Abs. 2 EStG hat das BMF nur für den einfachen Rangrücktritt herangezogen. Im Fall des qualifizierten Rangrücktritts hat es die Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG verneint, weil eine Abhängigkeit zwischen Verbindlichkeit und Einnahmen oder Gewinnen nicht bestehe. Das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG kann jedoch vermieden werden, wenn in der Rangrücktrittsvereinbarung formuliert wird, dass die Verbindlichkeit aus freiem Vermögen zu befriedigen ist.

Die Rechtsvorschrift des § 5 Abs. 2a EStG erzeugt ein Spannungsverhältnis zwischen Insolvenz- und Steuerrecht und konterkariert damit den Zweck der Sanierungsmaßnahme des Rangrücktritts. Denn einerseits muss der Rangrücktritt so ausgestaltet sein, dass die bilanzielle Überschuldung vermieden wird, andererseits aber so formuliert werden, dass kein steuerrechtliches Passivierungsverbot ausgelöst wird. Die Formulierung eines Rangrücktritts, der die bilanzielle Überschuldung vermeidet, ohne einen steuerschädlichen Sanierungsgewinn zu generieren, ist weiterhin erschwerender Umstand in der Sanierungspraxis. Sinnvoll wäre es, einem einfachen Rangrücktritt eine solche Wirkung zuzuerkennen und die steuerschädliche Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG passé auszuschließen.

E) Schlussfolgerung

Der Forderungsverzicht und der Rangrücktritt sind zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen, die den Fortbestand von Krisenunternehmen sichern und eine drohende Insolvenz abwenden können. Der Zweck, eine Insolvenz abwenden zu wollen, impliziert den zeitlichen Anwendungsbereich der Sanierungsmaßnahme, welcher sich im Stadium der Krise befindet und vor dem Eintritt der Insolvenz liegt. Dabei gilt, dass im Verlauf der Krisenstadien der Strategie-, Ergebnis- und Liquiditätskrise der Grad der Bedrohung einer sich verschärfenden Krise zunimmt und die Handlungsalternativen gleichzeitig abnehmen. Es ist daher für Krisenunternehmen geboten, die Sanierungsmaßnahmen rechtzeitig und in einem frühen Stadium der Krise anzuwenden. Allein die frühzeitige Anwendung der Sanierungsmaßnahmen ist allerdings nicht ausreichend, vielmehr muss der Ausgestaltung der Sanierungsmaßnahmen hinsichtlich Zivil-, Insolvenz-, Bilanz- und Steuerrecht besondere Beachtung geschenkt werden. Denn nicht unproblematisch ist es, einerseits eine Passivierung von Verbindlichkeiten zu vermeiden, um die Insolvenzeröffnungsgründe der Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung abzuwenden, und andererseits gleichzeitig keine existenzbedrohenden steuerpflichtigen Sanierungsgewinne zu verursachen.

Der Forderungsverzicht zielt darauf ab, die drohende Zahlungsunfähigkeit des Krisenunternehmens zu vermeiden und die Ertragsfähigkeit der Gesellschaft wiederherzustellen. Zivilrechtlich wird der Forderungsverzicht mittels Erlassvertrag gemäß § 397 BGB zwischen Gläubiger und Schuldner begründet, der ein Erlöschen des Schuldverhältnisses und der damit verbundenen Forderung des Gläubigers bewirkt. In der Praxis wird der Forderungsverzicht mit einer Besserungsabrede gemäß § 158 Abs. 2 BGB versehen, weil Gläubiger in der Regel nicht gänzlich auf ihre Forderungen verzichten wollen und stattdessen eine zivilrechtliche Ausgestaltung vorziehen, bei der sie die Forderung nach Überwindung der Krise wieder geltend machen können. Die zivilrechtliche Konstruktion der Besserungsabrede kann entweder gemäß § 158 Abs. 1 BGB realisiert werden, indem die Forderung selbst unter eine aufschiebende Bedingung gestellt wird, oder gemäß

§ 158 Abs. 2 BGB, indem die Verzichtserklärung unter einer auflösenden Bedingung steht. In der Praxis ist es gängig, den Forderungsverzicht mit einer Besserungsabrede nach § 158 Abs. 2 BGB auszugestalten. Der Forderungsverzicht seitens des Gläubigers bewirkt, dass die Verbindlichkeit nicht mehr in der Überschuldungs-, Handels- und Steuerbilanz ausgewiesen werden muss und auch nicht mehr in der Liquiditätsbilanz als Schuldposten zu berücksichtigen ist. Daher ist der Forderungsverzicht als Sanierungsmaßnahme geeignet, eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und eine Überschuldung zu vermeiden. Der Nachteil des Forderungsverzichts besteht darin, dass in der Regel durch die Sanierungsbeiträge von Drittgläubigern und Gesellschaftern steuerpflichtige Sanierungsgewinne entstehen, § 275 Abs. 2 Nr.15 i.V.m § 277 Abs. 4 S. 1 HBG. Nur der Fall der verdeckten Einlage i.S.d. § 8 Abs. 3 Satz 2 KStG führt nicht zu steuerlichem Sanierungsgewinn, weil die Verbindlichkeit erfolgsneutral in die Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB bzw. in das steuerliche Einlagenkonto gemäß § 27 KStG eingestellt wird. Allerdings ist der Verzicht der verdeckten Einlage in der Praxis der unwahrscheinlichere Fall. Vielmehr wird der Forderungsverzicht für gewöhnlich von Gesellschaftern vorgenommen, die einen Sanierungsbeitrag leisten. Der Forderungsverzicht wird demnach in der Regel zu steuerschädlichen und daher unerwünschten Sanierungsgewinnen führen, die zu einem existenzbedrohenden Liquiditätsproblem für das Unternehmen werden können. Diese steuerschädlichen Sanierungsgewinne können zwar durch den Sanierungserlass neutralisiert werden, aber aufgrund des Tatbestandsmerkmals der Sanierungsbedürftigkeit ist der Sanierungserlass zeitlich nur eingeschränkt anwendbar. Dies ist insofern problematisch, da der Sanierungserlass für Unternehmenskrisen im Frühstadium nicht anwendbar ist und somit entweder Sanierungsgewinne steuerpflichtig sind oder mit der Umsetzung der Sanierungsmaßnahme solange abgewartet werden muss, bis sich die Krise zugespitzt hat. Das Steuerrecht konterkariert in diesem Punkt den Zweck der zivilrechtlichen Sanierungsmaßnahme des Forderungsverzichts, indem die Steuerlast zu einer existenzgefährdenden Bürde für die Gesellschaft wird. Daher sollte in Zukunft auch die

fehlende Liquidität eines Unternehmens als ausreichend angesehen werden, um die erforderliche Sanierungsbedürftigkeit als erfüllt anzusehen.

Der Rangrücktritt bietet gegenüber dem Forderungsverzicht für den Gläubiger den Vorteil, dass die Forderung nicht erlischt, und für den Schuldner den Vorteil, dass die beim Forderungsverzicht steuerpflichtig entstehenden Sanierungsgewinne vermieden werden können. Der Rangrücktritt zielt darauf ab, die Passivierung einer Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden. Zivilrechtlich wird die Rangrücktrittsvereinbarung zwischen Schuldner und Gläubiger durch Schuldänderungsvertrag nach § 311 BGB begründet. Danach wird zwar der Inhalt der Forderung hinsichtlich der Rangfolge geändert, der Fortbestand der Forderung bleibt im Gegensatz zum Forderungsverzicht aber unberührt. Hinsichtlich der Rangtiefe des Rücktritts kamen für den Gläubiger die drei Rangklassen des § 39 Abs. 1 Nr. 5 InsO, § 39 Abs. 2 InsO und § 199 S. 2 in Betracht. Seit der Einführung des § 19 Abs. 2 Satz 2 InsO durch das MoMiG genügt in gesellschafts- und insolvenzrechtlicher Hinsicht ein Rangrücktritt gemäß § 19 Abs. 2 S. 2 i.V.m. § 39 Abs. 2 InsO hinter die Rangklassen des §§ 39 Abs. 1 Nr. 1- 5 InsO, um die Passivierung der Verbindlichkeit im Überschuldungsstatus zu vermeiden. In seiner aktuellen Rechtsprechung vom 05.03.2015 stellt der BGH klar, dass ein Rangrücktritt zur Vermeidung der Überschuldung den Zeitraum vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens erfassen muss. Der Zweck dieser vorinsolvenzlichen Durchsetzungssperre besteht darin, eine freie Aufhebung der Rangrücktrittsvereinbarung auszuschließen und den übrigen Gläubigern damit eine sichere Rechtsposition zu verschaffen. Anders als beim Forderungsverzicht muss die Verbindlichkeit weiterhin in der Handels- und Steuerbilanz ausgewiesen werden. Aber wie auch beim Forderungsverzicht können im Zuge des Rangrücktritts unerwünschte steuerpflichtige Sanierungsgewinne entstehen, wenn das Passivierungsverbot i.S.d. § 5 Abs. 2a EStG einschlägig ist und die Rückzahlung der Verbindlichkeit an zukünftige Gewinne oder Liquidationsüberschüsse anknüpft. Das Passivierungsverbot gemäß § 5 Abs. 2a EStG findet nur auf den

einfachen Rangrücktritt Anwendung und soll in erster Linie verhindern, dass Schuldner mittels selbst festgelegter Gewinnschwellen oder eigener Interpretation von gegebener Liquiditäts- und Ertragslage den Zeitpunkt für die Pflicht zur Erfüllung der Verbindlichkeit beliebig variieren und auf unbestimmte Zeit hinauszögern. Beim qualifizierten Rangrücktritt hat der BFH die Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG explizit verneint, weil eine Abhängigkeit zwischen Verbindlichkeit und Einnahmen oder Gewinnen nicht bestehe. Das ist aber insofern zunehmend unwesentlich, da ein qualifizierter Rangrücktritt nicht mehr notwendig ist, um eine Passivierung der Verbindlichkeit in der Überschuldungsbilanz zu vermeiden, und deswegen auch zunehmend an praktischer Bedeutung verliert. Der einfache Rangrücktritt geht nicht per se mit unerwünschten steuerpflichtigen Sanierungsgewinnen einher, sondern nur, wenn die Pflicht zur Erfüllung an zukünftige Gewinne oder den Liquiditätsüberschuss anknüpft, ohne dabei eine Rückzahlung aus dem sonstigen Vermögen zu ermöglichen. Das Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG und der damit einhergehenden steuerpflichtigen Sanierungsgewinne können vermieden werden, wenn in der Rangrücktrittsvereinbarung formuliert wird, dass die Verbindlichkeit aus sonstigem freien Vermögen zu befriedigen ist. Beim Rangrücktritt können also steuerpflichtige Sanierungsgewinne mit der richtigen Ausgestaltung der Rangrücktrittsvereinbarung vermieden werden. Die Rechtsvorschrift des § 5 Abs. 2a EStG erzeugt ein Spannungsverhältnis zwischen Insolvenz- und Steuerrecht und konterkariert damit den Zweck der Sanierungsmaßnahme des Rangrücktritts. Denn einerseits muss der Rangrücktritt so ausgestaltet sein, dass die bilanzielle Überschuldung vermieden wird, andererseits aber so formuliert werden, dass kein steuerrechtliches Passivierungsverbot ausgelöst wird. Für die Sanierungspraxis wäre es hilfreich und gut, wenn die Finanzverwaltung das Ergebnis des BGH vom 05.03.2015 – eine ertragswirksame Auflösung der Verbindlichkeit, mittels der Ausgestaltung einer Rückzahlung der Verbindlichkeit aus sonstigem freien Vermögen zu vermeiden - in einem BMF-Schreiben niederlegen würde. Bis dahin sollte im Einzelfall die Einholung einer kostenpflichtigen verbindlichen Auskunft gemäß § 89 AO

erwogen werden. Weiterhin wäre es in einem nächsten Schritt sinnvoll, bei einem einfachen Rangrücktritt die steuerschädliche Anwendung des § 5 Abs. 2a EStG passé auszuschließen, um den Beteiligten die in einem Unternehmen in der Krise sonst schon beschwerlichen Sanierungsanstrengungen besser erträglich zu machen.

In dieser Arbeit wurden der Forderungsverzicht und der Rangrücktritt losgelöst voneinander betrachtet. In der Literatur werden der Zweck der Sanierungsmaßnahmen des Forderungsverzichtes mit der Abwendung einer drohenden Zahlungsunfähigkeit und der des Rangrücktritts mit der Abwendung der Überschuldung proklamiert. Die Frage, ob der Rangrücktritt eine drohende Zahlungsunfähigkeit abwenden kann und der Forderungsverzicht geeignet ist, um eine Überschuldung zu vermeiden, blieb bis dato unbeantwortet. Die Beantwortung dieser Frage ist aus zwei Gründen relevant. Zum einen ermittelte das Statistische Bundesamt für das Jahr 2014, dass 14.341 Insolvenzen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit und nur 346 aufgrund von Überschuldung eröffnet wurden.³¹³ Zum anderen zeigt eine Synopse von Forderungsverzicht und Rangrücktritt, dass der Forderungsverzicht im frühen Stadium der Unternehmenskrise unerwünschte steuerpflichtige Sanierungsgewinne verursacht, die mit der Anwendung eines Rangrücktritts vermieden werden könnten.

Der Rangrücktritt sollte daher dazu geeignet sein, eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, weil der überwiegende Eröffnungsgrund für Insolvenzen die Zahlungsunfähigkeit ist, und um die Lücke des Forderungsverzichtes zu schließen und steuerpflichtige Sanierungsgewinne im frühen Stadium der Unternehmenskrise zu vermeiden. Im Ergebnis ist der Rangrücktritt geeignet, auch eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden, weil die Verbindlichkeit nicht als Schuldposten in der Liquiditätsbilanz berücksichtigt werden muss, wie auch der Forderungsverzicht dazu geeignet ist, eine Überschuldung zu vermeiden, weil die Verbindlichkeit nicht nur in der Handels- und Steuerbilanz

³¹³ Siehe Anhang 5.

nicht passiviert werden muss, sondern ebenfalls in der Überschuldungsbilanz nicht.³¹⁴

Auswirkung Sanierungs- maßnahme	Passivierung der Verbindlichkeit in:			Ergebnis	
	Über- schuldungs- Bilanz	Handels- Bilanz	Steuer- Bilanz	Sanierungs- Erfolg*	Steuerlast
Forderungsverzicht					
Strategiekrise	nein	nein	nein	ja	
Ergebniskrise	nein	nein	nein	ja	
Liquiditätskrise	nein	nein	nein	ja	
Rangrücktritt					
Strategiekrise	nein	ja	ja	ja	
Ergebniskrise	nein	ja	ja	ja	
Liquiditätskrise	nein	ja	ja	ja	

* Sanierungserfolg = Vermeidung von Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung

Abbildung 6: Synopse von Forderungsverzicht und Rangrücktritt

Quelle: Eigene Darstellung

Schlussendlich ist zu konstatieren, dass sowohl der Forderungsverzicht als auch der Rangrücktritt wirksame zivilrechtliche Sanierungsmaßnahmen sind, um eine drohende Zahlungsunfähigkeit abzuwenden und eine Überschuldung zu vermeiden. Die Bedeutsamkeit dessen liegt darin, Unternehmensinsolvenzen zu dezimieren und die Volkswirtschaft zu stabilisieren. Deswegen ist es wichtig, dass an den beiden hier untersuchten Sanierungsmaßnahmen Nachbesserung hinsichtlich einer sicheren Rechtsanwendung des Sanierungserlasses getroffen werden sowie eine Anwendung des Passivierungsverbot des § 5 Abs. 2a EStG auf den einfachen Rangrücktritt ausgeschlossen wird, damit die oben erläuterte Kontradiktion zwischen Sanierungszweck bzw. Insolvenzrecht und Steuerrecht aufgehoben wird.

³¹⁴ Becker/Pape in: DStR 2010, S. 506 (508).

Anhang

Anhang 1: Größte Stahlhändler und Stahlproduzenten in Deutschland im Jahr 2015.....	82
Anhang 2: Studie zur Anzahl der Unternehmen in Krisensituationen.....	83
Anhang 3: Anzahl der Insolvenzen und eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland	84
Anhang 4: Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland.....	85
Anhang 5: Eröffnungsgründe für Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2014.....	86

Anhang 1: Größte Stahlhändler und Stahlproduzenten in Deutschland im Jahr 2015

Abbildung 7: Größte Stahlhändler und Stahlproduzenten in Deutschland im Jahr 2015

Quelle: Statistisches Bundesamt. Anzahl der Insolvenzen in Deutschland von 1950 bis 2014. <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutschland/> [abgerufen am:11.11 2015].

Anhang 2: Studie zur Anzahl der Unternehmen in Krisensituationen

Autor	Zeitraum	Jahre	Datenbank	Krisensituation	Verhältnis in %
Bibeault (1982)	1967-76	10	4.090	1.094	26,7
Hambrick/Schechter (1983)	1975-79	5	770	260	33,8
Slatter	1961-76	16	2.100	420	20,0
Chowdhury/Lang (1986)	1984-87	4	1.918	153	8,0
Durchschnitt		9	2.220	482	21,7

Tabelle 1: Anzahl der Unternehmen in Krisensituationen

Quelle: Darstellung basierend auf den Studienergebnissen Bibeault; Hambrick/Schechter; Slatter; Chowdhury/Lan.

Anhang 3: Anzahl der Insolvenzen und eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland

Abbildung 8: Anzahl der Insolvenzen und eröffneten Insolvenzverfahren in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt. Anzahl der Insolvenzen in Deutschland von 1950 bis 2014: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/4898/umfrage/anzahl-von-insolvenzen-in-deutschland/> [abgerufen am: 11.11 2015].

Anhang 4: Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Abbildung 9: Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt. Anzahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland von 2000 bis 2014: <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-seit-2000/> [abgerufen am: 11.11 2015].

Anhang 5: Eröffnungsgründe für Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2014

Abbildung 10: Eröffnungsgründe für Unternehmensinsolvenzen im Jahr 2014

Quelle: Statistisches Bundesamt. Unternehmen und Arbeitsstätten – Insolvenzverfahren – Fachserie 2 Reihe 4.1 2014: <https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/UnternehmenHandwerk/Insolvenzen/Insolvenzen2020410141124.pdf> [abgerufen am: 11.12 2015].